

Universität Leipzig

Herder-Institut

Erstgutachterin: Dr. Franziska Wallner

Zweitgutachter: Mathias Schwendemann

Die phraseologische Komplexität von
Lernertexten:
Eine Untersuchung zur Messbarkeit und
Aussagekraft phraseologischer Komplexität hinsichtlich
der Einstufung fortgeschrittener Lernertexte

Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Arts – Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

vorgelegt von: Vincent Thomas Kiepsch

Leipzig, den 28.07.2022

Inhalt

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Linguistische Komplexität	4
2.1	Die Ursprünge des Verständnisses linguistischer Komplexität	5
2.1.1	Adaption aus den Naturwissenschaften: Komplexe Systeme	5
2.1.2	Entwicklung in der Linguistik: sprachtypologische Komplexität	8
2.1.3	Entwicklung in der SLA-Forschung und Sprachdidaktik: Komplexifizierung und CAF zur Beschreibung der Interlanguage	8
2.2	Definition und taxonomische Einordnung.....	10
2.3	Dimensionen von Komplexität: Die L2-Forschungsperspektive	14
2.3.1	Grammatische Komplexität	15
2.3.2	Syntaktische Komplexität.....	16
2.3.3	Morphologische Komplexität.....	20
2.3.4	Lexische Komplexität	23
2.4	Phraseologische Komplexität	30
2.4.1	Phraseologie.....	30
2.4.2	Relevanz für den Zweitspracherwerb	32
2.4.3	Relevanz für die Testforschung.....	33
2.4.4	Definition und Operationalisierung	34
2.4.5	Grundlegende Methodik.....	36
2.4.6	Foki und Ausgangsdaten der Studien im Vergleich	39
2.4.7	Die verwendeten Komplexitätsmaße im Vergleich	42
2.4.8	Statistische Analysen und Ergebnisse der Studien	48
2.4.9	Langzeitentwicklung phraseologischer Komplexität (Paquot u. a. 2020) ..	58

2.4.10	Zwischenfazit.....	61
3	Forschungsfragen.....	62
4	Daten und Methodik.....	63
4.1	Lernerdaten – DISKO (Deutsch im Studium: Lernerkorpus).....	63
4.2	Datenaufbereitung	66
4.2.1	Phraseologische Komplexität.....	67
4.2.2	Berechnung der Maße traditioneller Komplexität mit CTAP.....	71
4.3	Komplexitätsmaße.....	71
4.3.1	Phraseologische Komplexität.....	71
4.3.2	Syntaktische Komplexität.....	72
4.3.3	Morphologische Komplexität.....	73
4.3.4	Lexische Komplexität	74
4.4	Statistische Analyse	77
5	Untersuchungsergebnisse.....	81
5.1	Phraseologische Komplexität	81
5.2	Syntaktische Komplexität	83
5.3	Morphologische Komplexität	83
5.4	Lexische Komplexität	84
6	Diskussion der Untersuchungsergebnisse	85
6.1	FF1: Aussagekraft phraseologischer Komplexität	85
6.2	FF2: Phraseologische Komplexität im Vergleich mit syntaktischer, lexischer und morphologischer.....	86
6.3	FF3: Vergleich mit den Ergebnissen für das Englische, Französische und Niederländische	87
7	Fazit.....	89
8	Bibliografie	91
	Anhang	

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Taxonomie verschiedener Komplexitätskonstrukte (Bulté/Housen 2012: 23)	12
Abbildung 2: Verschiedene Ebenen der Konstruktspezifikation grammatischer Komplexität (Bulté/Housen 2012: 27)	15
Abbildung 3: Verschiedene Ebenen der Konstruktspezifikation lexischer Komplexität (Bulté/Housen 2012: 28)	24
Abbildung 4: Maße lexischer Dichte und sophistication (Lu 2012: 193)	25
Abbildung 5: Maße lexischer Diversität (Lu 2012: 195)	28
Abbildung 6: Beschreibung der TestDaF-Niveaus (TDN). TestDaF-Institut. (o. J.)	65
Abbildung 7: TDN-Bewertung nach Semester (DISKO_L2) sowie gesamt für DISKO_L1 (Muntschick u. a. 2020: 12)	66
Abbildung 9: Das Ausgangsmodell der Faktorenanalyse	79

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Arbeitsschritte der Datenverarbeitung (Paquot 2019: 129)	38
Tabelle 2: In der Literatur verwendete Maße phraseologischer Komplexität	43
Tabelle 3: Vergleich der in der Literatur verwendeten Maße syntaktischer Komplexität	45
Tabelle 4: In der Literatur verwendete Maße lexischer Komplexität	47
Tabelle 5: Datenaufbereitung für Maße phraseologischer Komplexität	69
Tabelle 6: Angewandte Maße phraseologischer Komplexität	72
Tabelle 7: Angewandte Maße syntaktischer Komplexität	73
Tabelle 8: Angewandte Maße morphologischer Komplexität	74
Tabelle 9: Angewandte Maße lexischer Komplexität	75
Tabelle 10: Durchschnitt PMI-basierter Werte auf verschiedenen TDN	81
Tabelle 11: Durchschnitt RTTR-basierter Maße auf verschiedenen TDN	81
Tabelle 12: Ergebnisse der paarweisen Vergleiche für die ausgewählten Maße phraseologischer Komplexität	82
Tabelle 13: Ergebnisse der paarweisen Vergleiche für die ausgewählten Maße grammatischer Komplexität	83
Tabelle 14: Ergebnisse der paarweisen Vergleiche für die ausgewählten Maße lexischer Komplexität	84

Anmerkung

Angesichts der anhaltenden Debatte über gendergerechte Sprache ist es mir ein Bedürfnis, in dieser Arbeit -soweit Leserfreundlichkeit und mein Sprachgefühl es zulassen- genderneutrale Bezeichnungen zu verwenden. Wenn ich diese jedoch stellenweise nicht verwende, tue ich dies keinesfalls in der Absicht, jemanden zu diskriminieren. Meinem Verständnis nach macht das grammatische Genus einerseits nicht immer eine Aussage über das tatsächliche Gender der Personen, auf die ein Wort verweist, und kann andererseits in einigen Situationen aufgrund des sprachimmanenten Genussystems des Deutschen nur umständlich und wenig leserfreundlich umgangen werden.

1 Einleitung

“Science has explored the microcosmos and the macrocosmos; we have a good sense of the lay of the land. The great unexplored frontier is complexity.” (Pagels 1988, zit. n. Mitchells 2009: 1)

Sprache ist komplex. Das fällt bereits bei einer alltäglichen Betrachtung auf: Viele Wörter können nichts sagen, wenige Wörter können starke Emotionen hervorrufen und manchmal reicht nur ein Wort aus, um alles zu sagen.

In vielen Situationen unseres Lebens müssen wir die richtigen Worte finden, die oft genug einen beachtlichen Einfluss auf unser Schicksal haben. Sich aus schwierigen Situationen herauswinden oder ‚Türen öffnen‘ kann man bisweilen, wenn man ‚den richtigen Ton trifft‘ und wer Situationen in die richtigen Worte kleiden kann, wird als Künstler -sei es Poet, Schriftsteller, Songwriter oder Poetry-Slammer- betrachtet.

Aber wie funktioniert das eigentlich? Naheliegender ist, dass es nicht nur um korrekte Wörter in einer grammatisch fehlerfreien Reihenfolge geht, sondern dass gewisse Kombinationen von Wörtern erforderlich sind, um ‚den Nagel auf den Kopf zu treffen‘ und zum Kern einer Situation oder eines Sachverhalts vorzustoßen und diese mit wenigen, jedoch präzisen und spezifischen Wörtern auf den Punkt zu bringen. Auch wissenschaftlich betrachtet ist es eindeutig, dass:

“[s]peaking is [...] one of our most complex cognitive, linguistic, and motor skills. Articulation flows automatically, at a rate of about fifteen speech sounds per second, while we are attending only to the ideas we want to get across to our interlocutors.”
(Levelt 1993: xiii)

Doch was macht diese Komplexität der Sprache eigentlich aus? Kann man beschreiben, wie präzise bzw. spezifisch Wortkombinationen sind? Und: Kann man es in einer Fremdsprache lernen, diese spezifischen Wortkombinationen zu verwenden?

Die vorliegende Arbeit zur Erlangung des Master of Arts des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache hat linguistische Komplexität und insb. eine bestimmte Unterart von ihr zum Inhalt: die lange ignorierte phraseologische Komplexität, welche erst seit fünf Jahren in dieser Form untersucht wird.

Doch bevor auf diese spezifische Komponente eingegangen werden kann, wird sich zunächst im nächsten Kapitel dem Gegenstand der Komplexität angenähert: Seine Bedeutung im Allgemeinen wird betrachtet und dann über die Begriffsgeschichte in der Linguistik die hier untersuchte Lesart greifbar gemacht, um dann den Untersuchungsgegenstand mittels Definition und Taxonomie von Komplexitätsarten einzuordnen.

Daran schließt sich eine umfassende Betrachtung der bisher in der Forschung etablierten Unterarten bzw. Dimensionen linguistischer Komplexität an, in deren Rahmen diese und ihre Komponenten definiert und der Stand ihrer Erforschung mit einem besonderen Fokus auf ihre Relevanz, Erhebungsmöglichkeiten und -kontexte erläutert wird.

Dies bildet den Ausgangspunkt für die Vorstellung der bisher erfolgten Forschung zu phraseologischer Komplexität, beginnend mit einer Erläuterung der phraseologischen Ebene der Sprache im Allgemeinen und zweier Kontexte, in denen sie sich zunehmend als relevant erweist. Daraufhin wird der zentrale Gegenstand dieser Arbeit definiert und in Bezug auf die bisher dazu veröffentlichten Artikel das in ihnen etablierte Vorgehen zur Erhebung phraseologischer Komplexität, sowie dazu verwendete Daten und Methoden erläutert.

Teilweise repliziert wird diese Methodik in der Studie, die das Zentrum dieser Arbeit bildet und deren Ziel es ist, phraseologische Komplexität erstmals für das Deutsche zu erheben, sie mit anderen Arten linguistischer Komplexität zu vergleichen und die Ergebnisse dieser beiden Fragen -soweit möglich- mit den bisher erschienenen Resultaten zum Englischen, Französischen und Niederländischen zu vergleichen. Geleitet wird dies von den folgenden Forschungsfragen (FF):

- FF1: Inwiefern können Maße phraseologischer Komplexität verwendet werden, um L2-Performanz auf verschiedenen Kompetenzniveaus in deutschsprachigen Lernertexten zu beschreiben?
- FF2: Wie schneiden Maße phraseologischer Komplexität im Vergleich mit traditionellen Maßen syntaktischer, lexischer und morphologischer Komplexität als Indikatoren für L2-Kompetenz in deutschsprachigen Lernertexten ab? (vgl. Paquot 2019: 126)
- FF3: Wie schneidet phraseologische Komplexität in der Erhebung von L2-Deutsch in Lernertexten im Vergleich mit den Ergebnissen für L2-Englisch (Paquot 2018, 2019), L2-Niederländisch (Vandeweerd u. a. 2021) und L2-Französisch (Rubin u. a. 2021) ab?

Neben der Datenerhebung zur Beantwortung der Fragen ist ein erklärter Schwerpunkt dieser Arbeit außerdem, einen umfassenden Überblick über das Feld linguistischer Komplexität zu bieten, da in der Praxis verschiedene Arten von Komplexität miteinander verflochten sind und es daher für ein holistisches Verständnis wichtig ist, die Komponenten in Relation zueinander zu verstehen (s. 2.1.1).

Doch: Was ist eigentlich Komplexität?

2 Linguistische Komplexität

Um das Konzept linguistischer Komplexität zu verstehen, ist es unerlässlich, zunächst die allgemeine Bedeutung des Wortes zu betrachten. Das Wort ist aus dem Lateinischen entlehnt, wo *complectere* ‚zusammenflechten‘ bedeutet. Metaphorisch verwendet ist dieses Semem bis heute im synchronen Sprachgebrauch des Deutschen erhalten geblieben (vgl. DWDS 2022). *Komplex* ist also ein Sachverhalt, wenn er eine Reihe von Komponenten auf nichtlineare Weise miteinander verbindet. Genauer formuliert es der Philosoph Rescher (1998), der zunächst feststellt, dass „[c]omplexity itself is a complex notion [...]“ (xiii), um sie dann zu definieren als „a matter of the quantity and variety of constituent elements [of an entity] and of the interrelational elaborateness of their organizational and operational make-up“ (1).

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Komplexität eines Sachverhalts sich aus der Menge und Art sowohl der Konstituenten als auch ihrer Beziehungen untereinander ergibt (vgl. Bulté/Housen 2012: 22). Doch: Welche Rolle spielt Komplexität in der Linguistik?

Ziel dieses Kapitels ist es, sowohl einen Überblick über die Entwicklung des Konzepts linguistischer Komplexität, ihrer Definition, Einordnung und wissenschaftlichen Relevanz sowie ihre bisher in der Forschung etablierten Dimensionen bzw. Unterarten zu vermitteln, als auch die für diese Arbeit zentrale phraseologische Komplexität anhand der fünf bisher zu diesem Thema publizierten Artikel vorzustellen, um das theoretische Fundament für die in den darauffolgenden Kapiteln beschriebene Studie zu schaffen.

Eine präzise Definition sowie eine taxonomische Einordnung der verschiedenen Ausprägungen folgen in Kap. 2.2.

Anschließend wird in Kapitel 2.3 das Interesse und der Stand der Fremdsprachenforschung -einschließlich DaFZ- in Bezug auf dieses Phänomen erläutert, insb. in Bezug auf Komplexitätsanalysen von Lernendenperformanz und der Operationalisierungen syntaktischer, morphologischer und lexischer Komplexität.

Letztere bilden den Ausgangspunkt, um den im darauffolgenden Unterkapitel 2.4 vorgestellten Untersuchungsgegenstand *phraseologische Komplexität* in Kontext zu setzen, welcher erstmals von Paquot (2019) untersucht wurde.

Doch zunächst werden im folgenden Kapitel 2.1 die Ursprünge linguistischer Komplexität in drei Kapiteln über die wissenschaftlichen Bereiche, die das Verständnis der linguistischen Komplexität prägten, vorgestellt.

2.1 Die Ursprünge des Verständnisses linguistischer Komplexität

In der Literatur herrscht kein Konsens darüber, wo genau der Ursprung der heute in der SLA-Forschung etablierten Lesart von Komplexität liegt. Jedoch lassen sich drei grundsätzliche Erklärungsansätze mit Ursprüngen in der Sprachtypologie des frühen 19. Jh., der aufgabenbasierten Sprachdidaktik der 1970er Jahre und den Naturwissenschaften des späten 20. Jh. differenzieren, welche in den folgenden Unterkapiteln zusammengefasst sind. Diese dienen vornehmlich dem Verständnis der Eigenschaften und der Kontextualisierung des Gegenstands.

2.1.1 Adaption aus den Naturwissenschaften: Komplexe Systeme

Für Hunderte von Jahren konzentrierte sich die Wissenschaft darauf, unter der Maxime des Reduktionismus alles Komplexe in seine Einzelteile zu zerlegen, um es verstehen zu können – bis sie gegen Ende des 20. Jh. feststellen musste, dass Sachverhalte oft mehr als die Summe ihrer Teile sind bzw. dass man die Teile *ad infinitum* immer weiter zerlegen kann, da unsere Welt unglaublich komplex ist und daher die Möglichkeiten zum reduktionistischen Erkenntnisgewinn mindestens durch ihre Praktikabilität begrenzt sind. Untersuchungsgegenstände, die den Menschen alltäglich betreffen, von der Vorhersage des Wetters, über das Immunsystem und die Wirtschaft bis hin zu Intelligenz entziehen sich dem Verständnis durch ihre Komponenten und erfordern einen neuen, interdisziplinären Ansatz, der über Reduktionismus hinausgeht und im Stande ist zu erklären, wie aus sehr vielen einfachen Bestandteilen komplexe Muster entstehen können: die Wissenschaft von komplexen Systemen bzw. Komplexitätstheorie, welche ihren Ursprung in den Naturwissenschaften hat (vgl. Mitchell 2009: ixf.).

Doch was hat dies mit SLA zu tun; was hat das Erlernen eines Symbolsystems zum Zwecke der Kommunikation mit dem Wetter, dem Immunsystem und der Wirtschaft gemeinsam? Diese Sachverhalte sind insofern verbunden, dass es trotz weit entwickelter Methoden und den damit erhobenen immensen Datenmengen nicht möglich ist, präzise Vorhersagen über die genaue Entwicklung dieser Gegenstände zu treffen, da sie ein großes

Maß an Zufällen beinhalten, welches einer eng verwandten Theorie ihren Namen gab: der Chaostheorie (vgl. Larsen-Freeman 1997: 142).

In anderen Worten: Die aufgezählten Sachverhalte haben gemeinsam, dass sie dynamische, adaptive, nonlineare, offene Systeme sind, in denen Muster emergieren, die von Komplexitätstheoretikern untersucht werden können, um Wandel und Wachstum in ihnen zu erklären (vgl. ebd. 2015: 227).

Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass diese Charakteristika sowohl der Sprache als auch dem Spracherwerb zu eigen sind, wie im Folgenden illustriert werden soll:

Sprache kann auf verschiedene Arten als dynamisch betrachtet werden. So sind ihre Komponenten, also Wörter, Morpheme etc. zwar an und für sich statische Größen, ihre Zusammenfügung durch einen Sprecher bzw. die Performanz ist aber ein lebendiger und aktiver, also dynamischer Prozess. Dynamik ist auch gleichzusetzen mit Wachstum und Veränderung; zwei Prozessen, die Sprachen tagtäglich formen. Doch verlaufen diese Prozesse nicht linear, sondern kaum vorhersagbar - ganz im Sinne eines komplexen Systems, in dem sich mit der Zeit plötzlich Veränderungen manifestieren. Diese Veränderungen emergieren in Sprachen aufgrund der konstanten Bedeutungsaushandlung durch die Menschen, die sie sprechen, welche viele Mikrosysteme darstellen, die kontinuierlich das abstrakte Makrosystem einer Sprache formen und erweitern, während einige Formen konstant veralten und zu nicht mehr im etablierten Sprachgebrauch verwendeten Archaismen werden (vgl. Larsen-Freeman 1997: 147f.): „The act of playing the game has a way of changing the rules.“ (Gleick 1987: 24) Ein Sprachenlernender wird in der Theorie komplexer Systeme demnach verstanden „as a dynamic subsystem within a social system with a great number of interacting internal dynamic sub-sub systems, which function within a multitude of other external dynamic systems“ (de Bot u. a. 2007: 14).

Nicht zuletzt ist Sprache auch im Sinne von Reschers Definition komplex, da sie aus vielen verschiedenen Subsystemen wie Morphologie, Syntax, Phonetik, Lexik etc. besteht, die einzeln nicht die Funktion des Systems erklären können, sondern nur Bestandteile davon. Erst ihr interdependentes Zusammenwirken ermöglicht die Funktion des Systems (vgl. Larsen-Freeman 1997: 149).

Im gleichen Maße wie Sprache selbst ist es auch möglich, ihren Erwerb als komplexes System zu verstehen. Auch dieser zeichnet sich durch Dynamik aus, die in diesem Fall im konstanten Wandel der Interlanguage besteht (vgl. ebd.: 151). Hier werden zwei weitere

Merkmale komplexer Systeme deutlich: Dieser konstante Wandel geschieht, da die Interlanguage **offen** ist, d. h. durch neues Wissen ergänzt werden kann, und sich diesem **adaptiv** anpasst, das gesamte System also durch neues Wissen reorganisiert wird, um es einzuordnen und ggf. die Bedeutung bereits bestehender Komponenten zu reevaluieren.

Darüber hinaus sind sowohl SLA als auch ihr *ultimate attainment*¹ nach Reschers Definition komplex, da sie von einer Vielzahl interagierender Faktoren beeinflusst sind, von denen keiner eindeutig die anderen dominiert. Im Falle von SLA zählen zu diesen Faktoren bspw. Mutter- und Zielsprache, gesteuerter bzw. instruierter vs. natürlicher Erwerb und die Art und Menge von Feedback, während das *ultimate attainment* u. a. von Sprachbegabung, Alter und Motivation beeinflusst wird (vgl. ebd.). Die letzte deutliche Parallele zwischen SLA und komplexen Systemen, die hier genannt werden soll, ist ihre Nichtlinearität, die sich im Erwerb insofern ausdrückt, dass nicht in einer aufsteigenden Linie eine Struktur nach der anderen erworben wird, sondern es sich vielmehr um ein stetiges Auf und Ab handelt, bei dem auch Sprünge möglich sind, die eine neue Art der Verarbeitung des Wissens nahelegen (vgl. ebd.).

Nachdem verdeutlicht wurde, wie Sprache und Spracherwerb als komplexe bzw. dynamische Systeme angesehen werden können, stellt sich die Frage: Welchen Vorteil hat das Verständnis von Sprache und Spracherwerb als komplexe Systeme?

Die vielversprechendste Möglichkeit dieses Ansatzes ist es, einen theoretischen Rahmen für Sprachentwicklung zu bieten, in dem verschiedene Theorien eingebettet werden können, die sonst in gewissen Aspekten nicht gänzlich vereinbar sind und alle einen nichtlinearen Ansatz teilen. Da die Theorie komplexer Systeme sowohl kognitive als auch soziale Aspekte der Sprachentwicklung berücksichtigt (vgl. de Bot u. a. 2007: 7), könnte sie sich dadurch auszeichnen „[that this theory] does not regard real-life messy facts as ‚noise‘ but as part of the ‚sound‘ you get in real life“ (ebd.).

Dieser theoretische Rahmen ist auch der Grund, warum die Komplexitätstheorie an dieser Stelle vorgestellt wurde: Konkret spielt sie im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit die Rolle eines theoretischen Ausgangspunktes, da sie viele Aspekte der hier zentralen Sachverhalte, insb. die Beziehungen zwischen den Komponenten der verschiedenen

¹ *Ultimate attainment* bezeichnet den Endpunkt bzw. das Resultat des Spracherwerbs (vgl. Birdsong 2004: 82).

sprachbezogenen Systeme, erklären kann, worauf ich an entsprechenden Stellen hinweisen werde. Relevant ist dies v. a. für die Beziehungen zwischen den verschiedenen Komplexitätsarten und ihren Subdimensionen bzw. -systemen, die im weiteren Verlauf dieses Kapitels vorgestellt und erläutert werden.

Doch wie begann die Beschäftigung mit Komplexität in der Linguistik?

2.1.2 Entwicklung in der Linguistik: sprachtypologische Komplexität

Erstmals in Bezug auf Sprache wurde der Begriff im frühen 19. Jh. in der Disziplin verwendet, welche die moderne Linguistik begründete: der vergleichenden Sprachwissenschaft. Bereits die ersten Sprachtypologien gingen davon aus, dass die Morphologie, insb. die Flektion, zentral für das Sprachsystem sei (vgl. Lehmann 2020). Daher war eine der beiden essentiellen Variablen zur holistischen Typologisierung von Sprachen die „Komplexität des Wortes vs. Komplexität des Satzes[, bzw. der] Synthesegrad“ (ebd.). Damals wurde angenommen, dass die klassischen indoeuropäischen Sprachen anderen, ‚primitiven‘ Sprachen in ihrer strukturellen Komplexität überlegen seien. Bis heute wird in der Sprachtypologie angenommen, dass linguistische Komplexität ein Parameter ist, der in den Sprachen der Welt unterschiedlich ausgeprägt ist, auch wenn die Annahmen, welche dieser Diskussion zugrunde liegen, sich grundlegend verändert haben (vgl. Arkadiev/Gardani 2020: 1f.).

Dies zeigt, dass Komplexität schon von Beginn an in der Linguistik als inhärentes Charakteristikum von Sprache betrachtet wurde. Wie jedoch etablierte sie sich als eine der „major research variables in applied linguistics“ (Kuiken/Housen 2009: 1)?

2.1.3 Entwicklung in der SLA-Forschung und Sprachdidaktik: Komplexifizierung und CAF zur Beschreibung der Interlanguage

Bereits in der frühen Interlanguage-Theorie wurde der Spracherwerb als Prozess einer stetigen Komplexifizierung angesehen; Schumann (1974: 150) setzte Komplexität in den Kontext des Spracherwerbs mit der Annahme, „that when the second language learner attempts to use his interlanguage for integrative and expressive purposes it will complicate and expand in ways similar to creolization.“

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Komplexität als eigener Forschungsvariable wurde in den 1970er und 1980er Jahren gemacht, in denen innerhalb des kommunikativ-pragmatischen Ansatzes der Fremdsprachendidaktik das Konzept des aufgabenbasierten Sprachunterrichts (*task-based language teaching*) aufkam. Im Rahmen dieser Entwicklung

wurde der Unterricht nicht nur zunehmend auf wissenschaftlichen -insb. psycholinguistischen- Erkenntnissen beruhend gestaltet, sondern es wurde auch die maßgebliche Konzeptualisierung von Performanz in die Dimensionen *accuracy* und *fluency* vorgenommen (vgl. Bui/Skehan 2018: 1).

In den 1990er Jahren wurden *accuracy*, *fluency* und auch *complexity* (CAF), die jedoch noch nicht miteinander in Zusammenhang gesetzt wurden, als abhängige Variablen in der SLA-Forschung etabliert und erhielten ihre grundlegenden, jedoch noch nicht vollständig ausgereiften Definitionen (vgl. Housen/Kuiken 2009: 2). Skehan (1998: 5) etablierte als erster

„the three-way distinction [...] between fluency (often achieved through memorized and integrated language elements); accuracy (when learners try to use an interlanguage system of a particular level to produce correct, but possibly limited, language); and complexity (a willingness to take risks, to try out new forms even though they may not be completely correct)“

als Antwort „to the need to use a task-based approach to testing also, coupled with more effective ways of capturing different aspects of test performance“ (ebd.). An diesem Zitat wird insb. das noch vage Verständnis und die erwähnte fehlende Ausgereiftheit der Definition von Komplexität deutlich, deren Folgen und Korrektur später in diesem Kapitel thematisiert werden.

Infolge von Skehans Publikationen rückten CAF zunehmend in den Mittelpunkt der SLA-Forschung. Inspiriert durch die Fortschritte der Psycholinguistik, wurden sie nun auch als unabhängige Untersuchungsvariablen bzw. Indikatoren für latente Erwerbsprozesse verwendet (vgl. Housen/Kuiken 2009: 2): „Here CAF emerge as principal epiphenomena of the psycholinguistic mechanisms and processes underlying the acquisition, representation and processing of L2 knowledge.“ (ebd.: 3) Ebenfalls wurde das Verhältnis der Dimensionen zueinander untersucht und festgestellt, dass sie sich durch die Umstände des L2-Erwerbs und -Gebrauchs und je nach Lerntyp unterschiedlich stark im Output einer Person ausprägen und problemlos unabhängig voneinander operationalisiert werden können (vgl. ebd.: 2).

Jedoch haben die drei Dimensionen nicht denselben Stellenwert inne: Im Gegensatz zu *fluency* spiegelt sich durch *accuracy* und *complexity* vor allem der Stand des Interlanguage-Wissens eines Lernenden wider (vgl. ebd.); dabei wird Komplexität vor allem als „the scope of expanding or restructured second language knowledge“ (Wolfe-Quintero u. a. 1998: 4)

angesehen, worin eine logische Fortführung von Schumanns Gedanken deutlich wird, während *fluency* Ausdruck der Kontrolle über das L2-Wissen ist (vgl. Housen/Kuiken 2009: 2).

Auch im Grad der Einigkeit über Definition und Konzeptualisierung der drei Dimensionen gibt es gravierende Unterschiede: Während *bei accuracy* lediglich Uneinigkeit darüber herrscht, ob präskriptive, standardsprachliche Kriterien zu ihrer Evaluation herangezogen werden sollten oder ob ein nicht-standardsprachlicher Gebrauch akzeptabel sei, stellen sich bei *Fluency* die Fragen, ob sie nur für mündliche Sprache eine Rolle spielt und welche Komponenten bzw. Maßstäbe für ihre Erhebung berücksichtigt werden sollten. Die komplexeste Dimension von CAF jedoch, über deren Definition und Konzeptualisierung für lange Zeit am wenigsten Konsens herrschte ist die Komplexität (vgl. ebd.: 4).

Diese Ambivalenz drückt sich auch in vielfältigen, z. T. vagen und sehr allgemein gehaltenen Definitionsversuchen aus, wie z. B.: „Complexity refers to [...] the complexity of the underlying interlanguage system developed.“, (Skehan 2003: 8) was nach Bulté und Housen (2012: 22) mindestens teilweise dazu beigetragen hat, dass Studien zu Komplexität uneinheitliche und bisweilen widersprüchliche Ergebnisse hervorgebracht haben. Der Status quo lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Researchers agree on the usefulness and validity of the constructs, but they also agree that they should be further specified and that they do not exhaust performance description.“ (Palotti 2009: 590)

2.2 Definition und taxonomische Einordnung

In Folge des beschriebenen Mangels einer einheitlichen Definition und Operationalisierung von Komplexität wurde versucht, dieses Defizit beheben. Ein umfassender Beitrag dazu ist die Definition bzw. Taxonomie von Bulté und Housen (2012). Im Laufe dieses Unterkapitels wird mit Ergänzungen aus Publikationen anderer Autoren ihre Definition und die für die später thematisierten Dimensionen von Komplexität relevanten Kategorien ihrer Taxonomie vorgestellt.

Für eine Definition von Komplexität in Bezug auf Fremdspracherwerb (SLA) ist zunächst zwischen den zwei bereits erwähnten Perspektiven zu unterscheiden: der Verwendung „[...] as an independent variable, referring to features making a communicative task more or less complex, or as a dependent variable, to describe aspects of linguistic production.“ (Palotti 2014: 117) Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die letztere Sichtweise von Komplexität als Eigenschaft der Sprachproduktion, auch wenn Komplexität in der ab Kap. 3 präsentierten

Untersuchung nicht die Rolle der abhängigen Variable einnimmt. Anzumerken ist, dass die Perspektive nichts an der im Folgenden erläuterten Definition von Bulté und Housen (2012) selbst ändert, sondern an dem Verständnis, ob die Taxonomie Charakteristika einer zu erwerbenden Struktur bzw. einer auszuführenden Aufgabe oder der Sprachproduktion einer Person beschreibt (vgl. ebd.: 23).

Die Taxonomie beginnt mit einer grundsätzlichen Unterscheidung zwischen *relativer Komplexität* bzw. *Schwierigkeit*, die sich auf den Aufwand bezüglich der zum Beherrschen oder Verarbeiten einer Struktur erforderlichen mentalen Anstrengung bezieht (vgl. ebd.) und daher die umfassendste Kategorie ist, da sie sowohl Faktoren auf Seiten der Lernenden, der Struktur und der Lernumstände berücksichtigt (vgl. Housen/Simoens 2016: 163), und *absoluter Komplexität* bzw. kurz: *Komplexität*, welche sich –ähnlich wie Reschers Definition– auf die Zahl der einzelnen Komponenten eines Systems und ihre Beziehungen untereinander, also auf Merkmale der Struktur selbst, bezieht und mit den eben erwähnten Faktoren auf Seiten der Struktur gleichzusetzen ist (vgl. Bulté/Housen 2012: 23). Anzumerken ist, dass die Essenz von Schwierigkeit darin liegt, dass sie nicht von einzelnen Faktoren bestimmt wird, sondern von der Interaktion aller Faktoren (vgl. Housen/Simoens 2016: 170) und dass absolute Komplexität einen weiteren Einflussfaktor neben den Strukturmerkmalen umfasst: die Weise, wie eine Struktur im Input auftaucht, was eng mit ihren funktionellen und formalen Merkmalen verbunden ist (vgl. ebd.: 168).

Die hier relevante Art ist die absolute Komplexität, da im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Aufwand des Erwerbs und den Erwerb beeinflussende Faktoren auf Seiten der Lernenden keine zentrale Rolle spielen werden.

Abbildung 1: Taxonomie verschiedener Komplexitätskonstrukte (Bulté/Housen 2012: 23)

Absolute Komplexität wiederum wird unterteilt in:

- *propositional complexity*, welche die Anzahl von Informationseinheiten, die verwendet werden, um eine Botschaft zu vermitteln, beschreibt,
- *discourse-interactive complexity*, die vor allem für die Dialoganalyse relevant ist und sich ausschließlich auf Gespräche bezieht und
- die besser erforschte und für die weiteren Unterkapitel relevante *linguistic complexity*² (vgl. Bulté/Housen 2012: 24f.).

Relevant ist diese, da die in den folgenden Unterkapiteln 2.3 und 2.4 ausführlicher erklärten Subdimensionen verschiedener Komplexitätsarten in die beiden Unterkategorien von *linguistic complexity* einzuordnen sind:

Die erste Unterkategorie, *system complexity*, beschreibt den Grad der Größe oder Weite der verwendeten Strukturen, stellt eine dynamische Eigenschaft des Interlanguage-Systems Lernender dar (vgl. ebd.: 25) und kongruiert daher mit den Eigenschaften von lexischer und

² Der Begriff *linguistic complexity* wird hier nicht übersetzt, um eine eindeutige Unterscheidung zwischen der allgemeinen Komplexität im linguistischen Sinne und dieser speziellen Unterkategorie von Bulté/Housens Taxonomie zu ermöglichen.

phraseologischer Diversität, welche die Größe des Repertoirs der in einem Lernertext verwendeten Wörter bzw. Phraseologismen beschreiben (s. Kap. 2.3.4 und 2.4.2).

Die zweite Dimension lexischer und phraseologischer Komplexität, *sophistication*, dagegen wird definiert als die Spezifität und Angemessenheit der verwendeten Wörter bzw. Chunks bezüglich Schreibstil und -thema (s. ebd.) und stimmt mit der Kategorie der strukturellen Komplexität insofern überein, dass jene eine stabile Eigenschaft individueller linguistischer Items beschreibt, die eher ihre Tiefe als ihre Breite betrifft (vgl. Bulté/Housen 2012: 25), welche in diesem Falle die Tiefe bzw. Differenziertheit des verwendeten lexischen bzw. phraseologischen Materials ist. Sie wird für die Ermöglichung einer Operationalisierung als stabil angenommen, auch wenn dies im Kontrast zum tatsächlichen stetigen Wandel des Sprachgebrauchs steht. Strukturelle Komplexität lässt sich weiter in zwei Unterarten differenzieren:

Formale Komplexität beschreibt vornehmlich Subdimensionen von Morphologie und Syntax, angefangen bei der Anzahl der Komponenten einer bestimmten Form oder der nötigen Schritte, die an der unmarkierten Form ausgeführt werden müssen, um sie zu erreichen, bis hin zur Distanz zwischen einem dependenten und dem dazugehörigen regierenden Element eines Satzes (vgl. ebd.). Sie bezieht sich demnach auf das strukturell bestimmende Charakteristikum einer Form oder eines Elements der Sprache. So ist bspw. die Bildung der 3. P. Sg. Prät. von ‚denken‘ formal komplexer als die von ‚lachen‘, da sie zusätzlich zur Suffigierung den Schritt der Verbstammänderung erfordert.

Die „number of meanings and functions of a linguistic structure and to the degree of transparency, or multiplicity, of the mapping between the form and meanings/functions of a linguistic feature“ (ebd.) beschreibt die funktionale Komplexität. Ein Beispiel dafür ist das Verhältnis der Form der Flektionsmorpheme des Deutschen als fusionale Sprache zu ihren möglichen Funktionen: Das Wort ‚schreiben‘ könnte sowohl als Infinitiv verwendet werden, als auch für die 3. P. Pl. Präsens Indikativ und ist damit funktional komplexer als bspw. die Affixe des Türkischen als agglutinierende Sprache, die jeweils nur eine Funktion innehaben.

Zu diesen beiden Komplexitätstypen ist anzumerken, dass Formen und Funktionen in der Sprache nicht unabhängig voneinander vom Lernenden erlebt werden, sondern dass ein großer Faktor der Ausprägung struktureller Komplexität ist, wie diese beiden Ebenen verbunden sind (Housen/Simoens 2016: 168).

Nachdem nun eine Taxonomie der verschiedenen Arten von Komplexität erläutert wurde, folgt im anschließenden Unterkapitel eine Übersicht über den Forschungsstand zu den verschiedenen nach den Subsystemen der Sprache aufgeteilten Konstrukten von Komplexität und ihre von der Taxonomie erfassten Subdimensionen, die gemeinsam mit sie betreffenden Studien vorgestellt werden, um das Forschungsinteresse insb. der L2-Forschung an ihnen zu veranschaulichen.

2.3 Dimensionen von Komplexität: Die L2-Forschungsperspektive

Um sich dem Grund des Forschungsinteresses an linguistischer Komplexität anzunähern, wird zunächst die zu Beginn der Definition von Komplexität erwähnte Distinktion zwischen ihrem Einsatz als abhängiger und als unabhängiger Variable genauer betrachtet.

Komplexität wird i. d. R. als unabhängige Variable in Untersuchungen verwendet, welche ihre Auswirkungen auf unterschiedliche Aspekte von L2-Performanz oder -Kompetenz erforschen. Das heißt, dass in diesem Fall Komplexität eher als eine Eigenschaft von Lernenden-externen Faktoren im Zusammenhang mit ihrer Wirkung auf die Lernenden betrachtet wird. Bspw. geht es in diesen Untersuchungen um Auswirkungen der Komplexität einer Zielstruktur auf ihre Lehrbarkeit oder die Effektivität verschiedener didaktischer Methoden (vgl. Bulté/Housen 2012: 21).

Als Eigenschaft der Interlanguage bzw. als Indikator für Kompetenz oder zur Beschreibung der Performanz und oft in Zusammenhang mit Flüssigkeit und Korrektheit wird Komplexität betrachtet, wenn sie die Rolle der abhängigen Variable in der Forschung einnimmt. Dies geschieht z. B., wenn der Effekt der Erwerbsdauer, des Alters, des Erwerbskontextes auf den L2-Erwerb oder die Entwicklung des Spracherwerbs über einen bestimmten Zeitraum untersucht werden (vgl. ebd.: 21f.). Dabei lassen sich drei übergeordnete Ziele formulieren, für die Komplexität als abhängige Variable eingesetzt wird: die Kompetenz von Lernenden zu beurteilen, ihre Performanz zu beschreiben und ihre Entwicklung zu messen (vgl. Ortega 2012: 128).

Als nächstes ist zwischen den Foki bzw. den verschiedenen Unterarten von Komplexität zu unterscheiden, die untersucht werden. Einerseits widmen sich Studien nur einer Art von Komplexität und messen verschiedene Aspekte davon (s. Lu 2010 für lexische Komplexität), andererseits werden aber auch verschiedene Unterarten von Komplexität in Kombination mit

holistischen Maßen betrachtet und ihre jeweiligen Indikatoren gemessen, um ein Bild der generellen Komplexität der Äußerungen von Lernenden zu erhalten (s. Bulté/Housen 2015).

Auf den folgenden Seiten werden die bisher in der Forschung etablierten bzw. ‚traditionellen‘ Dimensionen von Komplexität vorgestellt und es wird insb. auf die für ihre Erhebung verwendeten Maße und Studien zu ihrer Aussagekraft eingegangen, da sie in der später angestellten Untersuchung als Referenz für die Maße phraseologischer Komplexität dienen und daher eine Entscheidungsgrundlage für die Auswahl traditioneller Maße erforderlich ist.

Bei allen im folgenden betrachteten Dimensionen linguistischer Komplexität handelt es sich ausschließlich um absolute Komplexität. Zuerst werden die Dimensionen definiert, ihre Subdimensionen erläutert, es wird erklärt, warum sie erforscht werden, und daraufhin werden beispielhaft einige sie betreffende Studien präsentiert. Dabei ist es nicht das Ziel, eine vollständige Auflistung aller relevanten Studien zu erstellen, die je in diesen Domänen durchgeführt wurden, sondern einen Einblick in die Entwicklungen zu ermöglichen und einen holistischen Überblick linguistischer Komplexität zu vermitteln, da für eine präzise Messung der Sprachkompetenz L2-Lernender eine multidimensionale Messung der Komplexität ihrer Produktion erforderlich ist.

2.3.1 Grammatische Komplexität

Die erste Komponente von Komplexität ist die grammatische Komplexität, die in morphologische und syntaktische zu unterscheiden ist, wobei die syntaktische ausgiebiger

Abbildung 2: Verschiedene Ebenen der Konstruktspezifikation grammatischer Komplexität (Bulté/Housen 2012: 27)

untersucht wurde. So zählen Bulté und Housen (2012: 30f.) 31 in diversen Studien angewandte Maße für grammatische Komplexität, von denen lediglich vier auf morphologische Komplexität entfallen. Sie unterteilen grammatische Komplexität auf der theoretischen Ebene in systemische und strukturelle Komplexität, deren Entsprechungen auf der beobachtbaren Ebene oberflächlicher Manifestationen Diversität und *sophistication* sind; zwei Hyponyme, die auch Unterarten anderer Komplexitätsdimensionen beschreiben. Auf Abb. 2 wird deutlich, wie stark all die Teilkonstrukte -ganz im Sinne der Komplexitätstheorie- miteinander verflochten sind und welche Konstruktvariablen üblicherweise mit welcher Art von Maßen erhoben werden. Dabei darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich selbst bei dieser detaillierten Darstellung nur um ein reduziertes Abbild der vielen Konstruktebenen handelt und dass es durchaus andere Subkomponenten syntaktischer Komplexität gibt, die hier nicht aufgeführt werden (vgl. ebd.: 28). In den meisten Studien wird jedoch selten grammatische Komplexität *per se* untersucht, öfter werden ihre Bestandteile syntaktische und morphologische Komplexität separat betrachtet.

2.3.2 Syntaktische Komplexität

Wie bereits angedeutet, ist syntaktische Komplexität der am meisten und ausführlichsten im SLA-Kontext untersuchte Bestandteil von Komplexität, gefolgt von lexischer, morphologischer und phonologischer Komplexität (vgl. Kuiken u. a. 2019: 2f.)

„Syntactic complexity is manifest in second language writing in terms of how varied and sophisticated the production units or grammatical structures are“ (Lu 2010: 474) und ist ein wichtiges Konstrukt zur Erfassung der L2-Kompetenz, da erwiesen ist, dass L2-Lernende verschiedene, überwiegend syntaktisch definierbare Erwerbsstufen in einer festgelegten Reihenfolge durchlaufen müssen (vgl. Pienemann u. a. 1988: 221f.).

Zur Erhebung der generellen syntaktischen Komplexität werden grundsätzlich längenbasierte Maße angewandt, es werden aber auch genauere Maße für bestimmte Teildimensionen wie Subordination, Koordination oder phrasale Komplexität verwendet (vgl. Kuiken/Vedder 2019: 193):

„Most of [syntactic complexity measures] seek to quantify one of the following in one way or another: length of production units (i.e. clauses, sentences, and T-units [...]) amount of embedding or subordination, amount of coordination, range of surface

syntactic structures, and degree of sophistication of particular syntactic structures [...].“

(Lu 2010: 474f.)

Der Grund, warum so viele verschiedene Dimensionen syntaktischer Komplexität erfasst werden sollten, ist, dass diese unterschiedlich stark im Output der Lernenden auf verschiedenen Kompetenzstufen vertreten sein können (vgl. Kuiken/Vedder 2019: 193). In den letzten Jahren tendieren Studien dazu, verschiedene Maße für verschiedene Domänen von Komplexität zu kombinieren, bspw. holistische Maße für die generelle syntaktische Komplexität und feinere für Koordination, Subordination und Nominalphrasen (NP)-Modifikation, um die Varianz syntaktischer Komplexität zwischen Kompetenzniveaus, L1 und L2 und verschiedenen Sprachen zu erheben (s. Kuiken/Vedder 2019); holistische, syntaktische und lexische Maße, um die Entwicklung der L2-Schreibkompetenz zu erfassen (s. Bulté/Housen 2015) oder gar die Kombination von 308 verschiedenen Maßen lexischer, morphologischer und phrasaler Komplexität, Teilsatz- und Diskurskomplexität, sowie von Korrektheit, kognitiver Sprachverarbeitung und der Wortfrequenz, um die L1-Entwicklung akademischer Sprache deutscher Schüler in Primär- und Sekundarstufe über acht Jahre zu erforschen (s. Weiss/Meurers 2019).

Im Folgenden werden verschiedene Studien, die syntaktische Komplexitätsmaße verwenden, vorgestellt.

Die bereits erwähnte Studie von **Kuiken und Vedder (2019: 200f.)** untersuchte die Komplexitätsvarianz in der schriftlichen L2-Produktion von Lernenden des Niederländischen (n=32), Italienischen (n=39) und Spanischen (n=23) mittels nicht redundanter Maße, und zwar:

- der durchschnittlichen Anzahl von Teilsätzen je T-unit und die Anzahl der Nebensätze pro Satz als holistische Maße,
- der durchschnittlichen Koordination zwischen und innerhalb von T-units und zwischen Konstituenten,
- der Subordination in Form von Ergänzungs- und Attributsätzen, Adverbialsätzen und Relativsätzen, welche noch genauer unterteilt wurden, und
- phrasaler Komplexität in Form von *post-modifiers*, welche annähernd den präpositionalen Adverbialen des Deutschen entsprechen.

Anhand dieser Maße konnte festgestellt werden, dass sich eine deutliche Varianz in der Komplexifizierung zwischen den Sprachen zeigt und dass sich die Nutzung feiner Maße bewährt, da mit ihnen Details der Komplexifizierung auf höheren Niveaus festgestellt werden

konnten, die sonst nicht erfasst worden wären. Des Weiteren erwies sich die intuitive Annahme, dass L2-Lernende mehr Koordination und weniger Subordination und *post-modifiers* verwenden als L1-Sprechende für das Italienische als korrekt, für das Spanische allerdings nicht und für das Niederländische konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was möglicherweise auf die geringe Probandenzahl und ihre Zusammensetzung zurückzuführen ist (vgl. ebd.: 206).

Eine wichtige Bemerkung in dieser Studie ist des Weiteren, dass strukturelle Unterschiede hinsichtlich der Stilistik verschiedener Sprachen anzunehmen sind, was Maße erfordert, welche diese sprachspezifischen Eigenschaften, z. B. die durchschnittliche Satzlänge, berücksichtigen (vgl. Kuiken/Vedder 2019: 193). Dies ist ein Sachverhalt, der ebenfalls in den Ergebnissen der Studien zu phraseologischer Komplexität deutlich wird (s. Kap. 2.4) und bei der Auswahl der Maße für die Untersuchung der vorliegenden Arbeit berücksichtigt wird (s. Kap. 4.3).

Nicht nur die syntaktische Komplexität erfassten **Bulté und Housen (2015: 53)** in einer Studie über die L2-Entwicklung geschriebenen akademischen Englischs im Rahmen eines einsemestrigen Intensivkurses an einer Universität, für die neben zehn syntaktischen auch drei lexische und fünf holistische, von geschulten Ratern erhobene Maße involviert wurden. Zu den syntaktischen Maßen zählen u. a. durchschnittliche Satzlänge, Anteil einfacher komplexer, ko- und subordinierter Sätze, sowie die phrasale Komplexität in Form der durchschnittlichen NP-Länge (vgl. ebd.), während für lexische Komplexität der *diversity index*, der *Guiraud Index* und der *Advanced Guiraud index* erhoben wurden, welche Lemmatavariation bzw. Lemmatavariation und -anzahl bzw. die Variation und Anteile frequenter und wenig frequenter Lemmata anzeigen (vgl. ebd.: 56; s. Kap. 2.3.4). Die Bewertung durch Rater dagegen fand mittels fünf Skalen zu Inhalt, Organisation, Sprachgebrauch, Vokabular und *mechanics* statt (vgl. ebd.: 58). Die erhobenen Daten zeigen v. a., dass Komplexitätsmaße die Entwicklung der Schreibkompetenz auch über kürzere Zeitspannen erfassen können, dass die Nutzung vieler und vieler verschiedener Wörter und längerer Teilsätze und Sätze die Schreibkompetenzindikatoren mit dem größten Einfluss auf die Bewertung der Rater sind und Allerdings ist die Aussagekraft dieser Studie beschränkt, da nur Langzeitstudien über mindestens drei Jahre mit vielen, dichten Datenerhebungen stichhaltige Belege für Tendenzen des langfristigen SLA liefern können (vgl. ebd. 65-67).

Auch zum Deutschen als Fremd- und Zweitsprache erschienen in den letzten Jahren einige Studien, welche die syntaktische Komplexität in den Fokus stellen:

Vyatkina u. a. (2015: 34) untersuchten Modifikatoren als Entwicklungsindikatoren der Entwicklung syntaktischer Komplexität in einem Teil des schriftsprachlichen KanDel-Korpus, dessen Daten zu Beginn des SLA ansetzen und für 185 Lernende über vier Semester je eine Erhebung beinhalten. Dabei wurde gemessen, wie sich Größe und Reichweite des syntaktischen Modifikationssystems entwickeln, welches definiert wird als „optional elements describing the property of the head of a phrase [...]“ (ebd.: 29), zu denen bspw. Präpositionalphrasen, Kardinalzahlen und Relativsätze gehören (vgl. ebd.: 33) die sich besonders gut eignen „as indicators of structural complexity at the sentence level because they expand the simplest possible agent-action-(object) pattern“ (Vyatkina u. a. 2015: 29). Dabei stellten sie fest, dass Modifikation bereits zu Beginn des geleiteten Spracherwerbs verwendet wird und über zwei Jahre in Bezug auf Größe und Reichweite relativ konstant bleibt und dass syntaktische Modifikatoren durchaus als Entwicklungsindikatoren dienen können. Außerdem ergab die Untersuchung, dass die Entwicklung -in Übereinstimmung mit der Komplexitätstheorie- nicht linear verläuft, sondern dass kognitiv einfache Strukturen abnehmen, während kognitiv anspruchsvolle Strukturen zunehmen (vgl. ebd.: 43f.) und dass „only by presenting average trends and individual variation together do we get a truly multifaceted picture of longitudinal development in learner population“ (ebd.: 44).

Eine weitere Studie über syntaktische Komplexität im zweitsprachlichen Erwerb des Deutschen, jedoch aus der DaZ-Perspektive, führten **Schellhardt und Schröder (2016: 241)** mittels mündlicher und schriftlicher deutscher und türkischer Texte mehrsprachiger Lernender durch. Ihr Fokus lag dabei auf der Komplexifizierung von NP durch Attribute, welche in der Bildungssprache eine besondere Rolle spielen, da durch sie eine effektive Informationskondensation stattfinden kann. Erhoben wurden die Daten von 28 Lernenden in der 5., 7., 10. und 12. Klasse, sodass die Studie eine ‚pseudolongitudinale‘ Perspektive durch Daten verschiedener Altersstufen einnimmt, auch wenn es sich dabei nicht um dieselben Probanden handelt (vgl. ebd.: 244). Dafür werden verschiedene Ausbautypen von Nominalphrasen definiert, die so formuliert sind, dass sie die sprachtypologischen Unterschiede des Türkischen und Deutschen berücksichtigen. Schellhardt und Schröder gehen bei diesen vier Stufen jedoch nicht von einem Kontinuum der Informationsverdichtung aus, sondern von der Nutzung verschiedener Strategien (vgl. ebd.: 249) In die erste Gruppe fallen

Nominalphrasen ohne attributive Erweiterung, die lediglich durch „Artikel oder andere determinierende Elemente und/oder Zahlwörter“ (ebd. 248) ergänzt worden sein können, während die zweite Gruppe nicht-propositionale attributive Erweiterungen, die dritte propositionale attributive Erweiterungen und die vierte Stufe NPs mit mehreren attributiven Erweiterungen unterschiedlichen Typs umfasst (vgl. ebd.: 248).

Sie konnten feststellen, dass Lernende mit zunehmendem Alter bzw. zunehmenden Klassenstufen sowohl im Deutschen als auch im Türkischen häufiger ausgebaute Nominalphrasen zur Informationsbündelung in einer syntaktischen Struktur verwenden (vgl. ebd.: 249-254). Der Sprachvergleich zeigt jedoch, dass im Deutschen in allen Altersgruppen mehr komplexe Strukturen verwendet werden als im Türkischen (vgl. ebd.: 254) und dass dieser Trend in den schriftlichen Texten deutlich stärker ausgeprägt ist als in den mündlichen (vgl. ebd.:249-254).

Wie deutlich wird, können anhand der Operationalisierung syntaktischer Komplexität allein bereits viele Phänomene des Erwerbs einer Fremdsprache erforscht werden. Warum aber nicht ausschließlich syntaktische Komplexität dafür gemessen wird, verdeutlichen die folgenden Unterkapitel.

2.3.3 Morphologische Komplexität

Der zweite Bestandteil grammatischer Komplexität, die morphologische Komplexität, ist zwar als eine der ersten Variablen der Sprachtypologie gut erforscht (vgl. Brezina/Palotti 2019: 101), jedoch wurde ihr im SLA-Kontext bisher weniger Beachtung geschenkt als der syntaktischen Komplexität, in den letzten Jahren rückte sie jedoch zunehmend in den Fokus der Forschung (vgl. Kuiken u. a. 2019: 3). Grund dieser bisherigen Vernachlässigung ist vermutlich der Fokus der SLA-Forschung auf die englische Sprache, welche kein umfassendes morphologisches System besitzt und daher Maße morphologischer Komplexität bei Englischlernenden mit niedriger Sprachkompetenz bereits hohe Werte anzeigen (vgl. De Clercq/Housen 2019: 72) und diese Maße daher nicht gut zur Erfassung der Sprachkompetenz in L2-Englisch geeignet sind. Dies stellt ein bedeutendes Defizit dar, da einerseits das Konstrukt grammatischer Komplexität nicht valide erfasst werden kann, wenn es ausschließlich als syntaktische Komplexität operationalisiert wird, da insb. morphologisch komplexere Sprachen eine simplere Syntax aufweisen können und andererseits morphologische Eigenschaften einer

Zielsprache auch für fortgeschrittene Lernende eine nicht zu vernachlässigende Herausforderung darstellen können (vgl. ebd.: 74).

Auf der beobachtbaren Ebene manifestiert sich morphologische Komplexität inform der beiden grundlegenden Wortbildungsprozesse Derivation und Flektion und ist demnach in erster Linie auf der Morphemebene operationalisierbar (vgl. Bulté/Housen 2012: 27). Bisher liegt der Schwerpunkt vorwiegend auf der Operationalisierung absoluter morphologischer Komplexität inform der Diversität der durch Lernende verwendeten Flektion, wie die im folgenden vorgestellten Artikel verdeutlichen:

Der erste Schritt zur Erhebung morphologischer Komplexität ist die Operationalisierung dieser in Form von reliablen Maßen und die Erprobung dieser Maße, welche das Ziel des Artikels von Brezina und Palotti (2019: 103) ist, da diese Komplexitätsdimension insb. für die umfassende Beschreibung des Spracherwerbs morphologisch komplexerer Sprachen essentiell ist, deren Morphologiesysteme Eigenschaften von komplexen Systemen aufweisen:

„[T]hey consist of many formal elements expressing a number of grammatical functions; the relationships among these forms and functions are complex, too, because they often involve cases where one form realizes several grammatical functions (syncretism), or the same grammatical function is realized by several forms (allomorphy).“ (ebd.: 100)

Die beiden Phänomene Synkretismus und Allomorphie können für Lernende eine Herausforderung darstellen, da sie die strukturelle Komplexität eines morphologischen Systems bzw. eines Morphems erhöhen.

In dem Artikel präsentieren sie den von ihnen entwickelten *morphological complexity index* (MCI), welcher auf der Idee basiert, dass „any inflected word form can be described in terms of the changes occurring to a base as a result of inflectional processes“ (ebd.: 105) und in Kap. 4.2.3 genauer erklärt wird, da er in der ab Kap. 3 erläuterten Studie als Referenz für die Maße phraseologischer Komplexität verwendet wird.

Brezina und Palotti operationalisieren morphologische Komplexität als „diversity of inflectional types of a given word class“ (ebd.: 100) und erprobten den MCI anhand von zwei Fallstudien, die beide die Erfassung morphologischer Komplexität von Verben in argumentativen schriftlichen Texten von L1- und fortgeschrittenen L2-Sprechenden zum Ziel haben. Jedoch werden in der ersten Studie italienische Texte untersucht und in der zweiten

englische Texte, um einen Vergleich zwischen morphologisch simpleren und komplexeren Sprachen anzustellen (vgl. ebd.: 108-113).

Das Ergebnis der Studie zum Italienischen zeigt, dass eine Varianz morphologischer Komplexität zwischen L1- und L2-Sprechenden sowie eine starke Korrelation mit der anhand von C-Tests erfassten Sprachkompetenz besteht. Des Weiteren korrelierte der MCI signifikant mit Maßen lexischer Diversität und der Satzlänge. Im Englischen dagegen traten keine Unterschiede zwischen L1- und L2-Texten auf und in diesem Fall bestand auch keine signifikante Korrelation des MCI mit anderen Komplexitätsmaßen (vgl. ebd.: 99). Ferner zeigte sich im Sprachvergleich, dass die MCI-Werte für die italienischen L1- und L2-Texte etwa doppelt so hoch waren wie für jene des Englischen (vgl. ebd.: 113).

Dies legt nahe, dass die morphologische Komplexität in erster Linie von den Faktoren Kompetenz und Sprache abhängig ist und dass bei morphologisch simpleren Sprachen wie dem Englischen auf einem gewissen Kompetenzlevel eine Grenze besteht, nach deren Überschreiten sich die morphologische Komplexität nicht weiterentwickelt (vgl. ebd.: 99).

Einen ähnlichen Fokus hat die Studie von De Clercq und Housen (2019: 72), in welcher sie die Entwicklung morphologischer Komplexität von L2-Englisch und L2-Französisch vergleichen, um herauszufinden

„whether, how and when cross-linguistic differences in the complexity of morphological systems surface in L2 productions and to what extent measures of morphological diversity can function as cross-linguistically reliable indices of linguistic development.“
(ebd.)

Darüber hinaus erproben handelt es sich meinem Kenntnisstand nach um den ersten direkten Vergleich von Maßen morphologischer Komplexität. Der Fokus liegt dabei auf drei Maßen, welche morphologische Komplexität auf unterschiedliche Arten operationalisieren, darunter auch den MCI (vgl. ebd.: 76). Bei den anderen beiden Maßen handelt es sich um die *types-per-family ratio* (T/F; Horst/Collins 2006: 95f.), welche angibt, wieviele Wortformen mit dem selbem Stamm innerhalb eines Textes verwendet wurden³ und daher auch Derivation erfasst, und um das *inflectional diversity*-Maß (ID; Malvern u. a. 2004: 110), das sich aus der Differenz der Werte des Maßes lexischer Diversität *D* (s. Kap. 2.3.4) für die originale und lemmatisierte Form eines Textes ergibt und daher ausschließlich die Flektion erfasst.

³ Bspw. würden *Sprache, sprachen, Gespräch* und *sprechend* alle als Formen eines Wortstamms erfasst werden.

Die Maße wurden an „[mainly] oral productions from learners at the onset (ages 12–13 years, n = 146 for English, n = 189 for French) and end (ages 17–18 years, n = 131 for English, n = 87 for French) of secondary school” (ebd.: 78) und muttersprachlichen Vergleichsgruppen getestet, bei denen für die TN eine ähnliche Kompetenz für beide Sprachen anzunehmen ist (vgl. ebd.). Diese Texte wurden anhand der Klassenstufe und *accuracy*-Maßen in vier Kompetenzniveaus unterteilt, welche ordinalskaliert sind (vgl. ebd.: 93).

Dabei erwies sich die Hypothese als weitgehend bestätigt, dass die Entwicklung morphologischer Komplexität im L2-Französischen länger andauert als im L2-Englischen, da „[t]wo measures, ID and MCI, showed a step-wise increase between Levels 1 to 3 for French only, while in the English learner groups, none of the measures could discriminate between Levels 2, 3 and 4” (ebd.). Ferner erreichten fortgeschrittene L2-Lernende eine ähnliche Ausprägung morphologischer Komplexität wie Muttersprachler, auch wenn dies im Englischen auf einer niedrigeren Kompetenzstufe geschah als im Französischen (vgl. ebd.)

Bezüglich der Maße zeigte sich, dass die T/F nur wenig Unterschiede zwischen Sprachen und Kompetenzstufen erfasste, während ID die größten Werteunterscheide zwischen den Zielsprachen angab, dass aber die Werte von ID und MCI generell dieselben Tendenzen aufwiesen (ebd.: 91).

Beide Studien deuten also daraufhin, dass Maße morphologischer Komplexität zu einer valideren Erhebung linguistischer Komplexität beitragen können und daher insb. bei der Messung der Kompetenz in morphologisch komplexeren Sprachen berücksichtigt werden sollten, weshalb der MCI auch in der ab Kap. 3 erläuterten Studie berücksichtigt wird.

2.3.4 Lexische Komplexität

Neben der syntaktischen ist die am ausgiebigsten erforschte Unterart von Komplexität die lexische, welche den produktiven Wortschatz Lernender und damit eine essenzielle Kompetenz erfasst, da dieser direkt mit der Fähigkeit zur effektiven Kommunikation verknüpft ist. In der SLA-Forschung wurde viel untersucht, wie diese in Kombination mit den weiteren Dimensionen von CAF als Indikatoren für den Entwicklungsstand und die generelle Kompetenz verwendet werden kann. Ebenso spielt dieses Konstrukt eine Rolle in der Testforschung, wo der Fokus auf dem Zusammenhang von produktivem Wortschatz und der Performanz bei der Bewältigung sprachlicher Aufgaben liegt und die lexische Komplexität in vielen Bewertungsrastern berücksichtigt wird (vgl. Lu 2012: 190). Des Weiteren spielt lexische auch

eine wichtige Rolle für phraseologische Komplexität, da sie insb. hinsichtlich der Ausprägung ihrer Subdimensionen Parallelen aufweisen und daher die Maße phraseologischer Komplexität auf denen der lexischen beruhen (s. Kap. 2.4.2). Nicht zuletzt wird phraseologische Komplexität bisher oft als Unterart der lexischen betrachtet, u. a. im GER (vgl. Council of Europe 2011: 27).

Lu (ebd.: 191) konzeptualisiert lexische Komplexität bzw. *richness* „as a multidimensional feature of a learner’s language use that consists of the following four interrelated components: lexical density, lexical sophistication, lexical variation, and number of errors in vocabulary use [...]“ (ebd.: 191).⁴

Bulté und Housen (2012: 31), die lediglich neun Maße lexischer Komplexität aufführen, unterteilen lexische Komplexität zunächst in die zwei Dimensionen systemische lexische Komplexität, die weiter in Dichte und Diversität gegliedert wird und sich auf die Breite des produktiven Wortschatzes bezieht, und strukturelle lexische Komplexität, deren Unterdimensionen Kompositionalität und *sophistication* sind und die sich auf die Tiefe des produktiven mentalen Lexikons bezieht (s. Abb. 3). Dabei ist Kompositionalität -im Gegensatz zu den anderen drei etablierten Dimensionen- eine von Bulté und Housen (ebd.: 28) vorgeschlagene Kategorie, welche „the number of formal and semantic components of lexical items (e.g. phonemes, morphemes, denotations)“ (ebd.) beschreibt, sich also vorwiegend auf

Abbildung 3: Verschiedene Ebenen der Konstruktspezifikation lexischer Komplexität (Bulté/Housen 2012: 28)

⁴ Die Fehlerzahl stellt keine etablierte Dimension lexischer Komplexität dar, weshalb hier nicht weiter auf sie eingegangen wird.

die feineren Komponenten unterhalb der Wortebene bezieht. Diese wird hier allerdings nicht weiter berücksichtigt, da sie nicht ausführlich von Bulté und Housen erklärt wird und daher meines Erachtens nicht trennscharf von phono- und morphologischer Komplexität abzugrenzen ist, auch wenn die verschiedenen Komponenten linguistischer Komplexität in der Praxis miteinander verflochten sind. D. h. in der vorliegenden Arbeit werden ausschließlich die drei Subdimensionen bzw. beobachtbaren Konstrukte lexischer Komplexität berücksichtigt, die sowohl von Bulté und Housen als auch Lu aufgeführt werden.

Eine umfassende Studie zu Maßen lexischer Komplexität, in der 26 verschiedene Maße, die in verschiedenen Studien der letzten ca. 70 Jahre entwickelt wurden, erstmals konsistent an 408 mündlichen Erzählungen chinesischer Englischlerner, die nach ihrem Jahrgang und ihrem Abschneiden in diesem in 12 Gruppen aufgeteilt wurden, im Zusammenhang mit einer Sprachkompetenzeinstufung durch Rater und der Beziehungen der Maße untereinander untersucht werden, wurde von Lu (2012: 190, 196) durchgeführt. Hauptsächlich wird in diesem Kapitel auf seine Studie eingegangen und lediglich Informationen zu den Maßen aus Artikeln ihrer Entwickler ergänzt, da Lus Artikel sowohl einen Überblick über die Dimensionen lexischer Komplexität und der zu ihrer Erhebung verwendeten Maße, als auch einen Vergleich Letzterer bietet und viele dieser Maße als Referenz in den Studien phraseologischer Komplexität verwendet werden (s. Kap. 2.4.4, 2.4.5), einige davon auch in der vorliegenden.

Lexische Dichte bezieht sich auf den Anteil lexischer Wörter bzw. Autosemantika an der Gesamtwortzahl eines gegebenen Textes, d. h. diese Dimension wird ausschließlich mittels eines Maßes erhoben (LD; vgl. Read: 203; s. Abb. 4.). In Lus Studie (2012: 203) zeigt dieses Maß keine Korrelation mit der Kompetenzeinstufung der Lernertexte.

Measure	Code	Formula
Lexical Density	LD	N_{lex}/N
Lexical Sophistication-I	LS1	N_{slex}/N_{lex}
Lexical Sophistication-II	LS2	T_s/T
Verb Sophistication-I	VS1	T_{sverb}/N_{verb}
Corrected VS1	CVS1	$T_{sverb}/\sqrt{2N_{verb}}$
Verb Sophistication-II	VS2	T_{sverb}^2/N_{verb}

Abbildung 4: Maße lexischer Dichte und sophistication (Lu 2012: 193)

Anhand von fünf Maßen wird dagegen **lexische sophistication** quantifiziert, welche sich auf den Anteil spezifischer bzw. seltener Wörter, die i. d. R. nicht zu Beginn des Spracherwerbs gelernt werden, an einer Lernerproduktion bezieht (vgl. ebd.: 203). Die Maße setzen sich aus dem Anteil von *sophisticated* Autosemantika an der Gesamtzahl der Autosemantika

zusammen, dies sind insbesondere *Lexical Sophistication-I* (LS1; vgl. Hyltenstam 1988, zit. n. Lu 2012: 193) und *Lexical Sophistication-II* (LS2⁵; vgl. Lu 2012: 193). Eine zentrale Frage mit großem Einfluss auf die Validität der Maße lexischer *sophistication* ist: Wie operationalisiert man, welche Wörter *sophisticated* sind?

Sophisticated lexische Wörter werden in Lus Studie definiert als Lemmata, die nicht zu den 2.000 häufigsten des Britischen Nationalkorpus gehören. Die Wortfrequenz ist ein weitverbreitetes Kriterium zur Bestimmung ihrer *sophistication*, jedoch gibt es Unterschiede in der Auffassung, wo die Grenze anzusetzen sei und welche Wortfrequenzlisten verwendet werden sollten. So zählte Hyltenstam (1988, zit. n. Lu 2012: 192) alle Wörter jenseits der 7.000 am häufigsten verwendeten des Schwedischen als *sophisticated* und konnte keine signifikanten Unterschiede zwischen Muttersprachlern und L2-Sprechenden mit muttersprachlerähnlichem Niveau finden, Laufer (1994: 25, 29) verwendete die 1.000 häufigsten, die 1.000 häufigsten Wörter nach diesen und eine Liste akademischer Wörter in einer Untersuchung von Studierenden über ein akademisches Jahr, bei der sie signifikante Unterschiede hinsichtlich des Anteils von *sophisticated* Lemmata an der Gesamtzahl der Lemmata zwischen den Erhebungen zu Anfang und Ende des Jahres feststellen konnte.

Die drei sonstigen relevanten *sophistication*-Maße unterscheiden sich von den zwei bereits aufgeführten insofern, dass sie nicht die Gesamtwort- oder -lemmazahl berücksichtigen, sondern lediglich die *sophistication* von Verben angeben. Harley und King (1989: 415, 420) maßen den Anteil von *sophisticated* Verblemmata, die sie als jenseits der 20 oder 200 häufigsten Verben des Französischen definierten, an der Gesamtzahl der Verben (VS1) und stellten signifikante Unterschiede zwischen L1- und L2-Sprechenden fest. Es existieren zwei Weiterentwicklungen dieses Maßes, die mit dem Ziel entwickelt wurden, den Effekt der Stichprobengröße zu minimieren, indem sie die Anzahl der Lemmata von *sophisticated* Verben quadrieren (VS2; Chaudron/Parker 1990: 53) oder die Wurzel der mit zwei multiplizierten Verbzahl berechnen (CVS1; vgl. Wolfe-Quintero u. a. 1998, zit. n. Lu 2012: 193). Diese unterschiedlichen Operationalisierungen von *sophistication* führten vermutlich zu den gemischten Ergebnissen der Korrelation dieser Dimension mit der allgemeinen Sprachkompetenz (vgl. Lu 2012: 192). In Lus Studie korrelieren LS1 und LS2 nicht signifikant mit der Einschätzung durch die Bewerber, was aber möglicherweise auf die konzeptuelle

⁵ Bei diesem Maß ist nicht klar ersichtlich, wer es ursprünglich entwickelte, da es nicht in dem von Lu referierten Artikel (Laufer 1994) erwähnt wird.

Mündlichkeit der Texte zurückzuführen ist, da dieses Ergebnis im Kontrast mit denen früher Studien steht (vgl. ebd. 198). Die einzigen Maße, die signifikante kombinierte Korrelationen erzielen konnten, auch wenn diese niedrig sind, sind die Transformationen der *Verb-sophistication*-Maße, die lediglich gering mit den beiden Maßen lexischer *sophistication* korrelieren (ebd.: 199f.).

Für die Messung lexischer *sophistication* werden zusammenfassend folgende Parameter berücksichtigt:

- Werden Types, Token oder eine TTR gemessen?
- Werden Autosemantika oder alle Wörter eines Texts erfasst?
- Wird der Anteil von *sophisticated* Wörtern gemessen und falls ja, wie wird deren *sophistication* operationalisiert?
- Welche Wortarten werden gemessen?
- Werden mathematische Umformungen an der Formel vorgenommen?

Die meisten verschiedenen Maße lexischer Komplexität wurden für **lexische Diversität** bzw. lexische Variation entwickelt, welche den Umfang des in einem Text verwendeten produktiven Lernerwortschatzes angibt. Das naheliegendste Maß für diese Dimension ist die Anzahl der verschiedenen verwendeten Lemmata (NDW, s. Abb. 5), welches jedoch stark von der Länge des untersuchten Textabschnitts abhängig ist. Für die Standardisierung dieses Wertes wurden einerseits fixe Textausschnittsgrößen festgelegt, andererseits der Durchschnitt verschiedener Textausschnitte eines Texts mit jeweils derselben Länge berechnet. Dazu wurden entweder zufällige nicht aufeinanderfolgende Wörter oder ein Textausschnitt einer bestimmten

Measure	Code	Formula
Number of Different Words	NDW	T
NDW (first 50 words)	NDW-50	T in the first 50 words of sample
NDW (expected random 50)	NDW-ER50	Mean T of 10 random 50-word samples
NDW (expected sequence 50)	NDW-ES50	Mean T of 10 random 50-word sequences
Type-Token Ratio	TTR	T/N
Mean Segmental TTR (50)	MSTTR-50	Mean TTR of all 50-word segments
Corrected TTR	CTTR	$T/\sqrt{2N}$
Root TTR	RTTR	T/\sqrt{N}
Bilogarithmic TTR	LogTTR	$\text{Log}T/\text{Log}N$
Uber Index	Uber	$\text{Log}^2 N/\text{Log}(N/T)$
D Measure	D	Based on D in Equation (1)
Lexical Word Variation	LV	T_{lex}/N_{lex}
Verb Variation-I	VV1	T_{verb}/N_{verb}
Squared VV1	SVV1	T_{verb}^2/N_{verb}
Corrected VV1	CVV1	$T_{verb}/\sqrt{2N_{verb}}$
Verb Variation-II	VV2	T_{verb}/N_{lex}
Noun Variation	NV	T_{noun}/N_{lex}
Adjective Variation	AdjV	T_{adj}/N_{lex}
Adverb Variation	AdvV	T_{adv}/N_{lex}
Modifier Variation	ModV	$(T_{adj} + T_{adv})/N_{lex}$

Abbildung 5: Maße lexischer Diversität (Lu 2012: 195)

Wortzahl mit einem zufälligen Startpunkt erhoben (vgl. Lu 2012: 192f.). Ein anderer Ansatz ist die Verwendung einer *type-token ratio* (TTR, vgl. Templin 1957, zit. n. Lu 2012: 193), die jedoch ebenfalls abhängig von der Probengröße ist, weshalb auch dafür sechs verschiedene Transformationen entwickelt wurden. Eine davon arbeitet -wie die Weiterentwicklung der NDW- mit dem Durchschnittswert verschiedener 50-Wort-Textsegmente (MSTTR-50; Johnson 1944, zit. n. Lu 2012: 193), während andere Maße -ähnlich wie bei denen von lexical sophistication- die Wurzel der Tokenzahl (RTTR; vgl. Guiraud 1960, zit. n. Lu 2012: 193) bzw. der zweifachen Tokenzahl (CTTR; vgl. Carroll 1964, zit. n. Lu 2012: 193) ziehen. Zur Verwendung dieser Maße gibt es gemischte Ergebnisse; Vermeer (2000: 65) meldete Probleme mit ihrer Validität, während Daller u. a. (2003: 218) signifikante Korrelationen von TTR und RTTR mit der Sprachkompetenz der Probanden maßen. Neben der Bilogarithmischen TTR (LogTTR; vgl. Herdan 1964, zit. n. Lu 2012: 193.) existieren noch zwei komplexere Transformationen der TTR, diese sind der *Uber index* (Uber; vgl. Dugast 1979, zit. n. Lu 2012: 193) und das *D-Maß*⁶, welches im Gegensatz zu anderen TTR-Transformationen keine direkte Funktion der Probengröße ist und mit statistischen Verfahren ermittelt wurde (vgl. Malvern u. a. 2004: 51, 60). *D* erwies sich als reliabel in Studien zum Erstspracherwerb (ebd.: 93f.), zeigte eine signifikante Korrelation mit der Anzahl verwendeter Lemmata im L2-

⁶ Basiert auf „ $TTR = D/N \left[\left(1 + 2\frac{N}{D}\right)^{1/2} - 1 \right]$ “ (Malvern u. a. 2004: 47)

Unterrichtskontext in der Sekundarstufe (ebd.: 108f.) und es korrelierte signifikant mit der holistischen Kompetenz von Probanden und sowohl ihrer mündlichen als auch ihrer schriftlichen Performanz (vgl. Yu 2010: 236). Nur eine Untersuchung wies gemischte Ergebnisse für seine Korrelation mit der holistischen Bewertung einer Schreibaufgabe auf (vgl. Jarvis 2002: 78). Die restlichen neun Maße lexischer Variation sind Abwandlungen der type-token-ratio mit Fokus auf bestimmten Wortarten und Transformationen davon wie z. B. Maße für die Variation von Adverbien, Modifikatoren, Substantiven und lexischen Wörtern (vgl. Lu 2012: 193-195).

Variablen für Maße lexischer Diversität sind demnach:

- Werden Types oder eine TTR gemessen?
- Wird der ganze Text oder eine/mehrere Stichproben erfasst? Wie werden die Stichproben erhoben?
- Wird die Formel mathematische transformiert?
- Welche Wortarten werden berücksichtigt?

Von diesen 20 Maßen lexischer Variation erzielten die NDW, CTTR und RTTR die höchsten signifikanten Korrelationen in Lus Studie, wobei anzumerken ist, dass CTTR und RTTR perfekt korrelieren, also denselben Aspekt des Konstrukts messen. Bei den Ableitungen von NDW, die ebenfalls signifikant korrelierten, wurde deutlich, dass die beiden Maße NDW-ER50 und NDW-ES50, die sich aus den Durchschnittswerten zufälliger Textausschnitte berechnen, deutlich bessere Ergebnisse erzielten als NDW-50, das den Wert aus den ersten 50 Wörtern eines Textes kalkulierte (vgl. ebd.: 200). Von den TTR-basierten Maßen ohne Bezug auf bestimmte Wortarten korrelierten alle bis auf LogTTR und die TTR selbst signifikant; nach CTTR und RTTR konnte das D-Maß die höchste Korrelation mit den Rater-Bewertungen erzielen. Untereinander korrelieren CTTR, RTTR, Uber und D am stärksten miteinander und am schwächsten mit der TTR (vgl. ebd. 201).

Insgesamt resümiert Lu, dass „the three dimensions of lexical [complexity] [...] did not correlate strongly with each other, which suggests that they are indeed different constructs“ (ebd.: 203) und dass lexische Variation das Konstrukt ist, das am stärksten mit der Bewertung durch die Rater korrelierte, während gar kein Effekt für Dichte und lediglich ein kleiner für *sophistication* verzeichnet werden konnte. D. h., dass der Umfang des produktiven Lernerwortschatzes einen deutlich größeren Einfluss auf die Wahrnehmung der Kompetenz von Lernenden zu haben scheint als seine Tiefe bzw. Diversität. Weiterhin stellte er fest, dass

die besten Maße zur Erhebung lexischer Diversität NDW, NDW-ER50, NDW-ES50, CTTR, RTTR, MSTTR-50, und D sind und konstatiert hinsichtlich der Auswahl von Maßen lexischer Komplexität, dass zur bestmöglichen Erfassung dieses Konstrukts eine kleine Gruppe von diesen zusammenzustellen sei, welche unterschiedliche Ansätze zur Erhebung des Konstrukts verfolgen und signifikante Korrelationen mit diesem, aber nicht untereinander aufweisen (vgl. ebd.: 205).

Im folgenden Kapitel wird der bisherige Forschungsstand phraseologischer Komplexität erläutert, deren Operationalisierung konzeptuell auf jener der lexischen Komplexität basiert.

2.4 Phraseologische Komplexität

Nachdem Definition, Geschichte und der Forschungsstand, sowie die etablierten Dimensionen der Komplexität betrachtet wurden, widmet sich dieses Kapitel dem Gegenstand dieser Arbeit i. e. S.: phraseologischer Komplexität.

Doch bevor diese definiert und operationalisiert wird, ist es erforderlich, die Rolle und Relevanz der Phraseologie in der Sprache und für den L2-Erwerb genauer zu betrachten, was im folgenden Unterkapitel geschieht.

2.4.1 Phraseologie

Phraseologie ist im Grunde ein Ausdruck der kognitiven Gegebenheiten des menschlichen Gehirns: Die hohen Anforderungen einer so komplexen Fähigkeit wie der Sprache würde die kognitiven Kapazitäten des Menschen überfordern, hätte das Hirn nicht im Laufe der Evolution eine entscheidende Strategie zum Komprimieren der zur Sprachproduktion erforderlichen Informationsmenge entwickelt: Automatisierung. Dieses Phänomen liegt dem Erwerb jeder erlernbaren menschlichen Fähigkeit zugrunde, da es ermöglicht, mittels Übung eine zu Beginn anstrengende, fehlerhafte Performanz einfacher und exakter werden zu lassen, was wiederum ermöglicht, die dadurch gewonnenen Aufmerksamkeitskapazitäten für komplexere Anforderungen zu verwenden (vgl. Aguado 2002: 148f.). Das hat Auswirkungen auf unseren Sprachgebrauch: Neben der bereits beschriebenen Notwendigkeit zum Erreichen flüssiger Kommunikation tragen auch die menschliche Tendenz zur Aufwandsökonomie und die Existenz prototypischer, wiederkehrender Kommunikationssituationen im Alltag des Menschen dazu bei, dass sich Automatismen linguistisch in der Formelhaftigkeit unseres Sprachgebrauchs widerspiegeln (vgl. Sinclair 1991: 110): Bis zu 70 % der menschlichen

Sprachproduktion könnten aus wiederkehrenden Phrasen bestehen (vgl. Wray/Perkins 2000: 1f.).

Die erwähnte Komprimierung der Informationsmenge, welche der Grundbaustein der Automatisierung eines Prozesses ist, erfolgt in der Sprache, indem mehrere Morpheme als eine Einheit gespeichert werden (vgl. Wray 2002: 16). Diese komprimierten Spracheinheiten haben in der Forschung viele Namen erhalten, in der vorliegenden Arbeit verwende ich vornehmlich Wrays Begriff *formelhafte Sequenzen*⁷ („formulaic sequences“, FS), da dieser der am weitesten gebräuchliche ist (vgl. Cordier/Myles 2017: 5). Eine FS ist:

„[...] a sequence, continuous or discontinuous [*sic!*], of words or other meaning elements, which is, or appears to be, prefabricated: that is, stored and retrieved whole from memory at the time of use, rather than being subject to generation or analysis by the language grammar“ (Wray/Perkins 2000: 1).

Diese ganzheitliche Verarbeitung spiegelt sich in ihren Charakteristika wider: Sie werden in der mündlichen Produktion schneller und fehlerfreier artikuliert als kreativ gebildete Äußerungen, ihre Bestandteile werden nicht variiert, ihre Produktion erfolgt mühelos, womit Zeit für komplexere kreative Äußerungen gewonnen werden kann und sie sind schwierig zu kontrollieren, sobald ihre Reproduktion initiiert wurde (vgl. Bärenfänger 2002: 131-134).

Ein Resultat dieser kognitiven Ausprägung des Menschen ist, dass viele theoretisch auf semantischer und grammatischer Ebene fehlerfreie Wortkombinationen von Muttersprachlern als merkwürdig oder fremdartig wahrgenommen werden (vgl. Wray 2002: 11), da sich aus der Vielzahl der kombinatorisch möglichen korrekten Äußerungen nur ein kleiner Teil im Sprachgebrauch etabliert hat und als ‚normal‘ wahrgenommen wird (vgl. ebd.: 5). Dies führt dazu, dass die Verwendung eines Wortes einen gravierenden Einfluss darauf hat, welche Wörter als nächstes darauffolgen bzw. mit ihm kollokieren könnten (vgl. Yu 2012: 192), was ein essenzieller Aspekt phraseologischer Komplexität ist: Wörter können auch durch ihre Kookkurrenzrestriktionen mit anderen Wörtern komplex sein (Palotti 2015: 125)⁸.

Nachdem die Natur der Phänomene Automatisierung und Phraseologie dargelegt wurde, stellt sich die Frage: Welche Rolle spielen FS im L2-Erwerb?

⁷ Begriffe wie *Chunk* werden synonym dazu verwendet

⁸ Palotti wertet diesen Aspekt als Charakteristikum lexischer Komplexität, da er aber eindeutig Mehrwortverbindungen betrifft, wird er hier zu phraseologischer Komplexität gezählt.

2.4.2 Relevanz für den Zweitspracherwerb

Generell sind FS für Lernende aller Kompetenzniveaus eine Rolle, da -wie bereits beschrieben- Automatisierung ein fundamentaler Mechanismus des Spracherwerbs ist. Allerdings gibt es Stufen des Spracherwerbs, auf denen ihnen besondere Bedeutung zukommt.

Eine dieser Stufen ist der Beginn des Spracherwerbs: Wenn noch kein oder nur ungenügendes Grammatikwissen vorhanden ist, kann zunächst nur durch die Verwendung grundlegender und den Gesprächssituationen entsprechenden FS kommuniziert werden. D. h., dass bereits ohne oder nur mit wenig grammatischer und lexischer Kompetenz eine überproportional ausgeprägte kommunikative Kompetenz entwickelt werden kann, die lediglich auf dem Memorieren von FS beruht und den weiteren Lernprozess gravierend erleichtern kann (vgl. Yu 2012: 196f.). Dies geschieht, indem der Sprachgebrauch durch das Erproben von Variationen der bekannten FS kreativer wird, sie zu immer komplexeren Phrasen zusammengesetzt werden und so die grundlegenden syntaktischen und morphologischen Strukturen der L2 erworben werden (vgl. Ellis, R. 1994: 20).

Neben dem Beginn des Spracherwerbs spielen FS eine besondere Rolle auf den höheren Kompetenzniveaus, insb. wenn es um das Erreichen einer muttersprachlerähnlichen Kompetenz geht, denn:

„Speaking natively is speaking idiomatically, using frequent and familiar collocations and the job of the language learner is to learn these familiar word sequences. That native speakers have done this is demonstrated not only by the frequency of these collocations in the language, but also by the fact that conversational speech is broken into ‚fluent units‘ of complete grammatical clauses of four to ten words, uttered at or faster than normal rates of articulation.“ (Ellis, N. C. 1997: 129)

D. h. für das Erreichen dieses Niveaus genügt es nicht, nur korrekte Wortkombinationen zu verwenden, sondern es ist erforderlich, die korrekten Wortkombinationen zu kennen, die auch von Muttersprachlern benutzt werden. Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen ist die genaue Beobachtung und Imitation von muttersprachlichem Output, was zusätzlich erschwert wird von un- oder nur teilmotivierten idiomatischen Ausdrücken, deren Bedeutung sich nicht aus derer der Komponenten erschließen lässt (vgl. Wray 2002: 143).

Wie deutlich wird, ist Phraseologie bzw. formelhafte Sprache ein zentraler Bestandteil von Spracherwerb, -verarbeitung und Flüssigkeit und hochrelevant für den SLA-Bereich, da nicht nur der Aufbau von Sprachkompetenz zu einem bedeutenden Teil über den Erwerb bzw.

das Zusammenfügen von FS erfolgt, sondern die Verwendung von FS L2-Lernenden auch zu Beginn des Spracherwerbs als Kommunikationsstrategie und auf den höheren Niveaus als zentrale Strategie zum Erreichen einer L1-ähnlichen Sprachkompetenz dient.

Sowohl die erwähnten Konkurrenzrestriktionen bzw. kollokationalen Bindungen von Wörtern als auch Idiomatizität, also dass die Bedeutung von Wortverbindungen oft mehr als die Summe ihrer Teile ist, können von den traditionellen Dimensionen von Komplexität bzw. den zugehörigen Maßen nicht erfasst werden, was ein bedeutendes Defizit in der Forschung darstellt, da Komplexität einer der bedeutendsten Parameter der Angewandten Linguistik ist (vgl. Kuiken/Housen 2009: 1). Dieses Defizit der prinzipiellen Möglichkeit zur Erfassung und Quantifizierung dieser phraseologischen Sprachdimension sowie die dazugehörige Frage nach den Nutzungsmöglichkeiten der Erfassung ist einer der Ausgangspunkte für die bisher veröffentlichten Studien zu phraseologischer Komplexität. Auch für die Fremdsprachendidaktik könnte sich dies als nützlich erweisen, denn: Für die adäquate, effektive Vermittlung der phraseologischen Sprachdimension ist zunächst das Verständnis ihrer Systematik bzw. eine wissenschaftliche Grundlage erforderlich. Jedoch könnte dies auch Implikationen für andere sprachbezogene Wissenschaftsbereiche haben:

2.4.3 Relevanz für die Testforschung

Aufgrund der beschriebenen Forschungsdefizite wird die phraseologische Ebene des Sprachsystems bzw. phraseologische Komplexität trotz ihrer hohen Relevanz in Europa kaum in Sprachtests erhoben wird; nicht zuletzt, da sie im GER nicht berücksichtigt wird. Dieser legt ein Dichotomie-Verständnis von syntaktischer und lexischer Komplexität an den Tag, welches der tatsächlichen Verquickung dieser beiden Dimensionen insb. auf den höheren Kompetenzniveaus kaum Rechnung tragen kann. Besonders problematisch ist dieser Umstand, da die Bestätigung des Erreichens dieser Niveaus für die Studienzulassung an europäischen Universitäten erforderlich ist und so mit *high stakes* auf Seiten der zu Prüfenden einhergeht, die mittlerweile an vielen Universitäten eine Sprachkompetenz auf dem Niveau C1 vorweisen müssen, da das ursprünglich für den Hochschulzugang vorausgesetzte B2-Niveau in Europa anscheinend unterschiedlich ausgelegt wird (vgl. Paquot 2018: 2). So berichten Deygers u. a. (2018: 5, 8), dass bei einer Befragung von 30 Repräsentanten europäischer Sprachtest-Institutionen aus 28 Ländern und Regionen, von denen sich viele auch für Universitätszugangstests verantwortlich zeichnen, lediglich ein Drittel angab, dass ein

B2-Niveau ausreichend sei, um die sprachlichen Herausforderungen zu Beginn eines Studiums meistern zu können.

Daraus ergeben sich die Fragen „how do you characterize B2 proficiency for academic purposes in a valid way when no language specifications are available for academic language?“ (Paquot 2018: 2) und “how do you single out C1 and above learners, ‘given the current difficulty of defining levels C1 and C2 in terms of purely linguistic rather than educational or cognitive development’ (Alderson, 2007, p. 662 [...])?“ (ebd.) Die Inklusion phraseologischer Komplexität in die GER-Bewertungsskalen, insb. der höheren Niveaus, könnte eine relevante Antwort darauf sein (vgl. ebd.), was der zweite Ausgangspunkt für die im weiteren Verlauf dieses Kapitels vorgestellten Studien ist.

2.4.4 Definition und Operationalisierung

Phraseologische Komplexität wurde erstmals von Paquot in Anlehnung an Ortigas (2003: 492) Definition linguistischer Komplexität definiert als “the range of phraseological units that surface in language production and the degree of sophistication of such phraseological units” (Paquot 2019⁹: 124). D. h. für phraseologische Komplexität werden -in Anlehnung an lexische Komplexität- die beiden Dimensionen Breite und Tiefe bzw. Diversität und *sophistication* postuliert. Diese Operationalisierung begründet Paquot damit, dass diese Dimensionen in der Phraseologie zwar nicht etabliert, aber leicht und sinnvoll anzuwenden seien (vgl. ebd.).

Die Operationalisierung von Diversität als Umfang des phraseologischen Vokabulars folgt jener der lexischen Diversität, weshalb sie mit der RTTR erhoben wird (vgl. ebd.: 125)

Phraseologische *sophistication* wird -ebenfalls in Anlehnung an lexische Komplexität- definiert als:

„the selection of word combinations that are ‘appropriate to the topic and style of writing, rather than just general, everyday vocabulary’, which ‘includes the use of technical terms [...] as well as the kind of uncommon [word combinations] that allow writers to express their meanings in a precise and sophisticated manner’ (Read, 2000: 200).“ (ebd.: 125, Änderungen übernommen von Paquot).

Paquot quantifizierte diese Dimension deutlich umfassender als Diversität mittels zwei Arten von Maßen: Die erste ist die Entlehnung und Anpassung von zwei Maßen lexischer

⁹ Die Studie wurde erstmals 2017 veröffentlicht (s. doi-Link in Bibliographie).

Komplexität, LS1 und LS2, welche den Anteil von *sophisticated* Types (LS2) oder Token (LS1) an der Gesamtzahl der Types bzw. Token erheben (s. Kap. 2.3.4). Die Feststellung des Status als *sophisticated* erfolgt auch bei phraseologischer *sophistication* über eine externe Liste, in diesem Fall von Kollokationen. Die zweite Operationalisierung phraseologischer *sophistication* erfolgt dergestalt, dass das aus der Informationstheorie entlehnte Maß *pointwise mutual information (PMI)* zur Feststellung der kollokationalen Festigkeit verwendet wird. PMI gibt das Verhältnis der beiden statistischen Wahrscheinlichkeiten an, dass zwei bestimmte Wörter getrennt voneinander oder zusammen auftreten (vgl. Paquot 2019: 125). Dies bedeutet, dass Wortpaare mit einem hohen PMI öfter zusammen vorkommen, als es aufgrund der möglichen semantisch sinnvollen Kombinationen wahrscheinlich wäre, was das zentrale Charakteristikum von Kollokationen als „präferiertes Zusammenkommen von lexikalischen Einheiten“ (Wotjak/Heine 2005: 147) ist. Diese Kollokationen, deren Kollokationsstatus mittels statistischer Maße -insb. dem PMI- ermittelt wird, werden in der Literatur auch *statistische Kollokationen* genannt (vgl. Paquot 2019: 124). Des Weiteren zeichnen sie sich durch eine sehr differenzierte Bedeutung aus und es ist nicht nur naheliegend, dass sie aufgrund ihrer Natur zu den FS zählen, sondern auch erwiesen, „that native speakers are attuned to these constructions as packaged wholes. Their processing is a psycholinguistic instantiation of the idiom principle^[10] in that they preferentially recognize high-MI^[11] formulas as units.“ (Ellis u. a. 2008: 391) In früheren Studien konnte bereits festgestellt werden, dass weniger frequente Kollokationen, die sich durch einen hohen PMI-Wert hervorheben, von L2-Lernenden im Vergleich zu Muttersprachlern weniger verwendet werden. Ein vergleichbarer Effekt zeigte sich auch im Vergleich zwischen L2-Lernenden mittleren und hohen Niveaus (vgl. Paquot 2019: 125). Paquot (ebd.) schließt daraus, dass: „[...] it may be argued that, by promoting the relatively less frequent and more semantically complex word pairs in learner productions, MI ultimately taps into the ‘sophistication’ of word combinations.“

Wie auch die Berechnung von LS1 und LS2 erfordert die Berechnung des PMI-Werts eine Referenz, in diesem Fall ein externes Referenzkorpus, welches möglichst groß und von der Zusammensetzung her aus Textsorten desselben oder eines vergleichbaren Sprachregisters bestehen sollte wie die Texte, für deren Kookkurrenzen der PMI-Wert festgestellt werden soll,

¹⁰ Das Prinzip der Verwendung von FS bzw. automatisierter Wortketten (vgl. Sinclair 1991: 110).

¹¹ In den Studien wird *pointwise mutual information* z. T. als *MI* abgekürzt, es handelt sich aber *de facto* um PMI (vgl. Paquot 2019: 128).

da der resultierende PMI-Wert einer statistischen Kookkurrenz je nach dem Vorkommen im jeweiligen Sprachregister unterschiedlich ausfallen kann. Dies ermöglicht es, einen PMI-Wert zu kalkulieren, der sensibel ist für die sprachlichen Besonderheiten von Textgenre, -thema, Aufgabe usw.; vorausgesetzt, es kann ein passendes Referenzkorpus verwendet werden (vgl. Paquot 2019: 139f.)

Es wird angenommen, dass PMI=3 die Grenze von einer Kookkurrenz zu einer Kollokation darstellt (vgl. Granger/Bestgen 2014, zit. n. ebd.: 132), was aber für das Deutsche zunächst noch festgestellt werden muss.

Die Wortkombinationen, die bisher bezüglich ihrer phraseologischen Komplexität untersucht wurden, sind diese per Stanford-Dependenz¹² (in Klammern angegeben) und Wortart definierten:

- modifizierende Adjektive: Adjektiv + Substantiv (amod)
- modifizierende Adverbien: Adverb + Adjektiv, Adverb + Adverb, Adverb + Verb (advmod)
- direkte Objekte: Verb + Akkusativobjekt (dobj) (vgl. ebd.: 126f.)¹³

Sie werden auch in der zu dieser Arbeit gehörenden Studie analysiert (s. Kap.4.2.1).

2.4.5 Grundlegende Methodik

In diesem Unterkapitel wird das Vorgehen der bisher erschienenen Studien beispielhaft an Paquots (2019) Pionierstudie der phraseologischen Komplexität von L2-Englisch erläutert, da die anderen vier Studien auf der von ihr etablierten Methodik aufbauen und die Studie z. T. replizieren. Ihre grundlegenden Forschungsfragen sind:

„**RQ1:** To what extent can measures of phraseological complexity be used to describe L2 performance at different proficiency levels?

RQ2: How do measures of phraseological complexity compare with traditional measures of complexity?“ (ebd.: 126)

¹² Eine Stanford-Dependenz ist eine binäre grammatische Beziehung zwischen einem Regens und einem Dependens, die Typologie wurde für den NLP-Bereich entwickelt (vgl. Paquot 2018: 6f.).

¹³ .Auf die hier definierten Wortpaararten wird sich im Folgenden anhand ihrer Stanford-Dependenz-Kürzel bezogen; sie werden synonymisch auch als Dependenzen, Kookkurrenzen oder im Falle der Feststellung ausreichender Festigkeit Kollokationen bezeichnet.

Die diesen beiden Fragen zugrunde liegenden Konstrukte und zu ihrer Antwort erforderlichen Schritte werden von allen Studien bis auf Paquot u. a. (2020) geteilt (vgl. Paquot 2018: 3; Vandeweerd u. a. 2021: 201; Rubin u. a. 2021: 104).

Die zur Beantwortung dieser Fragen nötigen Daten, die Paquot (2018: 3) auch in der darauffolgenden Studie unter einer anderen Fragestellung analysierte, wurden erhoben mittels der *Varieties of English for Specific Purposes database* (VESPA). Aus dieser wurde ein Korpus von 98 Forschungsesays zusammengestellt, die von französischsprachigen, größtenteils 19 bis 26 Jahre alten Studierenden für Linguistikkurse an der Universität Louvain in Belgien verfasst und von zwei professionellen Ratern anhand der Deskriptoren linguistischer Kompetenz des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens bewertet wurden (vgl. Paquot 2019: 126). Zunächst mussten sie Noten für fünf Teilkompetenzen vergeben, bevor sie eine globale Bewertung der Texte vornehmen konnten, außerdem wurde bei Uneinigkeiten ein dritter Rater hinzugezogen. Aus finanziellen Gründen wurden die Noten jedoch nicht auf Basis der vollständigen Texte vergeben, sondern lediglich die ersten 500 der durchschnittlich 3.456 Token jedes Textes bewertet (vgl. ebd. 2018: 3f.). Alle Texte erreichten eine Einstufung auf den Kompetenzniveaus B2 bis C2 (vgl. ebd.: 2019: 126).

Diese Daten sind dahingehend prototypisch für jene der anderen Studien, dass es sich um nach den GER-Niveaus eingestufte Texte fortgeschrittener Lernender handelt (vgl. Paquot u. a. 2020: 128; Vandeweerd u. a. 2021: 202; Rubin u. a. 2021: 104f.).

Für jeden Text wurden für jeden der drei Kookkurrenztypen alle Maße phraseologischer Komplexität berechnet, d. h.: RTTR, LS1, LS2 und Durchschnitts-PMI (vgl. ebd.: 126-130).

Der Status *sophisticated* beruht in diesem Fall, da keine Liste der frequentesten Kollokationen des Englischen existiert (vgl. ebd.), auf dem Vorhandensein in *der Academic Collocation List*, welche die 2.469 frequentesten, mittels eines Korpus erhobenen Kollokationen akademischen Englischs enthält.

Als Referenzkorpus für die Berechnung des PMI wurde *das L2 Research Corpus (L2RC)* verwendet, welches ca. 66 Mio. Wörter umfasst und sich aus 7.765 Texten zusammensetzt, die in Fachmagazinen der Fremdsprachenforschung veröffentlicht wurden, und damit sowohl im Register der akademischen Sprache als auch in der wissenschaftlichen Disziplin der Linguistik mit den Texten des VESPA-Korpus übereinstimmt (vgl. Paquot 2018: 6).

Die Datenaufbereitung für die Berechnung der PMI-Werte geschah wie folgt (s. Abb. 3): Mithilfe des Programms Stanford CoreNLP wurden sowohl die Texte des VESPA-Korpus als auch das L2RC-Korpus lemmatisiert, getaggt, geparst und daraufhin alle Kookkurrenzen, die den ausgewählten syntaktischen Relationen entsprechen, in Form von Lemmata und Part-of-speech-Tags aus dem L2RC extrahiert. Letztere werden daraufhin vereinfacht, sodass alle überflüssigen Distinktionen des von Stanford CoreNLP verwendeten Tagsets eliminiert und nur noch grammatische Wortklassen annotiert werden. Im Anschluss daran wurde für jedes Wortpaar, das mindestens fünf Mal im Korpus vorhanden ist, der PMI-Wert berechnet. Diese Werte wurden den entsprechenden Wortpaaren in den Texten des VESPA-Korpus zugeordnet (vgl. Paquot 2018: 6). Ein Wortpaar wurde von der weiteren Analyse ausgeschlossen, wenn es nicht oder seltener als fünf Mal im L2RC-Korpus vorkam, sodass sie keinen Einfluss auf den im nächsten Schritt berechneten Durchschnitts-PMI-Wert der verschiedenen Wortpaartypen haben (vgl. ebd. 2019: 128).

Verarbeitungsschritt	Tool	Korpus
1. Lemmatisierung 2. Part-of-speech (POS)Tagging 3. Dependenz-Parsing 4. Extraktion der Dependenzen	Stanford CoreNLP	L2RC und VESPA
5. Vereinfachung der POS-Tags 6. Berechnung korpusbasierter Frequenzen	betriebsinterne Perl-Programme	L2RC und VESPA
7. Berechnung der MI-Werte für jedes Wortpaar einer Dependenz	Ngram Statistics Package	L2RC
8. MI scores jedem Wort einer Dependenz in jedem Text zuordnen	betriebsinternes Perl-Programm	VESPA
9. MI scores für jeden Lernertext berechnen	R	VESPA

Tabelle 1: Arbeitsschritte der Datenverarbeitung (Paquot 2019: 129)

Dieser Ablauf ist prototypisch für die Berechnung der PMI-basierten Maße, Unterschiede bestehen v. a. in der Auswahl der Korpora und NLP-Tools, da sie nicht für alle Sprachen und Forschungsfragen geeignet sind, und abhängig von den in beiden Korpora bereits vorhandenen Annotationen in den erforderlichen Schritten zur Korpusaufbereitung (vgl. Paquot u. a. 2020: 130-132; Vandeweerd u. a. 2021: 202-204; Rubin u. a. 2021: 105f.)

Um die zweite Forschungsfrage der Studie „How do measures of phraseological complexity compare with traditional measures of complexity?“ (Paquot 2019: 126) beantworten zu können, wurden zusätzlich traditionelle Komplexitätsmaße verwendet. Diese umfassen sieben Maße, welche die Anzahl bestimmter Strukturen innerhalb einer bestimmten syntaktischen Einheit erfassen, wie z. B. *dependent clauses per T-unit* (DC/T; vgl. ebd.: 129),

sieben Maße für die Erhebung lexischer Diversität, die verschiedene Ausprägungen der TTR beinhalten, und fünf Maße lexischer *sophistication*, welche den Anteil von sophisticated Wörtern an der Gesamtzahl der Wörter beschreiben (vgl. Paquot 2019: 126, s. Tab. 1).

Bis auf die Langzeitstudie von Paquot u. a. (2020) erheben die anderen Studien ebenfalls traditionelle Komplexitätsmaße als Referenz für die Aussagekraft der Maße phraseologischer Komplexität. Unterschiede bestehen insb. in der Auswahl der Maße, welche zwischen keinen der vier Studien, die diese Forschungsfrage beantworten, vollkommen deckungsgleich ist (s. Kap. 2.4.7).

Im nächsten Kapitel folgt eine Beschreibung der anderen vier Studien zu phraseologischer Komplexität anhand ihrer Gemeinsamkeiten mit und Unterschiede zu der soeben beschriebenen Vorgehensweise.

2.4.6 Foki und Ausgangsdaten der Studien im Vergleich

Nachdem Paquot (2019) erstmals erforschte, wie phraseologische Komplexität operationalisiert und schriftliche L2-Performanz im Englischen auf verschiedenen Niveaus damit erfasst werden kann und wie die dafür verwendeten Maße im Vergleich mit traditionellen Komplexitätsmaßen abschneiden, erschienen vier weitere Studien mit dem Ziel, zu erforschen, welche Relevanz sie für die Testforschung im Kontext von schriftlichen Sprach-Zugangstests europäischer Universitäten besitzt und welchen Einfluss sie im Vergleich mit lexischer und syntaktischer Komplexität auf die holistische Bewertung dieser Tests durch Rater ausübt (vgl. Paquot 2018: 3) und inwiefern Kookkurrenzen verwendet werden können, um sie in einem englischsprachigen, schriftlichen Langzeitkorpus zu messen und welchen Effekt die Variablen Kompetenz und Lernzeit auf sie ausüben (vgl. Paquot u. a. 2020: 126). Darüber hinaus befassen sich zwei Studien damit, Paquots erste Studie (2019) teilweise in Bezug auf andere Sprachen zu replizieren: Vandeweerd u. a. (2021: 201) untersuchten dieselbe Fragestellung für das Französische, Rubin u. a. (2021) für das Niederländische. Letztere verglichen ihre Ergebnisse zusätzlich mit denen Paquots (2018, 2019) für das Englische. Die zusätzliche Forschungsfrage für den Sprachvergleich ist die einzige, in der sich die Studie von Rubin u. a. (2021: 104) von denen Paquots (2019) und von Vandeweerd u. a. (2021) unterscheiden. Letztere formulieren den Sprachvergleich nicht als Ziel der Studie, da die Vergleichbarkeit aufgrund der unterschiedlichen Daten eingeschränkt sei (vgl. ebd.: 221).

In diesem Überblick der Forschungsfoki bzw. -fragen wird ersichtlich, dass alle diese Studien grundlegend dem in Kap. 2.3.5 beschriebenen Schema folgen, da sie dieselben Konstrukte in verschiedenen Kontexten erforschen, bis auf die Studie zur Langzeitentwicklung phraseologischer Komplexität (vgl. Paquot u. a. 2020), die aufgrund der Fokusverlagerung auf die Variable Zeit weniger Gemeinsamkeiten mit den anderen Studien aufweist, weswegen ihre Methodik und Ergebnisse gesondert in Kap. 2.4.9 erläutert wird.

Ebenso unterscheidet sich Paquots zweite Studie (2018), deren Ziel es ist „to demonstrate with the help of learner corpus data the practical relevance of the phraseological dimension of language for writing assessment in higher education“ (ebd.: 1), geringfügig von den drei Studien zur Aussagekraft phraseologischer Komplexität aufgrund des ausschließlichen Fokus auf die Testforschung. Jedoch ist dies ein perspektivischer Unterschied, der keine gravierenden methodischen Unterschiede zu diesen drei Studien verursacht.

Bevor jedoch im Detail betrachtet wird, inwiefern sich die Methodik in Bezug auf die verwendeten Maße unterscheidet, müssen zunächst die Unterschiede der Datensätze von Vandeweerd u. a. und Rubin u. a. erläutert werden:

Nur um eine teilweise Replikation von Paquots (2019) Studie handelt es sich bei Vandeweerd u. a. (2021: 201), da aufgrund der Erforschung von Französisch anstelle von Englisch als L2 ein anderes Korpus, und folgerichtig auch ein anderes Referenzkorpus und andere NLP-Tools verwendet werden mussten. Im Detail wurde statt eines Korpus von Forschungshausarbeiten das *Leerdercorpus Frans* verwendet, welches sich aus argumentativen Essays (n=253) niederländischsprachiger belgischer Studierender, die sich im ersten oder zweiten Jahr eines Studiums französischer Sprache und Literatur befanden und zu diesem Zeitpunkt seit etwa acht Jahren Französisch lernten, zusammensetzt. Von den verfügbaren Texten wurden nur 169 verwendet, da von Studierenden, die mehrere Texte verfassten, zufällig einer ausgewählt wurde und einige Texte aufgrund ihrer Länge von weniger als 100 Wörtern nicht berücksichtigt wurden, da lexische Maße bei einer so geringen Wortzahl nicht zuverlässig funktionieren. Generell sind die 169 analysierten Texte mit durchschnittlich 502,3 Wörtern deutlich kürzer als die von Paquot (2018, 2019) analysierten Hausarbeiten, welche durchschnittlich ca. 3.000-3.500 Wörter umfassten (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 202). Die Studierenden konnten sich, ähnlich wie im von Paquot u. a. (2020) verwendeten LONGDALE-Korpus, eins von sieben kontroversen Themen aussuchen, z. B. „Liberty is the right to do anything the laws permit (Montesquieu).“ (Vandeweerd u. a. 2021:

203) Genau wie bei Paquot (2018, 2019) wurden die GER-Niveaus der TN durch zwei trainierte Rater festgestellt; wenn diese sich auch nach einer zweiten Begutachtung nicht auf ein globales Niveau einigen konnten, wurde der jeweilige Text von der Analyse ausgeschlossen (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 202f.).

Als Referenzkorpus wurde FRCOW16 (ca. 10 Mrd. token) verwendet (vgl. ebd.: 204), welches wie das von Paquot u. a. (2020) verwendete ENCOW14 aus der *Corpora of the web* (COW)-Korpusfamilie stammt. Dieses ist bereits mit Abhängigkeiten annotiert, weshalb zum Erreichen größtmöglicher Validität der Maße für Annotation der Abhängigkeiten im Lernerkorpus dieselben Tools wie für die Korpusannotation verwendet wurden.

Die Studie von Rubin u. a. weist neben den naheliegenden Unterschieden bezüglich der Zielsprache, Lernerkorpusdaten etc. allerdings auch Differenzen im Hinblick auf die untersuchten Kompetenzniveaus und insb. auf die Perspektive auf: Der Kontext von Rubin u. a. ist aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Daten nicht wie bei den vorhergehenden Studien die Spracheinstufung gemäß der GER-Kompetenzniveaus, sondern dass Bestehen von Tests, welche die Kompetenz auf den Niveaus B1 und B2 bestätigen sollen, weshalb das in dieser Studie verwendete statistische Modell auf einer binären Bestehens-/Nichtbestehens-Perspektive aufgebaut ist. Diese Differenzen im Studiendesign machen einen direkten Vergleich der Ergebnisse unmöglich, erlauben aber dennoch eine Aussage über die sprachübergreifende Relevanz phraseologischer Komplexität zur Kompetenzeinstufung und die daraus folgende Sinnhaftigkeit einer Inklusion entsprechender Maße in die GER-Bewertungsskalen (vgl. ebd.: 123f.).

Die von ihnen untersuchten Texte stammen aus dem schriftlichen Teil der Prüfung des Zertifikats Niederländisch als Fremdsprache, welches für die vier GER-Niveaus von A2 bis C1 weltweit an Gastinstitutionen durchgeführt wird und die Beherrschung fünf verschiedener Sprachregister wie z. B. *Gesellschaft-formal* oder *professionell* überprüft. Aus Gründen, die nicht erläutert werden, beschränkt sich die Studie lediglich auf die Niveaus B1 (n=226) und B2 (n=1.016) Alle Tests werden zentral in Belgien anhand eines Evaluationsmodells bestehend aus formalen und kommunikativen Kriterien ausgewertet und die Punkte aller Aufgaben zusammengerechnet, woraufhin den TN ihr Ergebnis mitgeteilt wird, welches lediglich aus der Information besteht, ob sie bestanden oder nicht bestanden haben. Der größte Teil der TN sind mit 57 % belgische Französischmuttersprachler, gefolgt von 17 % Deutschmuttersprachlern und neun % niederländischen Herkunftssprechern, der Rest ist

gemischt. Von ihnen wurden Texte zu drei verschiedenen Aufgaben verfasst, welche einen Bericht über den Inhalt einer Audioaufnahme und eines zugehörigen Texts erfordern. Die Variable der unterschiedlichen Textthemen wurde in der Studie allerdings nicht berücksichtigt (vgl. Rubin u. a. 2021: 105f.)

Zur Korpusdatenverarbeitung zwecks der PMI-Wert-Berechnung ist zu sagen, dass die Lernendertexte im Gegensatz zu denen der vorhergehenden Studien nicht normalisiert wurden, was laut der Autoren aber keinen starken Einfluss auf die Komplexitätsmaße habe. Wie üblich wurden für die Annotation der Texte dieselben Tools wie für das Referenzkorpus verwendet. Letzteres ist in diesem Falle das niederländische LASSY-Referenzkorpus, bestehend aus 500 Mio. Token verschiedener Textgattungen (vgl. ebd.: 106).

Da nun die Datenlage und darauf basierende Unterschiede der Studien erläutert wurden, folgt jetzt ein Vergleich der von den Studien verwendeten Maße phraseologischer und traditioneller Komplexität.

2.4.7 Die verwendeten Komplexitätsmaße im Vergleich

In diesem Unterkapitel werden zunächst die zur Quantifizierung phraseologischer Komplexität verwendeten Maße verglichen und darauffolgend die als Referenz verwendeten Maße traditioneller Komplexität.

Die Unterschiede zwischen den beiden Studien Paquots (2018, 2019) in der Erhebung phraseologischer Komplexität bestehen einerseits darin, dass auf die Maße wie LS1 und LS2, die in der ersten Studie keine signifikanten Unterschiede zwischen den Kompetenzniveaus erfassten (vgl. ebd.: 2019: 132-134), verzichtet wurde und dass andererseits die Erhebung mittels PMI-Werten ausgebaut wird, indem zusätzlich zu den PMI-Durchschnitten für jede der drei Dependenzarten aufgeschlüsselt wurde, wie groß die Anteile der von den Teilnehmenden (TN) verwendeten statistischen Kookkurrenzen an je fünf Kollokationsbändern sind, welche sich durch die Höhe der Assoziationsstärke definieren (vgl. ebd. 2018: 7).

Die Erfassung dieser fünf Kollokationsbänder sowie die PMI-Durchschnittsmaße wurden von Vandeweerd u. a. (2021: 198f.) übernommen, mit dem Unterschied, dass nur eine Untergruppe von advmod betrachtet wurde, `advmod_v`, welche nur Dependenzen von Adverbien und Verben umfasst (vgl. ebd.: 204). Ebenfalls bezogen sie die RTTR zur Erhebung phraseologischer Diversität mit ein (vgl. ebd.: 198f.).

Rubin u. a. wiederum verwendeten dieselben Maße wie Vandeweerd u. a., ergänzten diese allerdings noch um das Maß der Interquartilsabstände der PMI-Werte aller drei Abhängigkeiten, welches aber wie der Großteil der 54 ursprünglich als relevant betrachteten Maße aller Komplexitätsdimensionen nicht in ihrem finalen Modell miteinbegriffen wurde (vgl. Rubin u. a. 2021: 109, 111).

Maße Phraseologischer Komplexität		Verwendet in:
Phraseologische Sophistication		
PMI-Durchschnitt der grammatischen Abhängigkeiten dobj, amod, advmod		Paquot 2018, 2019 Paquot u. a. 2020 (nur dobj) Vandeweerd u. a. 2021 Rubin u. a. 2021
LS1 für Abhängigkeiten N_{DS}/N_D		Paquot 2019
LS2 für Abhängigkeiten T_{DS}/T_D		Paquot 2019
PMI-Durchschnitt für 5 Kollokationsbänder pro Abhängigkeit		Paquot 2018 Vandeweerd u. a. 2021 (advmod eingeschränkt auf advmod_v, also nur Adverb+Verb) Rubin u. a. 2021
Kollokationsbänder	MI	
Below threshold (bt, weniger als 5 Kookkurrenzen in Referenzkorpus)	-	
Non-collocational (non_coll)	<3	
Collocational: low (coll_low)	≥3; <5	
Collocational: medium (coll_med)	≥5; <7	
Collocational: high (coll_hi)	≥7	
Interquartilsabstände der MI-Werte der drei Abhängigkeiten		Rubin u. a. 2021
Phraseologische Diversität		Paquot 2019
RTRR der grammatischen Abhängigkeiten dobj, amod, advmod $T_D/\sqrt{N_D}$		Vandeweerd u. a. 2021 Rubin u. a. 2021
Legende: D-Platzhalter für die drei Abhängigkeitsarten amod, dobj und advmod N-Wortzahl (token) T-Lemmazahl (type) s-sophisticated		

Tabelle 2: In der Literatur verwendete Maße phraseologischer Komplexität

Deutlich größere Unterschiede zwischen allen Studien bestehen in der Auswahl der Maße traditioneller Komplexitätsarten:

Paquot (2018: 5f.) stützt sich noch stärker auf Lus (2010, 2012) Studien über Maße syntaktischer und lexischer Komplexität als in ihrer ersten Studie: Anstelle von sieben Maßen syntaktischer Komplexität werden nun alle 14 von Lu (2010: 479) untersuchten Maße angewandt. Ebenso wird lexische Komplexität anstelle von zwölf mit 21 der 26 in Lus Studie

(2012, s. Kap. 2.3.4) untersuchten erhoben, die diesmal auch die Dimension lexischer Dichte umfassen (vgl. Paquot 2018: 5f.).

Vandeweerd u. a. (2021: 207) verwenden dagegen elf TTR-basierte Maße verschiedener Aspekte lexischer Diversität von denen sieben ebenfalls von Paquot (2018, 2019) bzw. Lu (2012) verwendet wurden. Die vier zusätzlich angewandten Maße sind RTTRs bestimmter Wortarten. Zur Erhebung der lexischen sophistication jedoch verwenden sie acht Maße, von denen fünf abgewandelte RTTR bestimmter Wortarten nach dem Schema der bereits von Paquot (2018, 2019) verwendeten CVS1 sind, und drei Maße ähnlich wie Paquots LS1 den Anteil von sophisticated Lemmata bestimmter Wortarten an der Gesamt(token)zahl dieser Wortarten erfasst. Bei den RTTR werden Wörter als sophisticated betrachtet, die nicht im 5.000 Einträge umfassenden französischen Frequenzwörterbuch vorkommen; für die LS1-basierten Maße dagegen wurde der sophisticated-Status durch das Vorkommen der Wörter in *Lexique Transdisciplinaire*, einer Liste fachübergreifend verwendeter Wörter, die mittels eines Korpus akademischer Artikel erhoben wurde (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 206). Auffällig ist bei dieser Auswahl das Fehlen von lexischer Dichte, dem einzigen Maß lexischer Komplexität, welches bei Paquot (2018: 8) signifikante Unterschiede zwischen den Niveaus feststellen konnte.

Hinsichtlich der Auswahl syntaktischer Maße verfolgen Vandeweerd u. a. (2021: 208) eine etwas andere Strategie als Paquot (2018): Während Paquot Lus (2010: 479) Auswahl von Maßen fünf verschiedener Dimensionen syntaktischer Komplexität wie u. a. Subordination und Koordination übernahm, da sie sein Tool zur automatischen Berechnung dieser verwendete, setzten Vandeweerd u. a. (2021) den Schwerpunkt darauf, verschiedene syntaktische Ebenen wie Satzebene, t-unit-Ebene etc. mittels nur dreier Dimensionen syntaktischer Komplexität zu erfassen. Daher überschneiden sich nur vier ihrer elf Maße mit den 14 von Paquot (2018) verwendeten.

Um auch das im Französischen deutlich stärker als im Englischen ausgeprägte Konjugationssystem zu berücksichtigen, verwendeten sie darüber hinaus erstmals ein Maß morphologischer Komplexität, den MCI, mit dem sie die durchschnittliche Diversität morphologischer Verbvarianten anhand 100 zufällig ausgewählter Segmente von je zehn Verbkonjugationen erhoben (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 208f.)

	Maß	Kürzel	Paquot 2019	Paquot 2018	Vandeweerd u. a. 2021
Durchschnittslänge	clause	MLC	x	x	x
	Satz	MLS		x	x
	t-unit	MLT		x	x
	NP	MLNP			x
Satzkomplexität	t-units pro Satz	T_S			x
	Clauses/t-unit	C_T		x	x
	NP pro clause	NP_C			x
Subordination	T-unit Komplexitätsverhältnis	C/T	x	x	
	Anteil komplexer T-units	CT/T		x	
	dependente clauses pro t-unit	DC/T	x	x	
	Anteil dependenter Clauses	DC/C	x	x	
Koordination	koordinierte Phrasen pro Clause	CP/C		x	
	koordinierte Phrasen pro t-unit	CP/T		x	
	Anteil koordinierter Sätze	T/S		x	
besondere Strukturen bzw. Paraphrasierungen	Verbphrasen pro t-unit	VP/T	x	x	
	komplexe Nominale pro t-unit	CN/T	x	x	
	komplexe Nominale pro clause	CN/C	x	x	
Diversität (Standardabweichung)	Satzlänge	DIVS			x
	t-unit-Länge	DIVT			x
	clause-Länge	DIVC			x
	NP-Länge	DIVNP			x

Tabelle 3: Vergleich der in der Literatur verwendeten Maße syntaktischer Komplexität

Bei der Auswahl grammatischer und lexischer Komplexitätsmaße von Rubin u. a. (2021: 108) hingegen scheint es kaum direkte Überschneidungen mit den vorhergehenden Studien zu geben, obwohl sie angeben, dass diese unter Berücksichtigung ihrer „(i) comparability with the measures investigated in Paquot (2018, 2019), and (ii) the underlying constructs that the measures are intended to tap into [...]“ (ebd.) ausgewählt wurden. Dies ist im Detail schwer nachzuvollziehen, da nirgends Formeln für die Maße angegeben sind¹⁴, auch nicht im ausschließlich niederländischsprachigen Handbuch des T-Scan-Tools (Pander Maat u. a. 2014), mit dem sie erhoben wurden. Die von ihnen ausgewählten 20 Maße syntaktischer Komplexität umfassen:

„global measures (such as length of production), common measures of sentential elaboration (i.e. subordination and coordination), developmental indices based on patterns of first language acquisition (D-level¹⁵), fine grained measures targeting specific grammatical constructions (e.g. nominalisations and passive forms), and measures operationalizing dependency distance (i.e. the distance between a head and a dependent within a dependency grammar framework, which is linked to the presence of various modifying structures and the structural complexity thereof) [...]“ (ebd.: 107)

Damit berücksichtigen sie drei Arten von Maßen, die in keiner der vorherigen Studien angewandt wurden: das für den Erstspracherwerb des Niederländischen entwickelte *Developmental level*, die Dichte bestimmter Strukturen wie Nominalisierungen und Passivformen und die Dependenzdistanz zwischen bestimmten syntaktischen Elementen wie Subjekt und Prädikat oder Substantiv und Artikel.

Da es sich beim Niederländischen um eine tendenziell synthetischere Sprache als z. B. das Englische handelt, wurde ebenfalls ein Maß morphologischer Komplexität, Morpheme pro Wort, einbegriffen (vgl. ebd.).

Hinsichtlich der lexischen Komplexität erfassen sieben der zehn verwendeten Maße (s. Tab. 4) die beiden bisher zentralen Kategorien *sophistication* und Diversität. Die sophistication-Maße sind frequenzbasiert und erfassen den Anteil der in den Texten

¹⁴ Daher wurden die Maße von Rubin u. a. (2021: 108) auch nicht in den hier präsentierten Tabellen erfasst.

¹⁵ “D-level (Developmental level) is a syntactic measure based on a scale (1–8) of stages of first language acquisition, where level 1 syntactic structures are acquired earliest and level 8 syntactic structures are acquired latest [...]“ (Rubin u. a. 2021: 124)

verwendeten Autosemantika an den 1.000 und 5.000 häufigsten Wörtern eines Referenzkorpus.

Maß	Formel	Paquot 2019	Paquot 2018	Vandeweerd u. a. 2021
LS1	N_{slex}/N_{lex}	x	x	
LS2	T_s/T	x	x	
VS1	T_{sverb}/N_{verb}	x	x	
CVS1	$T_{sverb}/\sqrt{N_{verb}}$	x	x	$x \frac{T_{VerbFFD}}{\sqrt{N_{Verb}}}$
VS2	T^2_{sverb}/N_{verb}	x	x	
RTTR slex	$T_{lexFFD}/\sqrt{N_{lex}}$			x
RTTR snoun	$T_{SubsFFD}/\sqrt{N_{Subs}}$			x
RTTR sadj	$T_{AdjFFD}/\sqrt{N_{Adj}}$			x
RTTR sadv	$T_{AdvFFD}/\sqrt{N_{Adv}}$			x
LS1 Verben	N_{VerbLT}/N_{Verb}			x
LS1 Substantive	N_{SubsLT}/N_{Subs}			x
LS1 Adjektive	N_{AdjLT}/N_{Adj}			x
Density	N_{lex}/N		x	
Diversität				
NDW-50	T der ersten 50 Wörter		x	
NDW-ER50	ØT von 10 zufälligen 50-Wort-Samples		x	
NDW-ES50	ØT von 10 zufälligen 50-Wort-Sequenzen		x	
CTTR	$T/\sqrt{2N}$		x	
RTTR	T/\sqrt{N}	x	x	x
MSTTR-50	ØTTR aller 50-Wort-Segmente		x	
LV	T_{lex}/N_{lex}	x	x	x
VV1	T_{verb}/N_{verb}		x	
SVV1	T^2_{verb}/N_{verb}		x	
CVV1	$T^2_{verb}/\sqrt{2N_{verb}}$	x	x	
VV2	T_{verb}/N_{lex}	x	x	x
NV	T_{Subs}/N_{lex}	x	x	x
AdjV	T_{Adj}/N_{lex}	x	x	x
AdvV	T_{Adv}/N_{lex}	x	x	x
ModV	$(T_{Adj} + T_{Adv})/N_{lex}$		x	x
RTTR nouns	$T_{Subs}/\sqrt{N_{Subs}}$			x
RTTR verbs	$T_{Verb}/\sqrt{N_{Verb}}$			x
RTTR Adjektive	$T_{Adj}/\sqrt{N_{Adj}}$			x
RTTR Adverben	$T_{Adv}/\sqrt{N_{Adv}}$			x

Tabelle 4: In der Literatur verwendete Maße lexischer Komplexität

Allerdings wird nicht erwähnt, welches der beiden in T-Scan verfügbaren Korpora als Referenz verwendet wurde, was insb. aufgrund der Tatsache, dass im einen Wörter des akademischen und formalen Registers und im anderen Wörter des häuslichen Alltags frequenter vertreten sind (vgl. Pander Maat u. a. 2014: 57), ins Gewicht fällt. Zur Operationalisierung der Diversität werden neben zwei TTRs, von denen eine, *Lexical Variation* (LV) bzw. TTR content words, bereits in allen vorhergehenden Studien (außer Paquot u. a. 2020) angewandt wurde, zwei *measures of textual lexical diversity* (MTLD¹⁶) verwendet. Erwähnenswert ist des Weiteren, dass Rubin. u. a. auch zwei Maße für lexische Dichte, von denen eins das einzig signifikante lexische Maß in Paquots (2018) Studie war, für die Studie verwendeten, sowie ein Maß der bisher nicht beachteten Dimension lexischer Länge, welches eine Transformation der Wortlänge von Substantiven ist (vgl. Rubin u. a. 2021: 108).

2.4.8 Statistische Analysen und Ergebnisse der Studien

Da die Form der Studienergebnisse mit der Art ihrer statistischen Auswertung zusammenhängt, werden in diesem Kapitel beide zusammen präsentiert. Die Frage, die all diesen Auswertungen zugrunde liegt, ist, welche Maße signifikant zwischen den GER-Niveaus diskriminieren können.

Paquot (2019)

Im Gegensatz zu den vier darauf erschienenen Studien wertete Paquot (2019: 130-134) ihre Daten nicht anhand eines statistischen Modells aus, sondern mittels des Shapiro-Wilk-Tests zum Überprüfen der Normalverteilung, gefolgt von ANOVAs bzw. Kruskal-Wallis-Tests bei nicht normalverteilten Variablen und der Überprüfung der Korrelationssignifikanz zwischen den Werten der verschiedenen GER-Niveaus anhand von Tukey-Kontrasten. Zuletzt wurde die Effektstärke der Unterschiede inform von η^2 berechnet.

Auf Grundlage dieser Analyse beantwortete Paquot (ebd.: 135) ihre erste Forschungsfrage hinsichtlich der Eignung phraseologischer Komplexität zur Performanzmessung folgendermaßen: Zunächst zeigt die in Form des RTTR-Maßes operationalisierte phraseologische Diversität keine Veränderung an und ist scheinbar nutzlos zur Diskriminierung zwischen Kompetenzniveaus. Dagegen zeigen die auf der Liste

¹⁶ Die *measure of textual lexical diversity* (MTLD) berechnet sich aus der „mean length of sequential word strings in a text that maintain a given TTR value“ (McCarthy/Jarvis 2010: 384) und ist daher textlängeninsensitiv. Dieser TTR-Wert wurde von McCarthy/Jarvis durch eine Reihe von Versuchen ermittelt und als 0,72 festgelegt (vgl. ebd.: 385).

akademischer Kollokationen beruhenden Maße von phraseologischer *sophistication* zwar Unterschiede zwischen den Niveaus besser an als die Maße lexischer *sophistication*, jedoch sind diese nicht signifikant, was möglicherweise auf den geringen Umfang der Kollokationsliste zurückzuführen ist. Die einzigen Maße, die signifikante Unterschiede zwischen den Niveaus zeigen, sind jene, die auf dem PMI-Wert basieren (vgl. ebd.: 134-136). Allerdings kann nicht jeder der Abhängigkeitstypen gleich gut und signifikant zwischen den Niveaus von B2 bis C2 unterscheiden. *Amod*-Abhängigkeiten zeigen lediglich einen signifikanten Unterschied zwischen den Durchschnitts-PMI-Werten der Niveaus B2 und C2, *advmod* von B2 zu C1 und B2 zu C2 und *dobj* von B2 zu C2 und C1 zu C2 (vgl. ebd.: 134). Die Antwort auf die Forschungsfrage ist demnach: PMI-basierte Maße phraseologischer Komplexität eignen sich gut zur Messung von Performanz; in der Studie konnte die Variable *Kompetenz* 11 % (*amod*), 14 % (*advmod*) und 15 % (*dobj*) der Varianz zwischen den PMI-Werten erklären (vgl. ebd.: 136), was angesichts der Tatsache, dass einzelne Faktoren nur sehr selten für mehr als 16 % der Varianz eines Sprachphänomens verantwortlich sind (vgl. Ellis/Larsen-Freeman 2006: 559), ein aussagekräftiges Ergebnis darstellt.

Noch deutlicher wird die Nützlichkeit dieser Erhebungsform phraseologischer Komplexität bei der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage: Von allen 19 verwendeten Maßen lexischer und syntaktischer Komplexität konnte keines signifikante Unterschiede zwischen den Kompetenzniveaus anzeigen, auch wenn bei einigen Unterschiede erkennbar waren (vgl. Paquot 2019: 134). Dies bedeutet, dass die PMI-basierten Maße den 19 in dieser Studie angewandten traditionellen Maßen deutlich überlegen darin waren, mittels einer Dimension von Komplexität zwischen den GER-Kompetenzniveaus zu diskriminieren.

Paquot schließt daraus, dass die Sprachentwicklung zwischen B2 und C2 zum größten Teil auf der Ebene phraseologischer Komplexität stattfinden könnte anstelle auf der von syntaktischer und lexischer Komplexität. Andere Studien behaupten zwar, dass die verwendeten traditionellen Werte zwischen allen Kompetenzstufen differenzieren könnten; jedoch wurden sie hauptsächlich an argumentativen Essays von Englisch als Fremdsprache (EaF)-Lernenden niedriger oder mittlerer Sprachkompetenz erprobt und nicht an Forschungsarbeiten von Lernenden mit mittlerer bis hoher Sprachkompetenz, was die Diskrepanz erklären könnte (vgl. ebd.: 139).

Paquots (2019: 141) abschließende Kritik, dass formelhafte Sprache insbesondere in der Testforschung, insb. im GER, noch weitgehend vernachlässigt sei (vgl. ebd. 141), bildete den Ausgangspunkt für ihre nächste Studie (ebd. 2018).

Paquot 2018

Deren statistische Auswertung der Daten erfolgte mit einem mixed-effects-Modell, in welchem nur Variablen berücksichtigt wurden, die signifikante Unterschiede zwischen den Niveaus anzeigten. Von den Maßen syntaktischer Komplexität erreichte dies kein Maß und nur zwei von ihnen wiesen eine lineare Entwicklung auf. Dagegen zeigten die Werte lexischer Komplexität mehr lineare Entwicklung, allerdings war nur eine Variable signifikant: lexische Dichte (LD), die in der vorhergehenden Studie nicht berücksichtigt wurde. Im Unterschied dazu erwiesen sich die Maße phraseologischer Komplexität als deutlich aussagekräftiger: Sieben der 18 Maße, darunter die drei Durchschnitts-PMI-Werte der Dependenzarten, konnten statistisch signifikante Unterschiede zwischen den drei Niveaustufen erfassen. Die anderen vier waren amod_bt, amod_mi_coll_low, amod_mi_coll_med und dobj_mi_coll_med.

In das finale mixed-effects-Modell wurden lediglich dobj_mi_mean und amod_mi_mean als feste Effekte und der Lerner als Zufallseffekt integriert.

Es zeigte sich, dass die beiden PMI-Durchschnitts-Maße zusammen 25 % der gesamten Varianz der Rater-Bewertungen erklären konnten, was Paquots Vermutung bestätigt, dass Maße phraseologischer Komplexität auf den höheren Niveaus einen größeren Einfluss auf die Einstufung eines Textes hat als traditionelle Komplexitätsmaße und daher auch besser dafür geeignet sind, zwischen diesen Niveaus zu diskriminieren, obwohl lexische und syntaktische Komplexität im GER als Schlüsselkomponenten und essentiell für die Differenzierung zwischen den höheren Niveaus angesehen werden, was sich in dieser Studie als nicht fundiert erwiesen hat (vgl. ebd.: 8-10).

Präziser ausgedrückt bedeutet dies

„that learner texts that get higher proficiency scores are best distinguished by a higher proportion of amod and dobj dependencies with medium to high MI values and a lower proportion of such dependencies with low MI values.“ (Paquot 2018: 11)

Darüber hinaus haben PMI-basierte Maße den Vorteil, dass sie dank der Möglichkeit zur Erhebung mittels verschiedener Referenzkorpora die Sprachkompetenz Lernender kontextsensitiv in verschiedenen Anwendungsgebieten bzw. Registern erfassen können und

sich demnach durch die Verwendung eines Referenzkorpus akademischer Sprache die sprachliche Hochschulzugangsbefähigung insofern feststellen ließe, dass die Beherrschung der für das akademische Schreiben charakteristischen Verwendung fächerübergreifend etablierter akademischer Kollokationen und Phrasen überprüft wird. D. h. eine Inklusion von PHRASEOLOGISCHER KOMPLEXITÄT in etablierte Sprachtestmaßstäbe wie den GER würde nicht nur dazu beitragen, die im europäischen Bildungssystem zunehmend wichtigen Kompetenzniveaus B2 und C1 trennschärfer feststellen zu können, sondern darüber hinaus ebenfalls die Beherrschung des akademischen Registers auf diesen Niveaus überprüfen zu können (vgl. ebd.: 12).

Vandeweerd u. a. 2021

Bei der Datenauswertung von Vandeweerd u. a. trat gleich zu Beginn eine Irregularität auf:

Für die Datenanalyse hinsichtlich der ersten Forschungsfrage, wie phraseologische Komplexität sich auf verschiedenen Niveaustufen ausdrückt, wurden zunächst visuell die Verteilungen aller Variablen überprüft und es fiel auf, dass sechs der Kollokationsband-Maße sehr schiefe Verteilungen aufwiesen, was den direkten Vergleich ihrer Durchschnittswerte problematisch machte. Um dennoch eine aussagekräftige Datenauswertung dieser Maße zu ermöglichen, wurden sie zu binären Variablen transformiert, indem anstelle der Anteile von Kookkurrenzen mit den entsprechenden PMI-Werten der Bänder erfasst wurde, in wievielen Texten Kookkurrenzen mit entsprechenden Assoziationswerten vorkamen bzw. nicht vorkamen, und in bivariaten Tests mit den Komplexitätsmaßen als abhängiger Variable und den Kompetenzstufen als unabhängiger Variable analysiert. Die verbliebenen Variablen wurden regulär analysiert (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 209f.).

Dabei stellte sich heraus, dass die durchschnittlichen PMI-Werte erwartungsgemäß einen klaren Zusammenhang mit dem Thema der Texte aufwiesen (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 210f.). Ferner erwies sich, dass obwohl alle drei auf dem durchschnittlichen PMI basierenden Maße phraseologischer sophistication eine lineare Zunahme mit steigenden Kompetenzniveaus zeigten, nur die Unterschiede der durchschnittlichen PMI-Werte von *doj* von B2 zu C1 und B2 zu C2 signifikant waren. Darüber hinaus konnte im Gegensatz zur Studie Paquots (2019) auch ein signifikanter Unterschied zwischen den Niveaus mittels eines Maßes phraseologischer Diversität ermittelt werden: Die RTTR von *amod* zeigte signifikante Unterschiede zwischen allen drei Niveaustufen an und glich den anderen RTTRs hinsichtlich der Tendenz, dass die Werte eine u-förmige Entwicklung aufwiesen: Sie sanken von B2 zu C1

und stiegen von C1 zu C2. Jedoch war der Effekt dieser beiden signifikanten Variablen nicht groß (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 213). Ein weiterer Unterschied zu Paquots (2019) Studie, bei der alle Abhängigkeiten ähnliche PMI-Werte erzielten, ist, dass bei Vandeweerd u. a. (2021: 218) die *adv_mod*-Abhängigkeiten unterrepräsentiert sind; dies könnte auf stilistische Tendenzen des Französischen zurückzuführen sein, da es die Bedeutung von Verben eher mit Präpositionalphrasen als mit Adverbien modifiziert. Allerdings glich sich die Entwicklung der Kollokationsbänder mit jener in Paquots (2018) Studie: Mit steigendem Niveau sinkt der Anteil nicht-kollokativer Konkurrenzformen, während mehr Kollokationen niedriger und mittlerer Assoziationsstärke verwendet werden. Die Verwendung spezifischer Kollokationen mit hohen PMI-Werten bleibt dagegen über alle Niveaus in etwa gleich (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 218). Im Gegensatz zur Studie Paquots (2018) zeigten sich jedoch keine signifikanten Unterschiede der Kollokationsband-Maße zwischen den Niveaus (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 218).

Die Datenanalyse in Bezug auf die zweite Forschungsfrage, wie Maße phraseologischer Komplexität im Vergleich mit denen syntaktischer, lexischer und morphologischer Komplexität abschneiden, erfolgte im Gegensatz zu den anderen Studien aufgrund der unterschiedlichen Datenbeschaffenheit mittels eines *random-forest*-Modells, in welchem Komplexitätsvariablen und Aufsatzthemen als Prädiktoren und die GER-Niveaus als Ergebnisvariable dienten. Da diese Art von statistischem Modell resistenter gegen schiefe Verteilungen ist, konnten auch die zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage binär transformierten Variablen in ihrer ursprünglichen Form miteinbezogen werden. Dieses Modell wurde aus je 26 zufälligen Textsamples aller drei Kompetenzniveaus zusammengesetzt, welche die Frequenz der Textthemen widerspiegeln¹⁷ (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 210).

Dieser Ansatz erwies sich insofern erfolgreich, dass das Modell mit 96-%iger Genauigkeit die Niveaustufen der 78 Textsamples klassifizieren konnte. Darüber hinaus zeigte es, dass zu den acht Variablen mit dem größten Einfluss auf die Einstufung der Kompetenz Maße aller vier einbezogenen Dimensionen von Komplexität gehören. Diese sind, sortiert nach absteigender Wichtigkeit:

- Substantivvariation (lexische Diversität)
- MCI von Verben (morphologische Diversität)

¹⁷ Z. B. wurden 40 % der C1-Texte zum Thema *youth delinquency* geschrieben, daher wurden elf der 26 C1-Textsamples aus Texten zu diesem Thema zusammengestellt.

- Anteil der nicht im FFD enthaltenen lexischen Lemmata (lexische sophistication)
- Durchschnitts-PMI von dobj-Dependenzen (phraseologische sophistication)
- Anteil der nicht im FFD enthaltenen Substantivlemmata (lexische sophistication)
- Variation lexischer Wörter (lexische Diversität)
- Anteil nicht-kollokativer advmod_v-Dependenzen (phraseologische sophistication)
- Durchschnittslänge von Substantivphrasen (syntaktisch).

Dass in dieser Studie alle vier Komplexitätsdimensionen ins Gewicht fallen ist ein großer Unterschied zu jenen Paquots (2018, 2019); jedoch ist es nicht möglich die genaue Ursache dafür zu bestimmen, da neben der Zielsprache große Unterschiede hinsichtlich Textlänge und -register vorliegen (vgl. ebd.: 219).

Im Detail wurde an den Ergebnissen deutlich, dass eine höhere Niveaueinstufung nicht immer mit höheren Werten aller wichtigen Maße einherging. So weisen C1-Texte weniger Variation von Substantiven und lexischen Wörtern als B2-Texte auf, aber dafür „a higher proportion of more sophisticated lexical words (excluding nouns), longer noun phrases and direct object dependencies with a higher mean PMI. In other words, C1 texts tend to be less lexically diverse but exhibit more lexical and phraseological sophistication and have longer noun phrases.“ (ebd.: 215f.) Beim Vergleich der C2-Texte mit denen der beiden niedrigeren Niveaus zeigte sich ebenfalls, dass diese nicht zwangsläufig syntaktisch komplexer in Bezug auf die Nominalphrase sind, aber dafür höhere Level der drei anderen Komplexitätsdimensionen aufweisen. Dies drückte sich im Vergleich zu den C1-Texten in Form eines höheren Anteils von sophisticated lexischen Wörtern, noch mehr Variation von Substantiven und lexischen Wörtern, weniger nicht-kollokative advmod_v-Kookkurrenzen und einem höheren durchschnittlichen PMI-Wert der dobj-Dependenzen aus (vgl. ebd.: 215f.).

Darüber hinaus bestätigen die die in Kap. 2.3.3 präsentierten Ergebnisse dieser Studie, dass morphologische Komplexität in Form von Diversität erwartungsgemäß bei L2-Lernenden des Französischen stärker ausgeprägt ist als bei EaF-Lernenden und dass große Unterschiede davon zwischen den Niveaus messbar sind.

Hervorzuheben ist außerdem, dass phraseologische Diversität sich im random-forest-Modell nicht als wichtiger Kompetenzprädiktor herausstellte, was Paquots (2019) Ergebnisse bestätigt, obwohl die RTTR der amod-Dependenzen zwischen den Niveaus C1 und C2 einen signifikanten Unterschied aufwies. Dieses scheinbare Paradox lässt sich aber dahingehend auflösen, dass Maße phraseologischer Diversität anscheinend nicht mehr stark ins Gewicht

fallen, wenn alle anderen Variablen kontrolliert werden: In dem Modell überschneiden sich diese Maße anscheinend mit denen der Variation lexischer Wörter und der Variation von Substantiven, was sich durch die sowohl signifikanten als auch sehr hohen Korrelationen dieser beiden Maße mit der RTTR von amod-Dependenzen bestätigen ließ. Dies bedeutet, dass phraseologische und lexische Diversität im Gegensatz zu Diversität stark verknüpft sind. Allerdings wird angesichts dieses Umstands deutlich, dass sowohl der PMI-Durchschnitt von dobj-Dependenzen als auch das Band nicht-kollokativer adv_mod-Kookkurrenzen nützliche Indikatoren synthetischer Sprachen sind, da sie sich trotz der Kontrolle der Diversität verbaler Inflektion als wichtige Kompetenzprädikatoren herausstellten. Nichtsdestotrotz ist nicht auszuschließen, dass morphologische Diversität die Rolle phraseologischer Komplexität einschränkt (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 219f.). Dies bedeutet, dass bei sprachübergreifenden Vergleichen phraseologischer Komplexität der Einfluss sprachtypologischer Faktoren, insb. der Morphologie und stilistischer Präferenzen, berücksichtigt werden muss (vgl. ebd.: 221f.).

Zusammengefasst bestätigen Vandeweerd u. a. (2021) also die Bedeutung phraseologischer Komplexität bzw. phraseologischer *sophistication* als eine der zentralen Kompetenzdimensionen auf den höheren Sprachniveaus und damit die Tatsache, dass PK zusammen mit den anderen gängigen Komplexitätsdimensionen erfasst werden sollte. Gleichzeitig bleibt aber offen, ob sie die Stellung als zentraler Kompetenzprädikator innehat, welche Paquots (2018, 2019) Studien nahelegen. Wie generalisierbar diese Ergebnisse sind, kann nur mithilfe weiterer Studien erwiesen werden (vgl. Vandeweerd u. a. 2021: 222), was die nun folgende Vorstellung der Ergebnisse der letzten bisher zu phraseologischer Komplexität erschienenen Studie noch etwas interessanter macht:

Rubin u. a. (2021)

Die statistische Auswertung von Rubin u. a. (2021: 110f.) erfolgte ebenfalls auf eine andere Weise als die der anderen Studien: mittels einer multifaktoriellen Regressionsanalyse, in welcher das Assessment der L2-Kompetenz „(represented by the binary pass/fail outcome variable) [was] modelled as a linear combination of the linguistic complexity measures computed“ (Rubin u. a. 2021: 110). Anhand der Effektstärke und Signifikanz der PK-Maße in diesem Modell können Rückschlüsse auf die Auswirkung dieser Variablen auf die Prädiktion des Bestehens bzw. Nichtbestehens des schriftlichen Teils des Zertifikats Niederländisch als Fremdsprache gezogen werden, um einen Einblick in den Anteil phraseologischer Komplexität an der Kompetenz auf den Niveaus B1 und B2 gewinnen zu können und damit die erste FF

beantworten zu können. Daraufhin wurde für FF2 der PK-Anteil an der Kompetenz mit dem der drei anderen Komplexitätsdimensionen und für FF3 das Ergebnis davon mit dem Paquots (2018, 2019) verglichen.

Doch bevor dies geschehen konnte, überprüften Rubin u. a. zunächst alle Komplexitätsmaße auf Normalverteilung; Variablen, welche diese nicht aufwiesen, wurden ihr mittels log2-, logit- oder Quadratwurzeltransformationen angenähert. Daraufhin wurden anhand einer Korrelationsmatrix nacheinander Variablen aus der Analyse entfernt, die mittlere bis hohe Kolinearität aufwiesen, während Variablen mit deutlichem Einfluss auf das Testergebnis und ohne Spuren von Kolinearität mit anderen Maßen bevorzugt als Komponenten des Modells ausgewählt wurden. Weiterhin wurden die kollokationsbandbasierten Maße aufgrund ihrer Kompositionalität auf eins pro Dependenzart reduziert und zwecks der Vermeidung von Überanpassung auch das TTR der Lemmata entfernt, da mit dem MTLD der Lemmata bereits eine Variation davon vorhanden war. Um den unterschiedlichen Effekt auf B1- und B2-Prüfung zu erfassen, wurden ebenfalls Interaktionen einiger Variablen mit dem binären GER-Niveau integriert. Zuletzt wurden die Prädikatoren schrittweise hinzugefügt und überprüft, wie sie die Anpassung des Modells an den Datensatz beeinflussen. Am Punkt der besten Anpassung bestand das finale Modell aus 19 Prädikator-Variablen und acht Interaktionen mit dem GER-Niveau (vgl. ebd.: 110f.).

Das finale Modell wies eine Klassifikationsgenauigkeit von 76 % auf und traf eine exaktere Vorhersage für das Bestehen als für das Nichtbestehen des Tests. Generell gilt: Falls eine signifikante Interaktion zwischen Prädikator und GER-Niveau festgestellt wird, kann der Prädikator zwischen den Niveaus diskriminieren (112f.).

Im Detail wurde hinsichtlich FF1 deutlich, dass das Ergebnis des Modells die Relevanz phraseologischer Komplexität zur Kompetenzeinstufung bestätigt: Als signifikant erwiesen sich neben der Interaktion von GER:RTTRadvmod weitere fünf PK-Maße, welche die drei Durchschnitts-PMI-Maße, sowie RTTRdobj und das Kollokationsbandmaß *dobj_high_PMI* umfasste. Dazu ist anzumerken, dass die Interaktion die höchste Effektstärke aufwies, gefolgt vom advmod-Durchschnitts-PMI und dass der Effekt der Durchschnitts-PMIs geringfügig größer auf das Bestehen der B1-Tests als auf das der B2-Tests ist (vgl. Rubin u. a. 2021: 114f.). Insgesamt tragen PK-Maße essentiell zur Vorhersage des Testbestehens bei: Fünf der acht signifikanten Maße und eine von drei signifikanten Interaktionen erfassen Aspekte

phraseologischer Komplexität und haben abgesehen von der Interaktion GER:Wörter_pro_Satz den größten Effekt im Modell (vgl. ebd.: 120).

Rubin u. a. (2021: 117f.) gingen auch auf die Ergebnisse auf der Individualebene ein und wählten einen bestehenden und einen durchgefallenen Text aus, deren Vergleich bezüglich der verwendeten statistischen Kookkurrenzen und den daraus resultierenden Werten zeigte, dass ein großer Unterschied im Umfang der verwendeten Kookkurrenzen besteht (30 vs. 7), erwartungsgemäß Kookkurrenzen mit niedrigem PMI aus sehr frequenten Wörtern wie *hebben* (haben), *krijgen* (kriegen) oder *maken* (machen) bestehen und im durchgefallenen Text sechs von sieben Kookkurrenzen mit hochfrequenten Wörtern wie diesen gebildet wurden, während es im bestehenden Text lediglich zehn von 30 waren.

Was FF2 bzw. das Abschneiden der Maße lexischer und grammatischer Kompetenz im Vergleich mit denen phraseologischer Komplexität anbelangt, erwiesen sich unter den Maßen lexischer Komplexität lediglich die Interaktion *GER:MTLD_Lemma* und von den Maßen syntaktischer Komplexität koordinierte Teilsätze, Passivdichte und Dependenzdistanz_Subjekt-Verb, sowie die Interaktionen GER:Wörter_pro_Satz und GER:Nominalisierungsdichte als signifikant. Das einzige Maß morphologischer Komplexität *Morpheme pro Wort* sowie dessen Interaktion mit den beiden GER-Niveaus wies keine signifikante Korrelation mit dem Testergebnis auf. Dass die Maße lexischer Komplexität einen deutlich geringeren Anteil als jene phraseologischer Komplexität an der Vorhersage des Testergebnisses haben ist besonders aufschlussreich angesichts der traditionellen (vgl. ebd.: 120f.) und insb. im GER vertretenen Ansicht, dass Phänomene der Phraseologie wie bspw. Kollokationen als Bestandteile des mentalen Lexikons zu betrachten seien (vgl. Bulté/Housen 2012: 23, 28; Council of Europe 2011: 27). Allerdings geht aus dem Modell nicht die Kausalität dieses Sachverhalts hervor, weshalb darüber nur spekuliert werden kann. Rubin u. a. (2021: 121) gehen von drei möglichen Erklärungen aus: Entweder beide Komplexitätsdimensionen erfassen dieselbe Information, nur sind die Maße phraseologischer Komplexität aussagekräftiger; es werden zwei grundsätzlich verschiedene Konstrukte erfasst oder möglicherweise sind die Maße phraseologischer Komplexität in diesem Fall feiner und erfassen das Konstrukt besser, da jene lexischer Komplexität zu grob sind. Letztendlich kann die genaue Kausalität nur in weiteren Studien festgestellt werden.

Zu syntaktischer Komplexität ist anzumerken, dass die Maße, die signifikante Korrelationen mit dem Erreichen beider GER-Niveaus aufwiesen, „notably more fine-grained

(corresponding to: the degree of coordination at the level of the subclause, the frequency of passive constructions, and the degree of subject postmodification, respectively [...]” (ebd.) sind und daher eine Verwendung dieser oder ähnlich feinkörniger Maße in der vorliegenden Studie naheliegend ist. Des Weiteren bestätigte die non-lineare Korrelation des Maßes *Wörter pro Satz* mit dem Bestehen der beiden Tests, die für das Niveau B1 positiv und für B2 mit einem kleineren Effekt negativ war, frühere Forschungsergebnisse, dass diese Tendenz bei globalen Maßen syntaktischer Komplexität möglich ist (vgl. ebd.).

Im Vergleich mit den Ergebnissen Paquots (2018, 2019) für das Englische, welcher aufgrund der genannten Unterschiede im Studiendesign vorsichtig betrachtet werden sollte, und die Antwort auf FF3 betreffend, stimmen die Ergebnisse im Allgemeinen überein, auch wenn unterschiedliche Niveaus untersucht wurden: Die PK-Maße, insbesondere die Durchschnitts-PMIs der dobj- und advmod-Dependenzen, übertreffen jene von LK und SK bei der Diskriminierung zwischen den GER-Niveaus. Ein bedeutender Unterschied besteht aber darin, dass in der Studie des Niederländischen das Modell einen größeren Einfluss phraseologischer Diversität als sophistication aufweist, deren signifikante Maße sich aber ebenfalls auf dobj- und advmod-Dependenzen beziehen. D. h. dass in allen drei bisher untersuchten Sprachen Maße dieser beiden Kookkurrenztypen denen von amod überlegen waren. Im Gegensatz zu Paquots und in Übereinstimmung mit Vandeweerd's u. a. Studie spielten und Maße syntaktischer und lexischer Komplexität allerdings auch eine signifikante Rolle bei der Diskriminierung zwischen den Kompetenzstufen. Im Falle der Studie von Rubin u. a. sind dies insb. Maße syntaktischer Komplexität, die gar nicht bzw. nur in ähnlicher, aber nicht übereinstimmender Form in Paquots Studien betrachtet wurden, weshalb die Kombination bereits in der Forschung phraseologischer Komplexität erprobter Maße mit anders gearteten für weitere Studien in diesem Bereich zielführend scheint (vgl. Rubin u. a. 2021: 121f.).

Zusammenfassend hat diese Studie belegt, dass phraseologische Komplexität neben der des Englischen und Französischen auch für die L2-Sprachkompetenz im Niederländischen eine zentrale Rolle spielt, auch wenn die Gültigkeit für andere Niveaus und Register zu untersuchen bleibt. Dieses Ergebnis unterstreicht den sprachübergreifenden Charakter phraseologischer Komplexität und die sprachübergreifende Validität der zugehörigen Maße und legt daher eine Aufnahme dieser Kompetenzdimension in die GER-Skalen und andere Assessment-Bewertungsmaßstäbe nahe, um ihre Validität zu gewährleisten (vgl. ebd.: 122-124).

2.4.9 Langzeitentwicklung phraseologischer Komplexität (Paquot u. a. 2020)

Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich die Studie von Paquot u. a. (2020) zur Langzeitentwicklung phraseologischer Komplexität in einigen zentralen Aspekten von den anderen:

Im Gegensatz zu den anderen vier Studien zu phraseologischer Komplexität, die bisher erschienen sind, wird in dieser ausschließlich das Maß der PMI-Durchschnitts-Werte der dobj-Dependenzen angewandt (vgl. Paquot 2020: 126), „[because] they have typically not been investigated in studies that adopted a surface model of statistical co-occurrence but [...], are otherwise considered a major stumbling block for EFL learners" (ebd.: 126). Die PMI-Werte werden nach demselben Schema wie in den vorhergehenden Studien Paquots (2018, 2019) anhand eines Datensatzes aus dem LONGDALE-Korpus erhoben, welcher sich aus 417 argumentativen Essays zweier Kohorten französischsprachiger EaF-Lernender im Bachelorstudium englischer Sprache und Literatur an der Universität Louvain in Belgien zusammensetzt, die über je drei Jahre einmal jährlich erhoben wurden. Im ersten und zweiten Jahr konnten die Studierenden zwischen vier kontroversen, lebensweltnahen Themen wie „Money is the root of all evil“ (ebd.: 127) als Schreibanlass für ein ca. 500 Wörter langes Essay wählen, während ihnen im dritten Jahr zugunsten der Vergleichbarkeit dasselbe Thema wie im ersten Jahr zugewiesen wurde. Die Teilnahme war für die Studierenden verpflichtend, wurde allerdings nicht bewertet, sondern sie erhielten im Gegenzug individuelles Feedback bezüglich ihrer Schreibkompetenz. Um eine zweite, von der Performanz im Essay unabhängige Niveaueinstufung der TN vorzunehmen, mussten sie zusätzlich einen *Oxford Quick Placement Test (OQPT)* ausfüllen, welcher 60 Fragen zur Feststellung von Grammatik- und Lexikkenntnissen umfasst, sowohl in der Fremdsprachenforschung als auch in der höheren Bildung verbreitet ist und dessen Ergebnisse in GER-Niveaus übertragen werden können. Es stellte sich heraus, dass die Kompetenz der TN im ersten Jahr breit gefächert war: Sie lag zwischen den Niveaus A2 und C2 und 79 % hatten die Niveaus B1 und B2 inne (vgl. Paquot u. a. 2020: 127f.).

Da sich in einer früheren Erhebung von Paquot und Naets (2017)¹⁸, welche sich ebenfalls mit dobj-Dependenzen beschäftigte, zeigte, dass bei der Verwendung des 100 Mio. Token großen BNC aufgrund der vergleichsweise geringen Korpusgröße und des Alters der darin

¹⁸ Die Studie wurde lediglich auf einer Konferenz vorgestellt und nicht veröffentlicht.

enthaltenen Texte, die größtenteils aus dem späten 20. Jh. stammen, für 33 % der Kookkurrenzen in Lernertexten des *International Corpus of Learner English* kein PMI-Wert berechnet werden konnte, da diese mit weniger als fünf Vorkommen nicht ausreichend frequent dafür vorkamen, wurde in dieser Studie das mit 9,578 Mrd. Token ungleich größere ENCOW14-Webkorpus verwendet. Dies hat außerdem den Vorteil, dass mit der Korpusgröße auch die Anzahl der Kookkurrenzen steigt, die für die Berechnung des PMI berücksichtigt werden können, womit wiederum die Validität der Datenerhebung steigt (vgl. Paquot u. a. 2020: 130f.).

Um auch bei der Aufbereitung der Daten des LONGDALE-Korpus eine möglichst hohe Validität zu gewährleisten, wurden für Tokenisierung, Lemmatisierung, POS-Taggen und Parsen dieselben *natural language processing* (NLP)-Tools wie für das ENCOW14-Korpus verwendet, in welchem die Abhängigkeiten bereits annotiert sind und welches daher keine weitere Aufbereitung als die Extraktion der Abhängigkeiten und die Berechnung ihrer PMI-Werte erfordert (vgl. ebd.: 132).

In der anschließenden statistischen Auswertung musste zunächst eines der größten Probleme von Langzeitkorpora konfrontiert werden: *drop-in-* und *drop-out*-Phänomene bzw. dass nicht von allen TN für alle Erhebungszeitpunkte Daten vorliegen, da sie in diesem Fall das Studium abbrechen oder aus einem anderen hineinwechselten. Der naheliegende Ansatz zur Behebung dieses Problems ist, nur die Daten derjenigen TN zu berücksichtigen, die an allen Erhebungen teilnahmen, was allerdings die Korpusgröße dramatisch verringert. Daher entschieden sich Paquot u. a. für einen komplexeren Ansatz zur Lösung des Problems: ein Mixed-effects-Modell, welches die fehlenden Daten ausgleichen kann (vgl. ebd.: 129).

In diesem Modell wurde der Einfluss der Studienzeit auf den durchschnittlichen PMI-Wert der amod-Kookkurrenzen mit dem der Kompetenz in Form der OQPT-Werte und der GER-Niveaus verglichen und auch zufällige Einflüsse auf Seiten der Lernenden berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Faktor des Essaythemas einkalkuliert, da es einen Einfluss auf das Vorkommen bzw. die Abwesenheit spezifischer Wortverbindungen haben kann.

Die Analyse begann mit einer explorativen Begutachtung der zentralen Variablen in Form von statistischen Zusammenfassungen und Histogrammen, aus der sich einige Veränderungen ergaben. So mussten u. a. aufgrund von Datenknappheit die Aufsatzthemen des zweiten Erhebungsjahres zu einer Gruppe zusammengefasst werden, ebenso wie die GER-

Niveaus A2/B1 und C1/C2, da die Frequenzen von A2 und C2 zu klein waren, um sie als eigenständige Gruppen zu betrachten (vgl. ebd.: 133).

Zur Beantwortung der Frage über den Einflussvergleich von Lernzeit und Kompetenz wurden die drei Variablen (*Studien-Jahr*, *OQPT* und *GER*) nacheinander in das ursprüngliche Modell eingesetzt, welches nur den Faktor des Essaythemas beinhaltet, und statistisch überprüft, welche dieser drei Größen es am meisten verbessert. Dabei zeigte sich, dass das Modell mit den Variablen *Essaythema* und *OQPT* im Vergleich mit anderen Kombinationen die besten Ergebnisse erzielte und daher *OQPT* im Rahmen dieser Studie der beste Prädiktor für phraseologische Komplexität ist und sich somit der Faktor Kompetenz als dem der Studienzeit überlegen herausstellte (vgl. ebd.: 134). Dies ist darauf zurückzuführen, dass alle TN das Studium mit unterschiedlichen Englischniveaus begannen und sich ihre L2-Kompetenz unterschiedlich schnell weiterentwickelte (vgl. ebd.: 139). dass das finale Regressions-Modell, welches *OQPT* und das Essaythema als fixe Effekte beinhaltet, 16 % der Varianz in den Lernerdaten erklären kann, während zufällige Faktoren nur sieben % beitragen, was als aussagekräftiges Ergebnis gewertet werden kann (vgl. ebd. 141).

Bei der Analyse der Daten zwecks der Beantwortung der Forschungsfrage bezüglich der Eignung von *dobj*-Kookkurrenzen zur Messung der Entwicklung phraseologischer Komplexität in *LONGDALE* zeigten sich trotz großer Variation auf der Ebene der Datenverläufe individueller TN klare Tendenzen. Eine davon ist ein großer Einfluss der Variable der Essaythemen auf die durchschnittlichen PMI-Werte. Im Detail stellte sich heraus, dass abstraktere Themen wie „Lying is immoral and should always be condemned.“ (ebd.: 128) die Verwendung spezifischerer Kollokationen evozieren, die einen höheren PMI-Wert aufweisen (vgl. ebd.: 137f.). D. h., dass Kookkurrenzen zur Verfolgung phraseologischer Komplexität nur geeignet sind, wenn das Thema der Texte entweder kontrolliert oder als Prädiktor in der Auswertung einkalkuliert wird (vgl. ebd.: 139). Weiterhin erwies sich, dass die Entwicklung phraseologischer Komplexität im *LONGDALE*-Korpus durchaus mittels *dobj*-Kookkurrenzen verfolgt werden kann (vgl. ebd.: 137); der Faktor Zeit allerdings, wie bereits dargestellt, im Vergleich zum Essaythema und insbesondere der Kompetenz in Form der intervallskalierten *OQPT*-Werte einerseits wenig Einfluss auf die Entwicklung phraseologischer Komplexität hat, die neben der Kompetenz ebenfalls stärker davon geprägt ist, ob die Englischfertigkeiten eines TN sich überhaupt von einem Datenerhebungspunkt zum nächsten verbessern (vgl. ebd.: 139). Andererseits „the time dimension does not add anything to or modify what we already know

about [English as a foreign language] learners' use of statistical co-occurrences (as represented in the LONGDALE)." (ebd.: 142)

Aus dieser Studie geht also hervor, dass es zwar möglich ist, die Entwicklung phraseologischer Komplexität in einem Langzeitkorpus zu verfolgen, aber für den Erkenntnisgewinn mit dieser Datengrundlage nicht zielführend. Wichtige Erkenntnisse, nicht zuletzt für das weitere Vorgehen in der vorliegenden Arbeit, sind dennoch, dass bei der Arbeit mit Lernerkorpora zur Erlangung valider Daten das Thema bzw. der Sprech Anlass der Texte kontrolliert werden muss und dass insb. bei der Analyse von Langzeitkorpora die individuelle Variation zwischen den Ausgangskompetenzen und den Lernverläufen der TN berücksichtigt werden muss (vgl. Paquot u. a. 2020: 142).

2.4.10 Zwischenfazit

Der Stand der Forschung zu phraseologischer Komplexität lässt sich also wie folgt zusammenfassen: Es handelt sich dabei noch um ein junges, unerschlossenes Forschungsfeld, in welchem in zusätzlichen Studien gewonnene Ergebnisse jedoch Einfluss auf verschiedene Felder haben könnten, wie für die SLA in Form von einem genaueren Verständnis linguistischer Komplexität, für die Fremdsprachendidaktik in Form einer theoretischen Grundlage zur Didaktisierung und besseren Inklusion dieses Bereichs in das Curriculum und insb. für die sprachbezogene Testforschung, da die bisher gewonnenen Ergebnisse darauf deuten, dass der GER als eines der einflussreichsten Messinstrumente Europas zur Feststellung sprachlicher Kompetenz und darauf basierende Prüfungen verbesserungswürdig sind.

Im Detail konnte bis jetzt festgestellt werden, dass sich die verschiedenen Komplexitätsdimensionen im Sprachvergleich unterschiedlich ausprägen, dies aber mglw. auf Unterschiede im Studiendesign zurückzuführen ist. Generelle Tendenzen sind jedoch:

- Die durchschnittlichen PMI-Werte für alle drei Dependenzarten erwiesen sich in drei der vier Studien als signifikante Diskriminatoren, bei Vandeweerd u. a. waren es jedoch nur die Werte für dobj-Wortpaare.
- Auch Kollokationsbandmaße konnten signifikant zwischen Niveaus diskriminieren, allerdings sind dies für jede Sprache andere.
- Für das Französische und Niederländische konnten auch die zur Quantifizierung phraseologischer Diversität verwendeten RTTR-Maße signifikante Unterschiede aufzeigen.

- Für diese beiden Sprachen erwiesen sich ebenfalls einige Maße syntaktischer und lexischer Komplexität als effektive und signifikante Diskriminatoren, jedoch gibt es hinsichtlich der dafür verantwortlichen Maße keine Übereinstimmung.

Daraus können einige Schlüsse gezogen werden für den Aufbau der Studie dieser Arbeit, die in den folgenden Kapiteln genau erläutert wird: Die drei Maße des durchschnittlichen PMIs sollten miteinbezogen werden, da zumindest eines davon in allen Studien effektiv war. Außerdem erscheint es gerade auf Grund der Sprach- und Datenunterschiede lohnenswert, verschiedene Maße zu erproben, auch wenn sie sich in der Forschung bisher als nicht erfolgreich erwiesen haben.

Doch bevor eine Auswahl von Maßen getroffen wird, erläutert das nächste Kapitel die Forschungsfragen, zu deren Beantwortung sie angewandt werden.

3 Forschungsfragen

Da es sich um eine teilweise Replikation der Studien von Paquot, Vandeweerd u. a. und Rubin u. a. handelt, werden ihre drei zentralen Forschungsfragen übernommen:

- **FF1:** Inwiefern können Maße phraseologischer Komplexität verwendet werden, um L2-Performanz auf verschiedenen Kompetenzniveaus in deutschsprachigen Lernertexten zu beschreiben?

Die Beantwortung dieser Frage erfolgt auf Basis der Hypothese, dass Maße phraseologischer Komplexität zwischen den TDNs 3, 4 und 5 signifikant diskriminieren können und besitzt Implikationen für die Testforschung, da in dieser Hypothese die Annahme inbegriffen ist, dass die phraseologische Komplexität der Lernendensprache mit zunehmendem Niveau steigt, dass also mehr verschiedene Kookkurrenzen genutzt werden und diese einen höheren PMI aufweisen.

Die nächste Frage richtet sich auf die Stellung phraseologischer Komplexität in Relation zu den anderen drei beschriebenen Dimensionen linguistischer Komplexität. Dies ist besonders relevant, da alle diese Arten nur Teile eines Ganzen darstellen und für eine effektive Nutzung festgestellt werden muss, welche Rolle sie in ihm spielen.

- **FF2:** Wie schneiden Maße phraseologischer Komplexität im Vergleich mit traditionellen Maßen syntaktischer, lexischer und morphologischer Komplexität als Indikatoren für L2-Kompetenz in deutschsprachigen Lernertexten ab?

Die letzte Frage hat eine weitere Kontextualisierung der in dieser Studie gewonnenen Ergebnisse zum Ziel. Auch wenn diese, wie in den vorhergehenden Studien, keinen direkten Vergleich ersetzen kann, der aufgrund der hier gegebenen Datenlage nicht möglich ist, wird angenommen, dass sich im Sprachvergleich Tendenzen offenbaren können:

- **FF3:** Wie schneidet phraseologische Komplexität in der Erhebung von L2-Deutsch in Lernertexten im Vergleich mit den Ergebnissen für L2-Englisch (Paquot 2018, 2019), L2-Niederländisch (Vandeweerd u. a. 2021) und L2-Französisch (Rubin u. a. 2021) ab?

4 Daten und Methodik

Dieses Kapitel widmet sich der Erläuterung der Daten und Methoden, die zur Beantwortung der eben vorgestellten Fragen verwendet werden. Diese umfassen die Texte des DISKO-Korpus, die Aufbereitung dieser Texte, um zu versuchen die vorgestellten Konstrukte mit Maßen in ihnen zu erfassen, sowie die Auswahl und Begründung der verwendeten Maße und die Beschreibung der statistischen Analyse, um eine umfassende Datengrundlage zu schaffen, die im anschließenden Kapitel präsentiert wird.

4.1 Lernerdaten – DISKO (Deutsch im Studium: Lernerkorpus)

Die Untersuchung wird an einem Datensatz des DISKO-Korpus (Muntschick u. a. 2020) ausgeführt, da dieses im Gegensatz zu anderen Lernerkorpora wie Kobalt (n=60) (vgl. HU Berlin 2021) oder FALKO (n=107) (vgl. Reznicek u. a. 2012: 13) mit 510 Texten ein vergleichsweise großes Kernkorpus besitzt und für jeden der Texte eine für diese Untersuchung erforderliche Sprachkompetenzeinstufung vorliegt. Darüber hinaus war auch ausschlaggebend für die Wahl von DISKO, dass im Gegensatz zu anderen Lernerkorpora alle Texte zu demselben Thema bzw. derselben Aufgabenstellung geschrieben wurden (vgl. Muntschick u. a. 2020: 9) und dadurch die Vergleichbarkeit der verwendeten Kookkurrenzen bzw. PMI-Werte gewährleistet wird, da erwiesenermaßen ein großer Teil der von den TN verwendeten und nicht verwendeten Kookkurrenzen vom Textthema evoziert wird (vgl. Paquot 2017: 19).

Weitere relevante Faktoren sind die Möglichkeit des Vergleichs mit einem zugehörigen L1-Referenzkorpus und die Tatsache, dass die Texte für die Niveaus B2-C1 eingestuft wurden, auf denen phraseologische Komplexität -wie die dazu erschienenen Studien nahelegen- eine wichtige Rolle für die Sprachkompetenz spielt. Nicht zuletzt handelt es sich um ein Korpus,

welches im Rahmen von *Sprache und Studienerfolg bei Bildungsausländer/-innen* (SpraStu) erhoben wurde, einem Projekt, das die Erforschung des „Zusammenhang[s] insbesondere sprachlicher Kompetenzen im Deutschen mit dem Studienerfolg von Bildungsausländer/-innen“ (Wisniewski 2017) zum Ziel hat, da Letztere häufiger das Studium abbrechen als L1-Sprechende, was nach Angabe der Studierenden oft auf sprachliche Defizite zurückzuführen ist (vgl. ebd.). Daher ist eine Untersuchung des DISKO_L2-Korpus, welches aus Texten zu einer authentischen Hochschulzugangstestaufgabe besteht, wie im Folgenden noch genauer erläutert wird, in Bezug auf phraseologische Komplexität interessant, da diese möglicherweise eine Tendenz anzeigen kann, wie stark phraseologische Komplexität mit der Sprachkompetenz von Studieneinsteigern korreliert, um möglicherweise weitere Daten zur Bestätigung von Paquots (2018: 1) These zu generieren, „that incorporating phraseological competence into the scoring rubrics of university entrance language tests would help language test developers add construct validity to language assessment in higher education“. Allerdings ist die Aussagekraft der vorliegenden Studie diesbezüglich eingeschränkt, da es sich bei den Korpus-texten nicht um das im Studium benötigte akademische Register handelt und vom Ergebnis nicht die sprachliche Hochschulzulassung der TN abhing, also keine mit einem hohen Einsatz auf Seiten der TN verbundene, authentische Prüfungssituation vorlag.

Ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Validität dieser Untersuchung ist auch das Vorliegen einer normalisierten Version von DISKO_L1 und DISKO_L2, da durch die manuelle Korrektur der am häufigsten aufgetretenen vom Tagger nicht erkannten Token (vgl. Muntschick u. a. 2020: 31) eine höhere Rate durch die verwendeten Tools korrekt erkannter und dementsprechend korrekt gemessener Komplexitätsoperationalisierungen ermöglicht wird.

Die 510 Texte des DISKO-Kernkorpus DISKO_L2 wurden mittels drei jährlicher Erhebungen von 2017 bis 2019 von insgesamt 341 Bildungsausländern der Universitäten Leipzig und Würzburg erstellt, die sich beim Verfassen des ersten Textes in der Eingangsphase eines Bachelorstudiengangs befanden. Vom Großteil der TN (n=214) liegt lediglich ihr Text aus dem ersten Semester vor, einige haben jedoch mehrfach an den Erhebungen teilgenommen, wodurch DISKO_L2 auch die Möglichkeit einer Langzeituntersuchung bietet (vgl. Muntschick u. a. 2020: 9f.), die in dieser Arbeit allerdings nicht genutzt wird, da Paquot u. a. (2020: 142) zeigten, dass im Auslandsstudium verbrachte Zeit an sich kein Indikator für eine Sprachkompetenzsteigerung ist und „that the time dimension does not add anything to or

modify what we already know about [English as a foreign language] learners' use of statistical co-occurrences (as represented in the LONGDALE)" (ebd.), weshalb in dieser Arbeit keine Langzeitdaten analysiert werden.

Die der Erstellung sämtlicher Texte zugrundeliegende Aufgabe „Zusammen oder alleine leben?“ (Muntschick u. a. 2020: 11) stammt aus einer TestDaF-Prüfung und umfasst „einen kurzen Einleitungstext, drei Kreisdiagramme zur Entwicklung der Haushaltsgröße in Deutschland [...] und eine Aussage, die die Haushaltsgröße mit dem Verlust sozialer Kompetenzen in Zusammenhang bringt“ (Muntschick u. a. 2020: 11), welche innerhalb von fünf Minuten vor den eigentlichen 60min Bearbeitungszeit angeschaut werden konnten.

Der TestDaF umfasst i. d. R. vier Teile zur Einstufung der vier verschiedenen rezeptiven und produktiven Kompetenzen, ist standardisiert und dient der „Feststellung der sprachlichen Studierfähigkeit internationaler Studierender“ (ebd.: 8). Wenn alle vier Testteile mit dem TestDaF-Niveau (TDN) 4, welches in etwa B2.2-C1.1 entspricht (s. Abb. 6), bestanden werden, erhalten die TN die sprachliche Hochschulzulassung (vgl. ebd.: 8f.).

Für die beaufsichtigte, handschriftliche Bearbeitung, bei welcher die Grafiken beschrieben, die eigene Meinung zur Aussage dargestellt und auf das jeweilige Heimatland der TN bezogen werden sollte, durften keinerlei Hilfsmittel verwendet werden. Alle Schreibbögen wurden im Anschluss an den Test für die Bewertungszuordnung nummeriert, gescannt und an das TestDaF-Institut gesendet, wo sie zusammen mit anderen, regulären Tests von geschulten Prüfenden nach dem üblichen Verfahren bewertet wurden, die somit keinen Grund für eine besondere Behandlung dieser Tests hatten.

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)							
A Elementare Sprachverwendung		B Selbstständige Sprachverwendung				C Kompetente Sprachverwendung	
A1 Breakthrough	A2 Waystage	B1 Threshold		B2 Vantage		C1 Effective Proficiency	C2 Mastery
		B1.1	B1.2	B2.1	B2.2	C1.1	C1.2
TestDaF				TDN 3	TDN 4	TDN 5	
				► Zulassung	► Garantierte Zulassung		

Abbildung 6: Beschreibung der TestDaF-Niveaus (TDN). TestDaF-Institut. (o. J.).

Die Bewertung erfolgte anhand eines aufgabenspezifischen Bogens mit drei Kategorien, die wiederum in je drei Subkategorien unterteilt sind. Bei diesen handelt es sich um den *Gesamteindruck*, welcher den *Lesefluss*, *Gedankengang* und *Textaufbau* umfasst, die

Behandlung der Aufgabe, für deren Einstufung die *Punkte der Aufgabe*, die *Beschreibung der Grafik* sowie die *Argumentation* ins Gewicht fallen, und zuletzt die *Sprachliche Realisierung*, für deren Bewertung die Kriterien *Sprachliche Mittel*, *Wortschatz* und *Kohäsion* berücksichtigt werden.

Die Bewertung auf Grundlage dieser Kriterien führt zu einer Einstufung in die drei skalierten TDNs 3, 4 und 5, welche sich an den GER-Kompetenzniveaus orientieren (s. Abb. 6) sowie *unter 3* (u3), welche im hier verwendeten Datensatz als 2 notiert wurde, weswegen das TDN als ordinal- und nicht als intervallskalierte Variable betrachtet werden muss (vgl. Muntschick u. a. 2020: 11f.).

Im Durchschnitt enthalten die DISKO_L2-Texte 470 Token, womit sie bedeutend kürzer als die von Paquot (2018, 2019) untersuchten Aufsätze sind (\varnothing 3.436 Token), aber hinsichtlich von Niveau und Durchschnittslänge mit den von Vandeweerd u. a. (2021) untersuchten Texten vergleichbar sind, die im Schnitt 502 Token umfassten. Die Texte, die von Rubin u. a. (2021: 105) untersucht wurden, sind vermutlich nicht zuletzt aufgrund der niedrigeren Niveaus mit durchschnittlich 224 (B1) und 302 Token (B2) deutlich kürzer und weniger vergleichbar.

Wie auf Abb. 7 deutlich wird, ist die Verteilung der Tests auf die TDNs sehr ungleichmäßig, was eine Normalverteilung der gesamten Datenmenge unwahrscheinlich macht. Zudem steigt durch das nichtskalierte Niveau TDN 2 die Wahrscheinlichkeit von Ausreißern.

TDN pro Semester	DISKO_L 2 (gesamt)	1. Sem. (T1)	3. Sem. (T2)	5. Sem. (T3)	7. Sem. (T4)	Sonderfall (Tx)	DISKO_L1 (gesamt)
TDN 2 (u3)	27 (5%)	17 (6%)	5 (4%)	-	2 (14%)	3 (21%)	-
TDN 3	214 (42%)	131 (44%)	51 (42%)	21 (34%)	2 (14%)	9 (64%)	2 (2%)
TDN 4	250 (49%)	143 (48%)	59 (49%)	38 (61%)	8 (57%)	2 (14%)	44 (52%)
TDN 5	19 (4%)	8 (3%)	6 (5%)	3 (5%)	2 (14%)	-	39 (46%)

Abbildung 7: TDN-Bewertung nach Semester (DISKO_L2) sowie gesamt für DISKO_L1 (Muntschick u. a. 2020: 12)

4.2 Datenaufbereitung

Für die Datenaufbereitung wurden die DISKO-Texte leicht bearbeitet: Es wurde die normalisierte Version der L1- und L2-Korpora heruntergeladen, um eine möglichst hohe Worterkennung durch die verwendeten Tools zu erreichen, alle in DISKO enthaltenen Annotationen entfernt und anschließend die durch diesen Schritt verbliebenen Leerzeichen entfernt und jeder Text der Korpora in einer einzelnen .txt-Datei gespeichert.

4.2.1 Phraseologische Komplexität

Die Datenaufbereitung zur Erhebung der phraseologischen Komplexität erfolgte gemäß dem in den vorhergehenden Studien phraseologischer Komplexität etablierten Schema: Ein möglichst großes Referenzkorpus wurde ausgewählt und alle Vorkommen der drei Arten syntaktisch definierter Kookkurrenzen bzw. Abhängigkeiten aus DISKO extrahiert, um deren PMI-Werte mittels des Referenzkorpus zu berechnen und diese wiederum den entsprechenden Abhängigkeiten im DISKO-Korpus zugeordnet, um die in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Maße zu berechnen.

Für die Ausführung dieser Schritte wurde eine externe Programmiererin mit Erfahrung im NLP-Bereich engagiert, welche eine von mir erarbeitete Anleitung mit genauen Spezifikationen technisch umsetzte.

Bei dem verwendeten Referenzkorpus handelt es sich um das DECOW16BX-Korpus, welches aufgrund seiner Zugehörigkeit zur COW-Korpusfamilie, deren französische und englische Korpora sich bereits in den Studien von Vandeweerd u. a. (2021) bzw. Paquot u. a. (2020) bewährten, der Möglichkeit des Zugriffs auf die Rohdaten, die für die Berechnung des PMIs unumgänglich ist, und des Vorliegens der von Abhängigkeitsannotationen ausgewählt wurde. Des Weiteren ist anzunehmen, dass die Zusammensetzung des Korpus aus dem Sprachmaterial zufällig ausgewählter deutschsprachiger Webseiten eine bessere Referenz für die Texte des DISKO-Korpus bietet, deren Register als vornehmlich alltagssprachlich mit Anteilen der Bildungssprache einzuordnen ist, als z. B. das Deutsche Referenzkorpus, dessen Größe ausreichend wäre, welches aber zum Großteil aus journalistischen und belletristischen Texten besteht, nicht ausschließlich eine synchrone Sprachstufe abbildet und zudem nur teilweise annotiert und frei zugänglich bzw. herunterladbar ist (vgl. IDS Mannheim 2022).

Die Größe des DECOW16-Korpus von ca. 20 Mrd. Token ist erforderlich, da sich im Vergleich von ENCOW14 (ca. 9,6 Mrd. Token) mit dem BNC (ca. 100 Mio. Token) bereits zeigte, dass in Letzterem einige der von den Lernenden verwendeten Abhängigkeiten nicht mit ausreichender Frequenz vorkommen, um für sie einen reliablen PMI-Wert zu berechnen. Nicht zuletzt steigt mit der Größe des Referenzkorpus außerdem die Validität der berechneten PMI-Werte und damit die der Maße phraseologischer Komplexität (vgl. Paquot u. a. 2020: 131f.).

Zur Annotation der Abhängigkeiten im DISKO-Korpus wurden NLP-Tools von *spaCy* (Explosion 2022) verwendet, einer Open-Source-Softwarebibliothek in Python, da sich dies als technisch praktikabler und aufwandsökonomischer erwies als die Verwendung derselben

Tools, die für die Annotation von DECOW16BX verwendet wurden. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die verschiedenen Annotationstools von spaCy hinsichtlich des erforderlichen Inputformats aufeinander abgestimmt sind und nicht verschiedene Tools verwendet und aufeinander abgestimmt werden müssen.

Dies kann sich nachteilig auf die Validität der PMI-Werte auswirken, da verschiedene Annotationstools auf unterschiedliche Weise die Entscheidung treffen, wie ein Text annotiert wird und daher möglicherweise die PMI-Werte der Wortpaare nicht korrekt berechnet werden können, da sich die spaCy-Annotationen eines Wortpaars nicht mit jenen im DECOW16BX-Korpus decken könnten. Jedoch ist davon auszugehen, dass es zu keinen gravierenden Validitätseinbußen kommt, da sowohl der für das DECOW16BX-Korpus verwendete und der spaCy-Dependenz-Parser mit dem TIGER-Korpus trainiert wurden und daher dasselbe Dependenz-Tagset verwenden und theoretisch in denselben Situationen dieselben Entscheidungen treffen sollten und auch für die POS-Annotationen dasselbe Tagset verwendet wird (vgl. Explosion 2022a; Schäfer 2018b).

Dies bedeutet, dass nicht mit Stanford-Dependenzen gearbeitet wurde, weil dafür eine erneute Annotation aller Dependenzen im DECOW16BX-Korpus erforderlich geworden und dies mit erheblichem technischem Aufwand verbunden gewesen wäre.

Um dennoch Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der anderen Studien zu phraseologischer Komplexität zu gewährleisten, wurden die Charakteristika der drei Stanford-Dependenzarten in Definitionen übertragen, welche dieselben grammatischen Beziehungen anhand der im DISKO- und DECOW16BX-Korpus vorliegenden POS- und Dependenzannotationen beschreiben (s. Anhang 1).

Dies sind die Schritte zur Berechnung der Maße phraseologischer Komplexität:

Verarbeitungsschritt	Tool	Korpus
1. Tokenisierung	spaCy-Tools	DISKO
2. Lemmatisierung		
3. Part-of-speech (POS)Tagging		
4. Dependenz-Parsen		
5. Extraktion der Dependenzen	eigens angefertigte Python-Programme	DISKO
6. Erfassung der Frequenzen im Referenzkorpus	eigens angefertigte Python-Programme	DECOW16BX
7. Berechnung der PMI-Werte für jede Dependenz	eigens angefertigte R-Programme	DISKO und DECOW16BX
8. PMI-Werte jedem Wort einer Dependenz in jedem Text zuordnen	eigens angefertigte R-Programme	DISKO
9. PMI-Werte für jeden Lernertext berechnen	eigens angefertigte R-Programme	DISKO

Tabelle 5: Datenaufbereitung für Maße phraseologischer Komplexität

Die Annotation des Korpus verlief problemlos, nur der für die Extraktion der Wortpaare verwendete Code musste mehrfach überarbeitet werden, bis alle systematischen Fehler korrigiert waren; dies betraf u. a. die Erfassung der Präfixe von getrennten Verben (s. Anhang 2).

In DISKO-L1 und -L2 wurden insgesamt

- 10.210 amod-Wortpaare (s. Anhang 3),
- 20.044 advmod-Wortpaare (s. Anhang 4) und
- 8.058 dobj-Wortpaare (s. Anhang 5) erfasst.

Die zur Berechnung des PMIs nötige Erfassung der Frequenzen in DECOW16BX erwies sich aufgrund der Datenmenge und der nötigen Zeit, um diese nach anhand der Annotationen spezifizierten Okkurrenzen der vorher extrahierten Wortpaare zu durchsuchen, als unerwartet zeitaufwendig. Daher wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um den Prozess zu beschleunigen: Zunächst wurden für die Analyse irrelevante Informationen wie syntaktische Annotationen entfernt, wodurch die zu analysierende Datenmenge um 22 % verringert werden konnte. Außerdem wurden nur Okkurrenzen der Wortpaare gezählt, die Frequenzen des Auftretens der Wörter in anderen Kombinationen wurde aus der Differenz der in einer zum DECOW-Korpus gehörenden Liste erfassten Lemmafrequenz und der Frequenz des Auftretens als Wortpaar errechnet.

Ein Problem, das dabei auftrat, war die unterschiedliche Annotationsform insb. der Adjektivlemmata: Um bspw. die Frequenz des in DISKO annotierten Lemmas „letzter“ aus der

DECOW-Frequenzliste abzufragen, in welcher das entsprechende Lemma als „letzt“ notiert war, wurde eine Levenshtein-Distanz¹⁹ von zwei Zeichen in den Code integriert.

Trotz dieser Maßnahmen betrug die für die komplette Analyse des DECOW16BX-Korpus erforderliche Berechnungszeit mit einem sehr leistungsfähigen PC²⁰ mehr als 200 Tage, weshalb eine Berechnung hochgradig valider PMI-Werte sich im Rahmen dieser Arbeit als impraktikabel erwies. Die Lösung dieses Problems würde Zeit und Ressourcen erfordern, die in diesem Forschungskontext leider nicht gegeben sind.

Daher wurde sich dazu entschieden, die PMI-Werte auf Basis eines innerhalb von 24h analysiertem Teil des DECOW16BX-Korpus zu berechnen, der lediglich 0,38 %²¹ des gesamten Korpus entspricht, wofür die der Liste entnommenen Lemmafrequenzen proportional angepasst wurden. Aufgrund des geringeren Rechenaufwands, bedingt durch geringere Dependenzdistanz und weniger Definitionsparameter, konnten für amod-Wortpaare 0,41 % des Korpus durchsucht werden. Diese 0,41 % entsprechen insgesamt 57.820.401 Token (einschließlich der Interpunktion), von denen es sich bei 46.893.491 um Wörter handelt.

Dadurch bedingt konnte für

- 76 % der amod-Wortpaare,
- 70 % der advmod-Wortpaare und
- 71 % der dobj-Wortpaare

in den DISKO-Texten keine Okkurrenz erfasst werden, weshalb sie von der Analyse ausgeschlossen wurden. Da angenommen wird, dass für Wortpaare, die weniger als fünf Mal erfasst werden, kein valider PMI berechnet werden kann, wurden diese ebenfalls von der Analyse ausgeschlossen, womit

- 1.761 amod-Wortpaare (s. Anhang 6),
- 5.294 advmod-Wortpaare (s. Anhang 7) und
- 1.503 dobj-Wortpaare (s. Anhang 8)

verblieben, für die ein belastbarer PMI berechnet werden konnte.

¹⁹ Die Levenshtein-Distanz beschreibt die Anzahl der notwendigen Operationen, um eine Zeichenkette in eine andere zu transformieren (vgl. Schuster 2002).

²⁰ 32 GB RAM, acht Prozessorkerne

²¹ Entspricht 42.673.076 Token (ohne Interpunktion).

4.2.2 Berechnung der Maße traditioneller Komplexität mit CTAP

Über die *Common Text Analysis Platform* (CTAP) (Chen/Meurers 2016) wurden alle Maße syntaktischer, morphologischer und lexischer Komplexität berechnet. Diese Plattform bietet die Möglichkeit, benutzerfreundlich und ohne Programmierkenntnisse Texte in fünf verschiedenen Sprachen mit 1.049 verschiedenen Komplexitätsmaßen zu analysieren und wurde mit dem Ziel entwickelt, alle verfügbaren Komplexitätsmaße in einer einzelnen Anwendung übersichtlich nutzbar zu machen, um so die Erforschung linguistischer Komplexität zu fördern (vgl. ebd.: 114f.)

4.3 Komplexitätsmaße

Bei der Auswahl der in dieser Untersuchung verwendeten und im Folgenden erläuterten Komplexitätsmaße wurde vor allem darauf geachtet, alle Maße, die in den bisher veröffentlichten Studien zu phraseologischer Komplexität eine signifikante Korrelation mit den Kompetenzniveaus aufwiesen und mit den verfügbaren Mitteln und Werkzeugen praktikabel sind, einzubeziehen. Darüber hinaus lag der Fokus auch darauf, die verschiedenen bisher untersuchten Dimensionen der Komplexitätsarten abzudecken, ohne dabei zu viele Maße zu verwenden, um Redundanz zu vermeiden und Aufwandsökonomie zu gewährleisten und zum Zwecke der Vergleichbarkeit bevorzugt Maße zu verwenden, die bereits in den anderen Studien erprobt wurden.

Die Abkürzungen der Maße wurden hinsichtlich ihrer Deutlichkeit und Kompatibilität mit den zur statistischen Auswertung verwendeten Programmen gewählt.

4.3.1 Phraseologische Komplexität

Die Operationalisierung phraseologischer Komplexität in Diversität und *sophistication* wird in der vorliegenden Untersuchung von Paquot (2018, 2019) übernommen, d. h. für *sophistication* werden für jede der drei Dependenzarten der Durchschnitts-PMI berechnet, während für die Diversität die RTRRs der drei Dependenztypen gemessen werden (s. Tab. 3).

Aufgrund der eingeschränkten Datenlage musste die Auswahl der Maße angepasst werden: Ursprünglich sollten auch die 15 in den vorhergehenden Studien etablierten Kollokationsbandmaße erhoben werden, jedoch wurde sich aufgrund der geringeren Anzahl der Wortpaare, für die ein PMI berechnet werden konnte, dagegen entschieden. Stattdessen wurden zwei allgemeinere Maße miteinbegriffen, die alle in einem Text verwendeten Dependenzarten und damit alle verfügbaren Daten zu phraseologischer Komplexität

berücksichtigen: der durchschnittliche PMI aller mit einem PMI versehenen Wortpaare und der RTTR aller Wortpaare, ohne Berücksichtigung der Dependenzart.

Listenbasierte Maße wurden nicht angewandt, da einerseits der dafür nötige technische Aufwand sehr groß ausfallen könnte und sie andererseits angesichts der bisherigen Daten dazu wenig Erfolg versprechen.

Maß	Kürzel
Phraseologische sophistication	
durchschnittlicher PMI alle Wortpaare	PS
durchschnittlicher PMI amod	PS.amod
durchschnittlicher PMI dobj	PS.dobj
durchschnittlicher PMI advmod	PS.advmod
Phraseologische Diversität	
RTTR alle Wortpaare	PD
RTTR amod	PD.amod
RTTR dobj	PD.dobj
RTTR advmod	PD.advmod

Tabelle 6: Angewandte Maße phraseologischer Komplexität

4.3.2 Syntaktische Komplexität

Die verwendeten Maße syntaktischer Komplexität lassen sich in vier Gruppen bzw. Dimensionen gliedern. Die erste davon sind längenbasierte Maße, welche grundlegende, etablierte Maße wie durchschnittliche Satz-, T-unit- und Clause-Länge umfassen, aber auch die durchschnittliche NP-Länge, welche die einzige syntaktische Variable unter den acht wichtigsten im Modell von Vandeweerd u. a. (2021) darstellte und theoretisch den attributiven Ausbau der NP erfasst, der in Schellhardt und Schröders Studie (2016) erforscht wurde und sich mit dem von Vyatkina u. a. (2015) operationalisierten Modifikationssystem als Indikator für Komplexität überschneidet.

Die nächste Gruppe ist die syntaktische Diversität, operationalisiert als Standardabweichung (SD) der Satzlänge, die bereits von Vandeweerd u. a. verwendet wurde und hier zur Erfassung einer zusätzlichen Dimension einbegriffen wurde.

Maße zur Erfassung der Ko- und Subordination wurden ebenfalls aufgrund ihrer Etabliertheit zur Erhebung syntaktischer Komplexität ausgewählt; sie umfassen je zwei Maße für Ko- und Subordination, von denen je eins absolute Zahlen und das andere einen Anteil angibt und sich auf unterschiedliche syntaktische Einheiten beziehen.

Maß	Kürzel
Längenbasierte	
Mean Clause Length in Tokens	S.CL
Mean Sentence Length in Tokens	S.SL
Syntactic Complexity Feature: Mean Length of Noun Phrase	S.LNP
Syntactic Complexity Feature: Mean Length of T-unit	S.LT
Diversität: SD	
SD Sentence Length in Tokens	S.SD_SL
Ko- und Subordination	
Syntactic Complexity Feature: Dependent clause ratio	S.DCR
Syntactic Complexity Feature: Coordinate Phrases per T-unit	S.CP/T
Syntactic Complexity Feature: Relative Clauses per T-Unit	S.RC/T
Syntactic Complexity Feature: Sentence Coordination Ratio	S.SCR
Besondere Strukturen	
Syntactic Complexity Feature: Complex Nominals per T-unit	S.CN/T
Syntactic Complexity Feature: Verb Phrases per T-unit	S.VP/T

Tabelle 7: Angewandte Maße syntaktischer Komplexität

Die letzte Gruppe enthält zwei Maße zur Erfassung besonderer Strukturen: komplexe Nominale bzw Nominalphrase, welche die Häufigkeit einer ausgebauten NP als Ergänzung zur Länge erfasst und die Häufigkeit von Verbphrasen, um den Fokus nicht nur auf NPs zu legen. Die syntaktische Einheit der T-unit wurde bevorzugt ausgewählt und ist überrepräsentiert, da sie nur Satzteilverbindungen miteinschließt, die anspruchsvoller sind als Koordination und somit theoretisch einen besseren Ausgangspunkt für Indikatoren syntaktischer Komplexität darstellt.

Nicht erfasst wurden in dieser Auswahl drei ausschließlich von Rubin u. a. berücksichtigte Dimensionen, da das verwendete Tool CTAP (s. 4.3.2) für sie keine Maße bereitstellt: Dichte, Dependenzabstand und Entwicklungsmaße. Ansonsten konnten Maße aus allen in vorhergehenden Studien zu phraseologischer Komplexität etablierten Dimensionen syntaktischer Komplexität berücksichtigten Maße verwendet werden.

4.3.3 Morphologische Komplexität

Zum Zwecke der Erfassung morphologischer Komplexität wird in dieser Studie ausschließlich der von Brezina und Pallotti (2019) entwickelte MCI sowohl für Substantive als auch Verben verwendet, um die Komplexität von Deklination und Konjugation zu erfassen, den beiden zentralen Dimensionen morphologischer Komplexität (vgl. Bulté/Housen 2012: 23). Dieses Maß wurde aufgrund seiner Verfügbarkeit und ausgiebigen Anpassungsmöglichkeiten auf der CTAP-Plattform gewählt. Beim MCI handelt es sich um „a measure of the average inflectional diversity for the occurrences of a given word class in a text“ (Brezina/Palotti 2019: 103) und

er funktioniert auf eine ähnliche Weise wie die zur Messung lexischer Diversität verwendeten TTRs mit dem Unterschied, dass er sich auf die Types und Token von Flexionsmorphemen anstelle von Wörtern bezieht (vgl. ebd.: 104). Für seine Berechnung wird eine festgelegte Anzahl von Zufallsstichproben aus einem Text erhoben, die aus einer festgelegten Zahl von Vorkommen der jeweiligen Wortart bestehen und es wird die morphologische Diversität innerhalb einer Probe, sowie zwischen den Proben berechnet.²²

Name	Kürzel
Morphological Complexity Feature: MCI-5 for Verbs (5 partitions, no repetition)	MCI_V
Morphological Complexity Feature: MCI-5 for Nouns (5 partitions, no repetition)	MCI_N

Tabelle 8: Angewandte Maße morphologischer Komplexität

Für diese Analyse wurde sich aufgrund der vergleichsweise kurzen Texte für die Berechnung aus fünf Stichproben zu je fünf Wörtern entschieden, bei denen Wiederholungen identischer Token innerhalb einer Probe nicht zulässig sind, um die Erfassung von als *chunks* gelernten flektierten Wörtern zu vermeiden und auf diese Weise die Konstruktvalidität zu erhöhen.

Dieses Maß wurde anstelle des von Rubin u. a. verwendeten Maßes Morpheme pro Wort verwendet, da die auf Verben bezogene Form in der Studie von Vandeweerd u. a. signifikante Unterschiede zwischen den GER-Niveaus aufwies und es sich bei dieser Operationalisierung um einen eigens erstellten Indikator handelt „[that] is strongly correlated to proficiency, measured with a C-test, and also shows significant correlations with other measures of linguistic complexity, such as lexical diversity and sentence length“ (Brezina/Palotti 2019: 99).

4.3.4 Lexische Komplexität

Die in dieser Studie verwendeten Maße lexischer Komplexität erfassen alle drei ihrer etablierten Dimensionen: lexische Dichte, sophistication und Diversität. Für die Erhebung der lexischen Dichte wird das einzige dafür vorhandene Maß verwendet, welches sich bereits in Paquots Studie (2019, 2019) als signifikant erwies, während für lexische sophistication listenbasierte Maße verwendet werden, die im Unterschied zu jenen in anderen Studien verwendeten allerdings nicht selbst programmiert, sondern von CTAP mittels der Frequenzlisten des Google Books 2000- bzw. OpenSubtitles-Korpus berechnet wurden. Beim Google Books 2000-Korpus handelt es sich um ein Subkorpus, welches ausschließlich Texte aus der 2000er Dekade aus dem eigentlichen Google Books-Korpus, dessen deutschsprachige

²² Für eine detaillierte Erklärung der Berechnung s. Brezina/Pallotti 2019: 106f.

Maß	Kürzel
Lexical Density Feature: Lexical Words per Word	Ld.LW/W
Lexical Sophistication Lexical Sophistication Feature: Google Books 2000 Logarithmic Word Frequency (AW Type)	LS.GB_AWT
Lexical Sophistication Feature: Google Books 2000 Logarithmic Word Frequency (LW Token)	LS.GB_LWN
Lexical Sophistication Feature: Google Books 2000 Logarithmic Word Frequency (AW Token)	LS.GB_AWN
Lexical Sophistication Feature: OpenSubtitles Logarithmic Word Frequency (AW Token)	LS.OS_AWN
Lexical Sophistication Feature: OpenSubtitles Logarithmic Word Frequency (Adj Token)	LS.OS_AdjN
Lexical Diversity Lexical Richness: MTLD (excluding punctuation and numbers)	LD.MTLD
Lexical Richness: Type Token Ratio (Root TTR Words)	LD.RTTR
Lexical Richness: Type Token Ratio (Segments of Length 50)	LD.MSTTR-50
Lexical Richness: Type Token Ratio (Uber10)	LD.TTR_Uber
Lexical Variation Feature: Lexical	LD.Lex
Lexical Variation Feature: Noun	LD.N
SD Token Length in Letters	LD.SD_NL

Tabelle 9: Angewandte Maße lexischer Komplexität

Version 37 Milliarden Token umfasst, die mittels des Google Books Ngram Viewers durchsucht werden können (vgl. Brysbaert u. a. 2011: 1). Dieses Referenzkorpus wurde verwendet, da es das einzige deutschsprachige und konzeptuell schriftliche ist, welches in den von CTAP angebotenen Tools berücksichtigt wird.

Zum Vergleich, um sich nicht auf lediglich eine Frequenzliste zu stützen und aufgrund der Durchsuchbarkeit nach Frequenzen einzelner Wortklassen wurden ebenfalls zwei Maße ausgewählt, die sich auf Frequenzlisten des OpenSubtitles-Korpus stützen, welches sich aus 187 Mio. Token der deutschen Untertitel von 27.700 Filmen zusammensetzt und daher eine große Breite sprachlicher Register umfasst, von der beschreibend-sachlichen Sprache, die in Dokumentationen verwendet wird, bis hin zu Slang und Umgangssprache aus Spielfilmen (vgl. Lison/Tiedemann 2016: 923, 925).

Um die Vergleichbarkeit der fünf Maße lexischer *sophistication* zu gewährleisten und leichter interpretierbare Werte zu erhalten, wurde stets die Option der logarithmischen Wortfrequenz verwendet, welche den Types bzw. Token der DISKO-Texte zugewiesen wird, um daraus einen Durchschnitt zu bilden, der jedem Text zugewiesen wird. Vier der fünf Maße

berechnen die durchschnittliche Tokenfrequenz der in den DISKO-Texten benutzten Wörter, da angenommen wird, dass aufgrund der Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz der Wörter in DISKO ein umfassenderes Bild der lexischen *sophistication* gezeichnet wird. Dieses Ziel lag ebenfalls der Entscheidung zur Auswahl der Berechnung der Häufigkeiten aller Wörter (AW) bei drei der fünf Maße zugrunde. Um auch andere Frequenzebenen einzuschließen, wurden zusätzlich zwei Maße ausgewählt, welche die *sophistication* der verwendeten Autosemantika (in CTAP als lexische Wörter (LW) bezeichnet) und Adjektive berechnen. Die Entscheidung für die Wortklasse der Adjektive erfolgte eher zufällig aufgrund der Annahme, dass wenn amod-Dependenzen mit einem hohen PMI u. a. in den von Vandeweerd u. a. (2021: 12) angegebenen Beispielen stets zu einem Teil aus einem spezifischen Adjektiv bestehen, die Kenntnis spezifischer Adjektive ein guter Indikator für Kompetenz sein könnte, da aufgrund der Tatsache, dass in keiner der Studien ein wortartenbezogenes *sophistication*-Maß signifikante Unterschiede zwischen den Niveaus aufwies, keine theoretisch fundierte Entscheidungsgrundlage hinsichtlich einer bestimmten Wortart gegeben ist.

In Bezug auf die Maße lexischer Diversität²³ sind in der vorliegenden Auswahl bis auf die Uber10-TTR, die in Lus Studie (2012) gute Ergebnisse erzielte, ausschließlich Maße enthalten, die ebenfalls in den anderen Studien zu phraseologischer Komplexität berücksichtigt wurden, von denen LD:MTLD²⁴ und LD:N in der Studie von Rubin u. a. (2021) signifikante Unterschiede aufwiesen. Alle sechs Maße sind TTR-basiert, jedoch nur drei davon textlängenempfindlich: LD:RTTR, LD:Lex, und LD:N. Bei den letzten beiden handelt es sich um TTRs aller verwendeten Autosemantika (Verben, Substantive, Adjektive und Adverbien) bzw. Substantive und um die Faktoren mit dem sechstgrößten bzw. größten Einfluss im Modell von Vandeweerd u. a. (2021: 215). Zusätzlich wurde, inspiriert von der Verwendung der SD als Maß für Diversität durch Vandeweerd u. a., das unorthodoxe Maß LD:SD_NL verwendet, welches theoretisch die aktive Beherrschung von sehr langen Wörtern (vermutlich tendenziell Nominalkomposita) und ihre Variation mit kurzen Wörtern erfasst.

²³ In CTAP wird sie entweder als *lexical richness* oder *variation* betitelt, die originalen CTAP-Variablennamen wurden hier zum Zwecke der Transparenz beibehalten, jedoch das Kürzel LD für *lexische Diversität* gewählt, um Verwirrung zu vermeiden.

²⁴ Erläuterung des Maßes auf S. 48

4.4 Statistische Analyse

Zu Beginn der statistischen Auswertung der Messwerte wurden zunächst für jedes TDN von DISKO_L1 und DISKO_L2 Durchschnitt und Standardabweichung berechnet, um die Daten auf Tendenzen hin untersuchen zu können, sowie Ausreißer im Detail überprüft.

Dabei fielen zunächst einige starke Ausreißer bei den längenbasierten Maßen syntaktischer Komplexität wie Satzlänge in Token (S.SL) auf, die auf fehlende bzw. fälschliche Interpunktion (bspw. „...“ zum Ende eines Satzes, vgl. DISKO_008_L2_T1_TDN3) zurückzuführen sind, wie sich bei der Begutachtung der entsprechenden Texte erwies. D. h., dass alle Maße, deren Erhebung auf Basis von Interpunktion erfolgt, einem systematischen Messfehler unterliegen. Dies schließt ausnahmslos alle Variablen syntaktischer Komplexität der vorliegenden Studie ein, da deren Berechnung stets auf Basis der Länge oder Anzahl syntaktischer Einheiten erfolgt.

Bei den PMI-basierten Maßen traten ebenfalls Ausreißer auf, die u. a. auf die Berechnung weniger PMIs für die Kookkurrenzen eines Textes zurückzuführen ist, sodass die bei Erfassung eines PMIs mit einem hohen Wert dieser den Durchschnitt für den Text bildet (vgl. DISKO_125_L2_T1_TDN3; DISKO_218_L2_T2_TDN4).

Andere Ausreißer hingegen, die bei den Variablen lexischer und phraseologischer Diversität auftraten, erwiesen sich als authentisch, d. h. durch die tatsächliche Leistung der TN bedingt.

Dies bedeutet: Es ist ein systematischer Fehler bei allen syntaktischen Maßen anzunehmen, da sie ausnahmslos auf der Erkennung von Grenzen syntaktischer Einheiten basieren. Auch bei den Maßen phraseologischer *sophistication* ist aufgrund der geringen Zahl von Kookkurrenzen, für die ein PMI berechnet werden konnte, mit einer Verzerrung des Durchschnitts zu rechnen. Im Vergleich dazu sollten die Werte phraseologischer Diversität jedoch valider sein, da sie lediglich auf der Anzahl der Types und Token der von den TN verwendeten Wortpaaren basieren, bei denen lediglich von falschen Annotationen verursachte Fehler möglich sind.

Nach der manuellen Begutachtung der Rohdaten wurden sie graphisch, gruppiert nach TDN, auf ihre Normalverteilung hin untersucht, die bei keiner der Variablen, weder im fremdsprachlichen noch im muttersprachlichen Referenzkorpus, vorliegt.

Die mittels der beschriebenen Verfahren aufbereiteten Daten wurden in vier Schritten statistisch ausgewertet, um herauszufinden, welche der Variablen signifikante Unterschiede

zwischen welchen der vier TDNs aufweisen und wie stark der Effekt dieser Unterschiede in Form von Pearsons r ausgeprägt ist.

Der erste Schritt der statistischen Auswertung war eine per AMOS durchgeführte konfirmatorische Faktorenanalyse mit dem Ziel, die 26 Maße traditioneller Komplexitätsdimensionen und die acht Variablen phraseologischer Komplexität datenbasiert auf die besonders relevanten zu reduzieren.

Die konfirmatorische Faktorenanalyse eignet sich zu diesem Zweck, da sie anzeigt, wie gut latente Faktoren, in diesem Fall die vier Dimensionen linguistischer Komplexität, von den manifesten Variablen reflektiert werden und die Zugehörigkeit der Variablen zu den vier Faktoren nicht erst ermittelt werden muss, da sie vom untersuchten Sachverhalt bereits vorgegeben ist.

Die konfirmatorische Faktorenanalyse erwies sich als problematisch, da bei der Integration aller vier Faktoren bzw. Arten von Komplexität in das Modell und der anschließenden Berechnung der Modellanpassung das Wiederholungslimit immer wieder erreicht war. Daher wurden alle vier Faktoren mit den dazugehörigen Variablen einzeln hinsichtlich ihrer Anpassung untersucht und es zeigte, dass bei den traditionellen Komplexitätsarten keine gravierenden Fehler auftraten, dass aber bei den Maßen phraseologischer Komplexität ein Problem vorlag: Der Messfehler von PD war stark negativ, weswegen dieses Maß aus dem Modell entfernt wurde, worauf das Modell von AMOS als gültig betrachtet wurde. Daraufhin wurden alle vier Faktoren wieder im Gesamtkontext betrachtet, aber nach der Reduktion um einige Variablen mit geringer Faktorladung, der Überprüfung der Anpassungsindices und Behebung einiger Problembereiche erwies sich das Modell als nicht anpassbar. Dies schien auf zu viele negative Korrelationen zwischen den Faktoren zurückzuführen zu sein, was einerseits auf die Datenbeschaffenheit inkl. einiger Maße mit geringer Validität zurückzuführen sein könnte und andererseits auf die fehlende Kompatibilität dieser mit der Maximim-Likelihood-Berechnung des Modells an die Daten, die verwendet wurde. Eine Robust-Maximum-Likelihood wäre mglw. aufgrund der nicht gegebenen Normalverteilung besser geeignet gewesen, allerdings wird diese von AMOS nicht unterstützt.

Deshalb wurde ein anderer Ansatz gewählt: Die Variablen wurden in separaten Modellen auf ihre Faktorladung überprüft, was zwar keine Auskunft über das gesamte Modell

gibt, jedoch über die Repräsentation der einzelnen Faktorendurch ihre Variablen.

Abbildung 8: Das Ausgangsmodell der Faktorenanalyse

Dabei wurden die vier Variablen syntaktischer und lexischer Komplexität mit den höchsten Faktorladungen ausgewählt und um zwei Maße lexischer *sophistication* ergänzt, die aufgrund ihrer negativen Ladungen ein anderes Konstrukt zu erschließen schienen. Für phraseologische Komplexität wurden für beide Unterarten lediglich die beiden sie am schlechtesten repräsentierenden Maße aussortiert, da dieses Konstrukt im Zentrum dieser Arbeit steht und der MCI_N wurde ebenfalls auf Basis seiner höheren Faktorladung von den beiden MCIs ausgewählt.

Dabei ergab sich die folgende Auswahl von 17 Maßen:

PS	PD.dobj	MCI_N	LS.OS_AWN
PS.amod	S.SL	LD.Lex	LS.GB_LWN
PS.advmod	S.LT	LD.MSTTR-50	
PD.amod	S.SD_SL	LD.MTLD	
PD.advmod	S.VP/T	LD.TTR_Uber	

Im Anschluss wurde in SPSS anhand des Kruskal-Wallis-Tests mit $\alpha=0,05$ ermittelt, welche der verbliebenen Variablen zwischen den TDNs signifikant differenzieren können. Ein ANOVA-Test kam dafür nicht infrage, da keine der Variablen eine Gaußsche Normalverteilung aufwies.

Ebenfalls mittels SPSS durchgeführte paarweise Vergleiche bildeten den dritten Schritt der Analyse und dienten dazu herauszufinden, welche der signifikant diskriminierenden Variablen zwischen welchen TDNs differenzieren kann. Mittels zweiseitiger Tests zwischen den Niveaus wurde der Signifikanzgrad festgestellt und mit der Bonferroni-Korrektur angepasst.

Abschließend wurde Pearsons r zur Feststellung der Effektstärke der signifikanten Unterschiede berechnet.

Dies sind die Ergebnisse:

5 Untersuchungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse detailliert präsentiert, bevor sie in Kap. 6 interpretiert werden.

5.1 Phraseologische Komplexität

	TDN2		TDN3		TDN4		TDN5	
	∅	SD	∅	SD	∅	SD	∅	SD
PS	2,67	1,18	2,64	1,02	2,73	1,01	3,73	1,76
PS.amod	3,01	2,27	2,81	2,01	3,44	1,85	2,47	1,30
PS.advmod	2,92	1,63	2,08	1,59	1,94	1,60	3,16	1,96
PS.dobj	2,75	1,83	3,43	1,89	3,85	2,05	9,36	4,54

Tabelle 10: Durchschnitt PMI-basierter Werte auf verschiedenen TDN

Wie in Tab. 10 zu sehen, folgen die vier Maße phraseologischer *sophistication*, welche die Spezifität bzw. Tiefe einer Wortverbindung angeben sollen, keiner klaren Tendenz, bis auf PS.dobj, für das sich eine unproportionale Steigerung zwischen den TDNs verzeichnen lässt. Allerdings ist bei all diesen Werten die Standardabweichung sehr groß, weshalb erkennbare Tendenzen vorsichtig betrachtet werden sollten. Nichtsdestotrotz konnte PS.amod signifikant zwischen TDN 3 und differenzieren, wenn auch mit sehr kleiner Effektstärke²⁵.

	TDN2		TDN3		TDN4		TDN5	
	∅	SD	∅	SD	∅	SD	∅	SD
PD	5,66	2,27	6,67	3,34	8,32	3,99	9,37	4,54
PD.amod	2,36	1,15	2,52	1,98	3,26	2,06	3,11	1,88
PD.advmod	4,91	2,71	6,49	3,79	8,40	4,72	10,33	5,48
PD.dobj	2,55	0,90	2,53	1,70	2,75	1,79	2,77	1,87

Tabelle 11: Durchschnitt RTTR-basierter Maße auf verschiedenen TDN

In Tab. 11 dagegen zeigen sich zwar auch starke Standardabweichungen für die RTTRs zur Erfassung der Diversität der verwendeten Wortpaare, jedoch weisen die Werte deutlich mehr gerichtete Entwicklungen auf, insb. PD und PD.advmod, bei denen Wachstumsproportionen zu erahnen sind. Dies deutet darauf hin, dass die Kompetenz Lernender im Zusammenhang mit dem Umfang der ihnen bekannten und von ihnen variiert verwendeten Wortverbindungen stehen könnte.

²⁵ Für Effektstärken werden die von Plonsky und Oswald (2014: 889) für das Feld der Fremdsprachenforschung empirisch angepassten Relationen berücksichtigt: bei 0,25 klein; bei 0,4 mittel; bei 0,6 groß

Maß	Asymptotische Signifikanz r	signifikante Unterscheidung zwischen TDN	Effektstärke r
PS	0,717		
PS.amod	0,027	3-4	0,15
PS.advmod	0,145		
PD.amod	0,001	3-4	0,22
PD.advmod	<0,001	2-4, 2-5, 3-4, 3-5	0,2; 0,56; 0,2; 0,24
PD.dobj	0,624		

Tabelle 12: Ergebnisse der paarweisen Vergleiche für die ausgewählten Maße phraseologischer Komplexität

Mit drei Maßen phraseologischer Komplexität, die signifikant zwischen den Niveaus unterscheiden konnten (s. Tab 11), nimmt diese Komplexitätsart ein Drittel der signifikant diskriminierenden Maße in dieser Studie für sich in Anspruch, auch wenn nur eine annähernd große Effektstärke der Diskrimination von PD.advmod zwischen den TDN 2 und 5 zu verzeichnen ist.

Hinsichtlich der den erfassten Wortkombinationen zugeordneten PMI-Werte ist hier eine Auflistung von Beispielen, die einen Einblick hinsichtlich des Zusammenhangs von Wortkombination und PMI geben:

- **advmod:** auch reduzieren (-4,20); jetzt streben (-2,85); aber zeigen (1,09); eher schaden (1,39); viel reden (1,40); sehr freuen (2,16); persönlich glauben (2,78); zusammen wohnen (3,04); deutlich ansteigen (3,11), selten vorkommen (6,61); schlimm finden (6,80); signifikant steigen (8,67); zwangsläufig führen (8,99); zunutze machen (15,03) (s. Anhang 7)
- **amod:** neu Meinung (-3,18); groß Zusammenhalt (-2,50); neu Stadt (-0,18); verschieden Argument (0,19); neu Generation (1,08); leicht Zunahme (2,81); komplett Gegenteil (3,01); gleich Meinung (3,14); finanziell Natur (3,34); jung Generation (4,15); sozial Kompetenz (5,15); gesellschaftlich Engagement (5,59), akademisch Niveau (6,23), studentisch Leben (8,05); steuerlich Vorteil (8,90), sozioökonomisch Status (11,77) (s. Anhang 6)
- **dobj:** Kind leisten (-1,75); Frage lösen (0,04); Kind zeugen (0,42); Herz ausschütten (2,05); Interesse verfolgen (3,03); Leben führen (3,05); Sinn ergeben (4,10); Geld sparen (4,36); Kompetenz vermitteln (5,28); Vorteil haben (6,95); Gespür bekommen (8,94); Ausweg finden (9,04); Schattenseite haben (11,06); Heimweh haben (11,74) (s. Anhang 8)

Bei allen drei Kategorien, aber insb. bei advmod und amod wird deutlich, dass Verbindungen mit geringem PMI bzw. ohne kollokationale Festigkeit ein dependentes Wort mit hoher Frequenz in der Alltagssprache beinhalten, wie z. B. *groß* oder *auch*; was allerdings auch den MPI einer so spezifischen Verbindung wie *Herz ausschütten* etwas verzerren kann. Der PMI scheint also tatsächlich auch mit einem keinen Teil des Referenzkorpus tatsächlich phraseologische *sophistication* zu erfassen: Umso höher der PMI, umso spezifischer die Wortverbindung. Dies funktioniert auch im Umkehrschluss: Negative PMI-Werte markieren für Muttersprachler unübliche Verbindungen wie *neu[e] Meinung*.

5.2 Syntaktische Komplexität

Maß	Asymptotische Signifikanz r	signifikante Unterscheidung zwischen TDN	Effektstärke r
S.SL	0,009	3-4	0,17
S.LT	0,010	3-4	0,18
S.SD_SL	0,410		
S.VP/T	0,832		
MCI_N	0,123		

Tabelle 13: Ergebnisse der paarweisen Vergleiche für die ausgewählten Maße grammatischer Komplexität

Für syntaktische Komplexität lassen sich anhand der Durchschnittswerte z. T. deutlichere Tendenzen beobachten als für die Maße phraseologischer Komplexität, so nehmen bspw. S.SL und S.CP/T mit dem TDN nahezu linear über die TDN 3-4-5 zu, fallen aber bei TDN 2 stark ab (s. Anhang 10). Dies ist ein Trend, der sich bei vielen Werten für TDN 2 zeigt und vermutlich auf die fehlende Skalierung zurückzuführen ist. Trotz dieser klaren Zunahme der Werte und TDNs bei gleichzeitiger Abnahme der Standardabweichung diskriminiert S.SL, genau wie S.LT nur mit einem kleinen Effekt zwischen TDN3 und TDN4, was womöglich auf den systematischen Messfehler durch teilweise fehlende Interpunktion zurückzuführen ist.

5.3 Morphologische Komplexität

Im Gegensatz zu MCI_V ist im Datenverlauf von MCI_N ein Trend zu erkennen, doch trotzdem ist keines der beiden Maße geeignet, um zwischen zwei TDNs signifikant zu diskriminieren und das, obwohl Deutsch zu den morphologisch umfangreicheren Sprachen zählt. Möglicherweise ist hier die Wahl eines anderen Maßes morphologischer Komplexität zielführend.

5.4 Lexische Komplexität

Sowohl die Maße lexischer Diversität als auch *sophistication* weisen fast ausnahmslos einen gerichteten Trend zwischen den Niveaus auf. Im Falle der fünf listenbasierten Maße ist dieser, wie bereits bei der konfirmatorischen Faktoranalyse auffiel, im Gegensatz zu den Diversitätsmaßen negativ, abgesehen von einem positiven Sprung von TDN 2 zu TDN 3. Diese gute Datenbeschaffenheit bestätigten auch die paarweisen Vergleiche, in denen je zwei Maße der beiden Subdimensionen signifikant zwischen den TDN 3 und 4 differenzieren können, worin sie mit allen anderen signifikanten Maßen dieser Erhebung übereinstimmen, allerdings zeigten sie sich auch als geeignet

Maß	Asymptotische Signifikanz r	signifikante Unterscheidung zwischen TDN	Effektstärke r
LD.MSTTR-50	<0,001	3-4, 3-5	0,22; 0,23
LD.MTLD	<0,001	3-4, 3-5	0,25; 0,26
LD.TTR_Uber	0,78		
LS.OS_AWN	<0,001	3-4, 3-5	0,2; 0,24
LS.GB_LWN	0,001	2-5, 3-4	0,49; 0,17

Tabelle 14: Ergebnisse der paarweisen Vergleiche für die ausgewählten Maße lexischer Komplexität

Zusammenfassend zeigte sich in den paarweisen Vergleichen, dass:

- alle neun Maße signifikanten Maße zwischen den TDN 3 und 4 diskriminieren können,
- vier der Maße zwischen den TDN 3 und 5 diskriminieren können, drei davon Maße lexischer Komplexität, und,
- dass das Maß, welches zwischen den meisten Niveaus diskriminieren kann, PD.advmod ist.

6 Diskussion der Untersuchungsergebnisse

Trotz der starken Einschränkung in der Berechnung der PMI-basierten Komplexitätsmaße und der damit verbundenen Reduzierung der Datenmenge um ein Drittel konnten einige aussagekräftige Daten ermittelt werden, welche nun im Zusammenhang mit den Forschungsfragen diskutiert werden.

6.1 FF1: Aussagekraft phraseologischer Komplexität

Die drei syntaktisch definierten Wortkookkurrenzarten *advmod*, *doj* und *amod* konnten sehr zahlreich aus dem DISKO-Korpus extrahiert werden, aber leider war es nur für einen Bruchteil von ihnen möglich, einen PMI zu berechnen. Dieser Teil stellte sich jedoch angesichts der Tatsache, dass nur ca. 0,4 % des DECOW16BX-Korpus analysiert werden konnten, als überproportional groß heraus.

Wie bereits in den Beispielen in Kap. 5.1 verdeutlicht, scheinen diese PMI-Werte überwiegend das Konstrukt phraseologischer *sophistication* widerzuspiegeln; d. h. umso höher der PMI wert, umso spezifischer sind die verwendeten Verbindungen. Natürlich sind sie auch durch die Textzusammenstellung von DECOW16BX als Webkorpus beeinflusst, jedoch sollte dies die in DISKO verwendete schriftliche Alltagssprache widerspiegeln. Für eine Überprüfung der Validität des PMI als Indikator kollokationaler Festigkeit sind jedoch mehr Studien nötig, die bspw. Werte für die in einem Kollokationswörterbuch gelisteten Wortpaare berechnen könnten.

Trotz der bestehenden Einschränkungen konnte ein Maß phraseologischer *sophistication*, *PS.amod*, signifikant, wenn auch mit geringer Effektstärke, zwischen den TDN 3 und 4 diskriminieren. Dieses Ergebnis könnte darauf deuten, dass diese PMI-basierten Maße bei einer valideren Referenz mglw. auch zwischen anderen Niveaus diskriminieren könnten, es könnte sich aber angesichts der relativ niedrigen Signifikanz um einen Zufalls- oder Messfehler handeln. Doch dies lässt sich nur durch eine Wiederholung dieser Studie unter besseren Bedingungen herausfinden, wofür in erster Linie ein anderer Ansatz zur Erfassung der Wortfrequenzen im DECOW16BX-Korpus notwendig ist.

Jedoch zeigte es sich, dass die Ebene phraseologischer Diversität im Deutschen ebenfalls ein sehr guter Diskriminator zwischen sprachlichen Kompetenzniveaus ist. Auf Grundlage dieses Datensatzes erwies sich die RTTR der verwendeten *advmod*-Paare als das Maß, das

zwischen den meisten Niveaus signifikant differenzieren kann, u. a. mit einem annähernd starken Effekt zwischen den TDN 2 und 5. Dies bedeutet, dass ein Unterschied zwischen nahezu allen erfassten TDN die Anzahl und Variation der beherrschten Phrasen mit einem adverbialen Modifikator ist und dass der Unterschied im Umfang der verwendeten advmod-Paare ein großer Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten TDN ist. Dies ist beachtlich, da TDN feiner skaliert sind als GER-Niveaus, also theoretisch noch kleinere Unterschiede der Kompetenz erfassen. Gleichzeitig könnte das aber auch zurückzuführen sein auf die Anzahl von advmod-Dependenzen, die im DISKO-Korpus erfasst wurde, da sie deutlich höher ist als die der anderen beiden Kookkurrenztypen.

Es lässt sich also zusammenfassen, dass der PMI auch im Deutschen weitgehend als Index für die kollokationale Festigkeit zweier Wörter funktioniert und dass der RTTR von advmod-Kookkurrenzen signifikant zwischen den meisten TDN differenzieren, was eine Überprüfung in der Testforschung nahelegt. Jedoch sollten die Maße phraseologischer *sophistication* zuerst auf einer breiteren Datengrundlage berechnet werden, bevor Schlüsse über sie gezogen werden. Diese Studie konnte in Bezug auf sie lediglich zeigen, dass sie das Potential haben könnten, eine wichtige Rolle in der Erfassung der Kompetenz von Lernenden zu spielen, doch für einen stichhaltigen Beweis in Bezug auf Lernende des Deutschen ist dafür mehr Forschung nötig.

6.2 FF2: Phraseologische Komplexität im Vergleich mit syntaktischer, lexischer und morphologischer

Auf Grundlage der in Kap. 5 präsentierten Ergebnisse kann festgestellt werden, dass in dieser Studie alle Dimensionen linguistischer Komplexität bis auf morphologische Komplexität zur Einstufung der Sprachkompetenz von Texten fortgeschrittener Lernender des Deutschen beitragen können

Anhand der Anzahl signifikant diskriminierender Maße erfasst, erwies sich lexische Komplexität als der beste Diskriminator zwischen den TDN 3-4 und 3-5, was bedeutet, dass sich Texte fortgeschrittener Lernender des Deutschen anhand der *sophistication* des verwendeten Vokabulars in Form der Erfassung der Token aller verwendeten Wörter und der Token, sowie der Token aller verwendeten Autosemantika, gefolgt von der Zuordnung eines listenbasierten Frequenzwertes einstufen lassen. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass

Lernende einen aus der Perspektive von Ratern großen Kompetenzzuwachs erreichen, indem sie spezielleres oder mehr Vokabular erwerben.

Zwei Maße syntaktischer Komplexität erwiesen sich als geeignet zur signifikanten Differenzierung der TDN 3-4, welche allerdings auch von allen anderen Maßen, die sich in dieser Studie als signifikant erwiesen, zuverlässig unterschieden werden können. Des Weiteren weisen sie für diesen Unterschied eine geringere Effektstärke auf als die Maße lexischer und phraseologischer Komplexität, weshalb ihre Rolle in dieser Studie als klein bezeichnet werden, da diese Konstrukte im Vergleich wenig über die einem der DISKO-Texte zugrunde liegende Sprachkompetenz aussagen können bzw. schlecht zur Einstufung dieser geeignet sind.

Die Tatsache, dass alle signifikanten Maße zwischen den TDN 3-4 und die Hälfte davon auch zwischen den TDN 3-5 diskriminieren konnten, deutet daraufhin, dass die Entwicklung L2-sprachlicher Kompetenz auf den höheren Niveaus des Deutschen in vielen Bereichen erfolgt und nicht nur in einer Dimension, die prominent vertreten ist.

D. h. auch im Gesamtkontext der bisher untersuchten Arten linguistischer Komplexität erweisen sich die erprobten Maße phraseologischer Komplexität als relevanter Indikator der Lernendenkompetenz: Lediglich mehr Maße lexischer Komplexität können signifikant zwischen den TDN diskriminieren, jedoch kann keines der lexischen Maße allein vier verschiedene Kompetenzunterschiede signifikant anzeigen, wie es PD.advmod kann.

Jedoch wäre es auch hier interessant, die Maße an einem umfangreicheren Datensatz zu erproben, um diese Ergebnisse zu bestätigen, da dieser aufgrund fehlender PMI-Werte um ein Drittel verringert werden musste und hinsichtlich der Frequenzen der Niveaus nicht ausgewogen ist.

6.3 FF3: Vergleich mit den Ergebnissen für das Englische, Französische und Niederländische

Einordnend lässt sich diese Frage erst einmal insofern beantworten, dass die Ergebnisse dieser Studie eher die Feststellungen von Vandeweerd u. a. und Rubin u. a. bestätigen, dass viele verschiedene Aspekte von Komplexität relevant für die Kompetenz eines Lernenden sind und Maße phraseologischer *sophistication* nicht in einem bestimmten Bereich überrepräsentiert sind, wie es Paquots Studien für die höheren Niveaus des Englischen ergaben. Jedoch ist die Vergleichbarkeit dieser Studie mit denen Paquots stark eingeschränkt, da die PMI-basierten

Maße in ihren Studien mit ganzen Korpora erhoben wurden, weshalb in diesem Kapitel nicht weiter auf die PS-Maße dieser Studie eingegangen wird, und die GER-Niveaus, die sie untersuchte, anders skaliert sind als TDN. Ein weiterer großer Unterschied zu den Studien über L2-Englisch ist die Rolle der phraseologischen Diversität, deren advmod-bezogenes Maß sich in der vorliegenden Arbeit als das geeignetste für die Diskriminierung von vier TDN-Unterschieden erwies, während es bei Paquot (2019) keinerlei Veränderung anzeigte. Ein Teil der Erklärung könnte sein, dass die Verwendung adverbialer Modifikatoren im Deutschen ausgeprägter ist als im Englischen.

Im Vergleich zur Studie des Französischen von Vandeweerd u. a. gibt es weitere Gemeinsamkeiten als die Involvierung mehrerer Komplexitätsdimensionen: Unter den wichtigsten Variablen zur Vorhersage der Sprachkompetenz in seiner Studie sind lexische Diversität und *sophistication*, welche auch hier prominent vertreten sind, insb. zur Diskriminierung zwischen höheren Niveaus. Dieser Sachverhalt könnte auf sprachliche Eigenheiten oder die Daten der Studien zurückzuführen sein. Im Unterschied zu seiner Studie erwies sich kein Maß morphologischer Diversität als signifikant, obwohl das Deutsche ebenfalls umfangreiche Flexionssysteme umfasst. Eine mögliche Erklärung dafür ist die Textart des DISKO-Korpus: In argumentativen Texten werden seltener morphologisch komplexen Konjugationen zur Anpassung an viele Tempora verwendet, da tendenziell keine vielschichtigen Abläufe in der Vergangenheit, Zukunft oder im Konjunktiv erläutert werden müssen, doch dies ist stark abhängig vom Schreibanlass.

Aufgrund der sprachtypologischen Ähnlichkeit ist der Vergleich mit den Ergebnissen von Rubin u. a. für das Niederländische aufschlussreich: In ihrem Modell gibt es lediglich eine signifikante Interaktion der GER-Niveaus mit einer Variable phraseologischer Komplexität: RTTRadvmod, welche den größten Effekt aller Maße phraseologischer Komplexität in seinem Modell innehat. Hier liegt eine Erklärung aufgrund stilistischer Ähnlichkeiten des Deutschen und Niederländischen nahe. Sonst sind allerdings keine starken Gemeinsamkeiten ersichtlich: Es gibt bis auf eine Interaktion mit dem GER keine signifikanten Maße lexischer Komplexität im Modell von Rubin u. a. und auch mit den Maßen syntaktischer Komplexität gibt es keine Übereinstimmungen.

Es zeigt sich, dass die Ergebnisse dieser Studie einige Parallelen zu den Studien des Französischen und Niederländischen aufweisen, aber den Studien zum Englischen tendenziell widersprechen. Jedoch kann die Frage, ob insb. phraseologische *sophistication* auf den

höheren Niveaus des Deutschen eine so wichtige Rolle wie im Englischen und Niederländischen spielt, nur durch weitere Studien geklärt werden.

7 Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war es, für Lernertexte des Deutschen erstmals phraseologische Komplexität zu messen, um festzustellen, wie sich diese auf verschiedenen Kompetenzniveaus ausprägt; herauszufinden wie sich die Maße im direkten Vergleich mit Operationalisierungen syntaktischer, lexischer und morphologischer Komplexität verhalten, und die Erkenntnisse daraus mit denen der bisher unter derselben oder ähnlichen Fragestellungen durchgeführten Studien zum Englischen, Französischen und Niederländischen zu vergleichen.

Die Relevanz dieser Studie besteht einerseits darin, dass die Ergebnisse zum Deutschen die Erkenntnisse der auf andere Sprachen bezogenen Studien entweder bekräftigen oder abschwächen können und damit einen weiteren Schritt zum Verständnis der Relevanz phraseologischer Komplexität darstellen, auch wenn die Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch die verminderte Analyse des Referenzkorpus zusätzlich zu anderen Faktoren wie den Unterschieden in Daten und Maßen abgeschwächt wurde. Andererseits besteht sie darin, dass durch die Analyse auf signifikante Diskriminatoren zwischen TDN-Niveaus festgestellt wird, in welchen Aspekten sich die TDN-Niveaus unterscheiden bzw. welcher Aspekt linguistischer Komplexität die höhere Kompetenzstufe besonders prägt und welche nicht, was zum Erreichen dieser im Curriculum berücksichtigt werden sollte und wie das Erreichen dieser in Tests operationalisiert werden sollte.

Auch wenn die Ergebnisse dieser Studie mit weiteren zu L2-Deutsch ergänzt und abgeglichen werden müssen, zeigte sich auch hier eine die Ergebnisse der anderen Studien bekräftigende Tendenz, dass phraseologische Komplexität in Form von der Diversität von advmod-Verbindungen ebenfalls eine wichtige Rolle auf den fortgeschrittenen bis hohen Kompetenzniveaus des Deutschen spielt und daher stärker im Unterricht, der Forschung und vor allem der Testforschung bzw. der Bewertung im Großteil Europas zugrundeliegendem GER berücksichtigt werden sollte, da insb. Letzterer eine hohe ethische Pflicht innehat, Sprachtests so valide wie möglich zu gestalten, da sie -wie der TestDaF- bspw. über die sprachliche Zulassung zu einem Studium entscheiden können. Diese könnten bspw. eine RTTR von Wortkombinationen verwenden, wie sie für die vorliegende Studie erhoben wurde.

Für den DaFZ-Unterricht bedeutet das Ergebnis dieser Studie, dass mehr Wert auf ein breiteres Repertoire von Verbindungen mit modifizierenden Adverbien gelegt werden sollte, da diese prägend für die L2-Kompetenz des Deutschen in argumentativen Texten der Niveaus TDN 2 bis TDN 5 sind, was z. B. durch eine Bewusstmachung der kombinatorischen Möglichkeiten von Adverbien erfolgen könnte.

Des Weiteren ist für die Zukunft das naheliegende Desiderat eine Wiederholung dieser Studie mit exakter berechneten PMI-Werten, auf Basis derer man auch Kollokationsbandmaße erheben kann.

Ferner wäre ein direkter Sprachvergleich unter Verwendung derselben Maße aufschlussreich, welcher aber sowohl mehrsprachige Lernerkorpora, als auch Referenzkorpora erfordern würde. Letztere sind aber wie im Falle der COW-Familie durchaus gegeben.

Auch detailliertere Studien hinsichtlich der Untersuchung einzelner Lernverläufe könnten einen genaueren Einblick in die Entwicklung linguistischer Komplexität und das Zusammenspiel der verschiedenen Dimensionen ermöglichen, wodurch mglw. Muster des Erwerbs erfasst und im Unterricht adressiert werden könnten.

Eine weiteres naheliegendes Desiderat für die Entwicklung dieses Forschungsbereichs wäre die benutzerfreundliche Automatisierung der wichtigsten Schritte für die Erhebung phraseologischer Komplexität, wie sie für andere Dimensionen von Komplexität schon inform von CTAP gegeben ist. Mit diesen könnten deutlich größere Nutzergruppen erschlossen werden, wie z. B. DaFZ-Lehrende, welche phraseologische Komplexität in den Texten ihrer Schüler erheben möchten, sei es zum Zwecke ihrer Erforschung oder Bewertung.

Trotz dem anhaltenden Fokus der Linguistik auf Komplexität ist im Bereich der phraseologischen Komplexität noch wenig geschehen. Diese Studie ist Teil eines wachsenden Forschungsfokus und wird hoffentlich dazu beitragen, die Relevanz der Beschäftigung mit diesem Thema zu verdeutlichen, um in Zukunft besser testen, forschen, unterrichten und Sprachen lernen zu können.

8 Bibliografie

- Aguado Padilla, K. (2002): Imitation als Erwerbsstrategie: Interaktive und kognitive Dimensionen des Fremdsprachenerwerbs. Habilitationsschrift. Bielefeld: Universität Bielefeld.
- Arkadiev, P.; Gardani, F. (2020): Introduction: Complexities in Morphology. In: Arkadiev, P.; Gardani, F. (2020) (Hg.): *The Complexities of Morphology*. Oxford: Oxford University Press. 1-22.
- Bärenfänger, O. (2002): Automatisierung der mündlichen L2-Sprachproduktion: Methodische Überlegungen. In: Börner, W.; Vogel, K. (Hg.): *Grammatik und Fremdsprachenerwerb: kognitive, psycholinguistische und erwerbstheoretische Perspektiven*. Tübingen: Narr, S. 119–140.
- Birdsong, D. (2004): Second Language Acquisition and Ultimate Attainment. In: Spolsky, B.; Hult, F. (Hg.): *The Handbook of Educational Linguistics*. 424-436. <https://doi.org/10.1002/9780470694138.ch30>
- Bui, G.; Skehan, P. (2018): Complexity, Accuracy, and Fluency. <https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0046>
- Bulté, B.; Housen, A. (2012): Defining and operationalising L2 complexity. In: Housen, A.; Kuiken, F.; Vedder, I. (Hg.): *Dimensions of L2 performance and proficiency: Complexity, accuracy and fluency in SLA*, 21–46. John Benjamins.
- Bulté, B., & Housen, A. (2015): Evaluating short-term changes in L2 complexity development. In: *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 63, 43-76. https://doi.org/10.5209/rev_CLAC.2015.v63.50169
- Bot, K. de; Lowie, W.; Verspoor, M. (2007): Dynamic Systems Theory approach to second language acquisition. In: *Bilingualism: Language and Cognition*. Cambridge University Press, 10(1).. 7–21. <https://doi.org/10.1017/S1366728906002732>
- Brezina, V.; Pallotti, G. (2019): Morphological complexity in written L2 texts. In: *Second Language Research*, 35(1), 99–119. <https://doi.org/10.1177/0267658316643125>
- Brysbaert, Marc & Keuleers, Emmanuel & New, Boris. (2011): Assessing the Usefulness of Google Books' Word Frequencies for Psycholinguistic Research on Word Processing. *Frontiers in psychology*. 2. 27. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00027>
- Chaudron, C.; Parker, K. (1990): Discourse Markedness and Structural Markedness: The Acquisition of English Noun Phrases. *Studies in Second Language Acquisition*, 12(1), 43–64. Cambridge University Press.
- Chen, X.; Meurers, D. (2016): CTAP: A Web-Based Tool Supporting Automatic Complexity Analysis. In *Proceedings of the Workshop on Computational Linguistics for Linguistic Complexity (CL4LC)*. 113–119, Osaka, Japan. The COLING 2016 Organizing Committee.

- De Clercq, B.; Housen, A. (2019): The development of morphological complexity: A cross-linguistic study of L2 French and English. In: *Second Language Research*, 35(1), 71–97. <https://doi.org/10.1177/0267658316674506>
- Cordier, C.; Myles, F. (2017): Formulaic Sequence (FS) cannot be an umbrella term in SLA. Focusing on Psycholinguistic FSs and Their Identification. In: *Studies in Second Language Acquisition*. 2017, 39. 3–28.
- Council of Europe (2011): Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. structured overview of all CEFR scales. <https://rm.coe.int/090000168045b15e>
- Daller, M.; Hout, R.; Treffers-Daller, J. (2003): Lexical Richness in the Spontaneous Speech of Bilinguals. In: *Applied Linguistics*. 24. 197-222. <https://doi.org/10.1093/applin/24.2.197>
- Deygers, B.; Zeidler, B.; Vilcu, D.; Carlsen, C. H. (2017): One Framework to Unite Them All? Use of the CEFR in European University Entrance Policies. In: *Language Assessment Quarterly*. 15. 1-13. <https://doi.org/10.1080/15434303.2016.1261350>
- DWDS: „komplex“, <<https://www.dwds.de/wb/komplex>>, [abgerufen am 20.01.2022]
- Ellis, R. (1994): *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press.
- Ellis, N. C. (1997): Vocabulary acquisition: word structure, collocation, word-class, and meaning. In: Schmitt, N.; McCarthy, M. (Hg.) (1997). *Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy*. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 122-139.
- Ellis, N. C.; Larsen-Freeman, D. (2006): Language emergence: Implications for applied linguistics: Introduction to the Special Issue. In: *Applied Linguistics* 27. 558–89.
- Explosion (Hg.) (2022): spaCy 101: Everything you need to know. <https://spacy.io/usage/spacy-101#whats-spacy> [abgerufen am 17.07.2022]
- Explosion (Hg.) (2022a): German models. <https://spacy.io/models/de> [abgerufen am 17.07.2022]
- Gleick, J. 1987: *Chaos Making a New Science*. New York, Penguin Books.
- Harley, B.; King, M.L. (1989): Verb Lexis in the Written Compositions of Young L2 Learners. *Studies in Second Language Acquisition*, 11, 415-439.
- Vandeweerd, N.; Housen, A.; Paquot, M. (2021): Applying phraseological complexity measures to L2 French: A partial replication study*. In: *International Journal of Learner Corpus Research*. 7. 197-229.
- Housen, A.; Kuiken, F. (2009): Complexity, accuracy, and fluency in second language acquisition. In: *Applied Linguistics* 30. 461–73.
- Housen, A., & Simoens, H. (2016). Introduction: Cognitive perspectives on difficulty and complexity in L2 acquisition. *Studies in Second Language Acquisition*, 38(2), 163–175.

- Humboldt-Universität zu Berlin (2021): Kobalt-DaF. <https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/kobalt-daf> [abgerufen am 20.05.2022]
- Institut für deutsche Sprache (IDS) Mannheim (2022): COSMAS II. Zugang zum DeReKo. <https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/faces/investigation/corpus.xhtml>
- Jarvis, S. (2002). Short texts, best-fitting curves and new measures of lexical diversity. *Language Testing*, 19(1), 57–84. <https://doi.org/10.1191/0265532202lt220oa>
- Kuiken, F.; Housen, A. (2009): Complexity, Accuracy, and Fluency in Second Language Acquisition. In: *Applied Linguistics*, 30. 4. 461–473. <https://doi.org/10.1093/applin/amp048>
- Kuiken, F.; Vedder, I.; Housen, A.; De Clercq, B. (2019): *Variation in syntactic complexity: Introduction*. In: *International Journal of Applied Linguistics*. 1-10. <https://doi.org/10.1111/ijal.12255>
- Kuiken, F.; Vedder, I. (2019): Syntactic complexity across proficiency and languages: L2 and L1 writing in Dutch, Italian and Spanish. In: *International Journal of Applied Linguistics*. 192-210. <https://doi.org/10.1111/ijal.12256>
- Larsen-Freeman, D. (1997): Chaos/Complexity Science and Second Language Acquisition. In: *Applied Linguistics*. 18. <https://doi.org/10.1093/applin/18.2.141>
- Larsen-Freeman, D. (2015): Complexity Theory. In: Van Patten, B.; Williams, J. (Hg.) (2015): *Theories in Second Language Acquisition. An Introduction*. New York: Routledge. 227-244.
- Laufer, B. (1994). The Lexical Profile of Second Language Writing: Does It Change Over Time? *RELC Journal*, 25(2), 21–33. <https://doi.org/10.1177/003368829402500202>
- Lehmann, C. (18.10.2020): Traditionelle (“morphologische”) Typologie. In: *Sprachtypologie und Universalienforschung*, <https://www.christianlehmann.eu/ling/typ/index.html?https://www.christianlehmann.eu/ling/typ/Morph.html> [abgerufen am 23.3.2022]
- Levelt, W. J. M. (1993): *Speaking. From intention to articulation*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Lison, P.; Tiedemann, J. (2016): OpenSubtitles2016: Extracting Large Parallel Corpora from Movie and TV Subtitles. [pdf] In: *Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2016)*, 2016.
- Lu, X. (2012): The relationship of lexical richness to the quality of ESL learners’ oral narratives. In: *The Modern Language Journal* 96 (2), 190-208.
- Lu, X. (2010): Automatic analysis of syntactic complexity in second language writing. In: *International Journal of Corpus Linguistics* 15 (4), 474-496.

- Malvern, David & Richards, Brian & Chipere, Ngoni & Duran, Pilar. (2004). *Lexical diversity and language development: Quantification and assessment*. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230511804>
- McCarthy, P. M.; Jarvis, S. (2010): MTLD, vocd-D, and HD-D: A validation study of sophisticated approaches to lexical diversity assessment. *Behavior Research Methods* 42, 381–392 (2010). <https://doi.org/10.3758/BRM.42.2.381>
- Ortega, L. (2003) Syntactic complexity measures and their relationship to L2 proficiency: A research synthesis of college-level L2 writing. *Applied Linguistics* 24 (4), 492–518.
- Ortega, L. (2012): Interlanguage complexity: A construct in Search of theoretical renewal. In: Kortmann, B.; Szmrecsanyi, B. (Hg.) (2012): *Linguistic Complexity: Second Language Acquisition, Indigenization, Contact*. Berlin: de Gruyter. 127-155.
- Pallotti, G. (2009). CAF: Defining, refining and differentiating constructs. In: *Applied Linguistics*, 30(4), 590–601.
- Palotti, G. (2014): A simple view of complexity. In: *Second Language Research*, Vol. 31(1). 117-134.
- Pander Maat, H., Kraf, R., van den Bosch, A., Dekker, N., van Gompel, M., Kleijn, S., Sanders, T. and van der Sloot, K. (2014): T-Scan: A new tool for analyzing Dutch text. *Computational Linguistics in the Netherlands Journal* 4, 53–74.
- Paquot, M. (2017): L1 frequency in foreign language acquisition: Recurrent word combinations in French and Spanish EFL learner writing. In: *Second Language Research* 33(1), 13–32.
- Paquot, M. (2018) Phraseological competence: A missing component in university entrance language tests? Insights from a study of EFL learners' use of statistical collocations. In: *Language Assessment Quarterly* 15 (1), 29–43.
- Paquot, M. (2019): The phraseological dimension in interlanguage complexity research. In: *Second Language Research*, 35(1), 121-145. <https://doi.org/10.1177/0267658317694221>
- Pienemann, M., Johnston, M.; Brindley, G. (1988): Constructing an Acquisition-Based Procedure for Second Language Assessment. In: *Studies in Second Language Acquisition*, 10(2), 217-243. <https://doi.org/10.1017/S0272263100007324>
- Plonsky, L.; Oswald, F. L. (2014): How Big Is “Big”? Interpreting Effect Sizes in L2 Research. *Language Learning*, 64: 878-912. <https://doi.org/10.1111/lang.12079>
- Read, J. (2000): *Assessing Vocabulary*. Cambridge Language Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511732942>
- Rescher, N. (1998). *Complexity: A Philosophical Overview*. London: Transaction Publishers. <https://doi.org/10.4324/9780429336591>

- Reznicek, M.; Lüdeling, A.; Krummes, C.; Schwantuschke, F.; Walter, M.; Schmidt, K.; Hirschmann, H.; Andreas, T. (2012): Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau und Annotationen. Version 2.01 https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko/pdf/Falko-Handbuch_Korpusaufbau%20und%20Annotationen.pdf
- Schäfer, R. (2015): Processing and querying large Web corpora with the COW14 architecture. In: Bański, P.; Biber, H.; Breiteneder, E.; Kupietz, M.; Lungen, H.; Andreas, W. (Hg.), Proceedings of the 3rd Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-3), 28–34. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.
- Schäfer, R. (2018a): Attribute description for DECOW16B based on COWTech4. <https://www.webcorpora.org/downloads/german/decow16bx/ATTRIBUTES>
- Schäfer, R. (2018b): DECOW16 (A and B). <https://www.webcorpora.org/decow/DECOW16A+B.pdf>
- Schäfer, R. (2022): COWTek – The linguistic annotation tools by COW. <https://github.com/rsling/cow>
- Schellhardt, C.; Schroeder, C. (2015): Nominalphrasen in deutschen und türkischen Texten mehrsprachiger Schüler/-innen. In: Köpcke, K.; Ziegler, A. (Hg.) (2015): Deutsche Grammatik in Kontakt: Deutsch als Zweitsprache in Schule und Unterricht. Berlin: De Gruyter, 241-262.
- Schumann, J. (1974): The Implications of Interlanguage, Pidginization and Creolization for the Study of Adult Second Language Acquisition. In: TESOL Quarterly. 8. 145. <https://doi.org/10.2307/3585538>
- Schuster, J. (2002): Probabilistic models of pronunciation and spelling. Vortrag im Rahmen des Proseminars Computerlinguistik 1 im Wintersemester 2002/03 an der LMU München. <https://www.cis.uni-muenchen.de/~micha/presentationen/rechtschreibkorrektur/Levenshtein.html>
- Sinclair, J. M. (1991): Corpus, Concordance, Collocation. Oxford [u.a.]: Oxford University Press.
- Skehan, P. (2003): Task-based instruction. In: Language Teaching, 36. 1-14.
- TestDaF-Institut. (o. J.): *Beschreibung der TestDaF-Niveaus (TDN)*. <https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/warum-testdaf/testdaf-niveaus-tdn/> [abgerufen am 30.5.2022]
- Vermeer, A. (2000). Coming to grips with lexical richness in spontaneous speech data. Language Testing, 17(1), 65–83. <https://doi.org/10.1177/026553220001700103>
- Vyatkina, N.; Hirschmann, H.; Golcher, F. (2015): Syntactic modification at early stages of L2 German writing development: A longitudinal learner corpus study. In: New developments in the study of L2 writing complexity, 29, 28–50. <https://doi.org/10.1016/j.jslw.2015.06.006>

- Wisniewski, K. (2017): Projektbeschreibung. In: Sprache & Studienerfolg bei Bildungsausländer/-innen. <https://home.uni-leipzig.de/sprastu/projekt/projektbeschreibung/#1556111283615-10f7f78c-41dc> [Abgerufen am 20.05.2022]
- Wotjak, B.; Heine, A. (2005): Zur Abgrenzung und Beschreibung verbo-nominaler Wortverbindungen (Wortidiome, Funktionsverbgefüge, Kollokationen). <https://doi.org/10.37307/j.2198-2430.2005.03.04>
- Wray, A. (2002): Formulaic language and the lexicon. Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press.
- Wray, A. (2012): What Do We (Think We) Know About Formulaic Language? An Evaluation of the Current State of Play. In: Annual Review of Applied Linguistics, 32, S. 231–254.
- Wray, A.; Perkins, M. R. (2000): The functions of formulaic language: an integrated model. In: Language & Communication. 20 (1). 1–28.
- Yu, G. (2010). Lexical Diversity in Writing and Speaking Task Performances. Applied Linguistics 31. 236-259. <https://doi.org/10.1093/applin/amp024>
- Yu, X. (2012): Memory Base of Language and its Implication for Second Language Learning. In: Warfelt, L. M. (Hg.): Language Acquisition. New York: Nova Science Publishers. 189-200.

Anhang

Anhang 1: Übertragung der Eigenschaften der Stanford-Dependenzen amod, dobj und advmod in Definitionen anhand der POS- und Dependenz-Annotationen in DISKO- und DECOW16BX-Korpus

amod

Reihenfolge der Kriterienüberprüfung, um relevante Wortpaare zu identifizieren:

POS-Tag des Dependens → POS-Tag des Dependenzkopfes → Dependenzart-Annotation

POS-Tag: ADJA

POS-Tag des Dependenzkopfes: NN

Dependenzart-Annotationen: MO, NK, CJ

dobj

Reihenfolge der Kriterienüberprüfung, um relevante Wortpaare zu identifizieren:

Dependenzart-Annotation → POS-Tag des Dependens

Dependenzart-Annotation: OA

POS-Tag: NN

advmod

Reihenfolge der Kriterienüberprüfung, um relevante Wortpaare zu identifizieren:

POS-Tag des Dependens → Dependenzart-Annotation → POS-Tag des Dependenzkopfes

POS-Tags: ADJD, ADV

Dependenzart-Annotation: MO

POS-Tag des Dependenzkopfes: ADJA, ADJD, ADV, VVFIN, VAFIN, VMFIN, VVIN, VAINF, VMINF, VVIMP, VAIMP, VVPP, VAPP, VMPP, VVIZU

Anhang 2: Schritte zur Erfassung der Präfixe von getrennten Verben

dobj

1. Gibt es ein Token mit dem POS-Tag *PTKVZ* im Satz, in dem das *dobj*-Wortpaar vorkommt?
2. Hat dieses Token denselben Dependenzkopf wie das *Dependens*?

advmod

1. Ist der Kopf der Dependenz ein Verb? Überprüfen per POS-Tag: *VVFIN*, *VVIMP*, *VVINF*, *VVIZU*, *VVPP*, *VAFIN*, *VAIMP*, *VAINF*; *VAPP*, *VMFIN*, *VMINF*, *VMPP*
2. Gibt es ein Token mit dem POS-Tag *PTKVZ* im Satz, in dem das *advmod*-Wortpaar vorkommt?
3. Hat dieses Token denselben Dependenzkopf wie das *Dependens*?